

ІНСТИТУТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

Інститут культурології
Національної академії мистецтв України

**КУЛЬТУРА ПАМ'ЯТІ.
ГЕНДЕРНІ РЕЦЕПЦІЇ.
ЛОКАЛЬНІ ІСТОРІЇ**

Збірник матеріалів
круглих столів

листопад-грудень
2023 рік

(у 2 частинах)

Київ – 2023

*Рекомендовано до друку
Вченою радою Інституту культурології НАМ України
(протокол № 8 від 26 грудня 2023 року)*

Здійснено в межах ФНД Інституту культурології НАМ України за темами:
«Регіональні дослідження та компаративні студії української етнокультури: архаїчні корені, структура, семантика» (керівник С.ПРИЧЕПІЙ);
«Тенденції модернізації культурних практик українського суспільства в контексті європейської інтеграції» (керівниця Р.ДЕМЧУК).

КУЛЬТУРА ПАМ'ЯТІ. ГЕНДЕРНІ РЕЦЕПЦІЇ. ЛОКАЛЬНІ ІСТОРІЇ:
Зб. наук. ст. та тез наук. повід. за матеріалами наук. круглих столів: «Жінка в українській народній культурі: від Богині в трипільських орнаментах до образів жінки-захисниці Батьківщини», 30.11.2023; «Трансформація культури пам'яті за кризових умов та практики її збереження», 01.12.2023 (співорганізатор – кафедра культурології НаУКМА) – К.: ІК НАМ України, 2023. – 120 с.

Науково-редакційна колегія:

- Чміль Г. П.** — директорка Інституту культурології НАМ України, академікка НАМ України, докторка філософських наук, професорка;
- Берегова О.М.** — заступниця директорки з наукової роботи Інституту культурології НАМ України, докторка мистецтвознавства, професорка;
- Кузнецова І. В.** — вчена секретар Інституту культурології НАМ України, докторка філософії (Ph. D., філософія), доцентка, с.н.с.;
- Демещенко В. В.** — завідувачка відділу культурної антропології Інституту культурології НАМ України, докторка філософії (Ph.D., історія), доцентка;
- Демчук Р. В.** — завідувачка відділу культурно-цивілізаційних досліджень Інституту культурології НАМ України, докторка наук (культурологія), доцентка (професорка кафедри культурології НаУКМА);
- Причепій Є.М.** — провідний науковий співробітник відділу культурної антропології Інституту культурології НАМ України, доктор філософських наук, професор;
- Король Д. О.** — старший науковий співробітник відділу культурно-цивілізаційних досліджень Інституту культурології НАМ України, кандидат наук (культурологія), доцент (доцент кафедри культурології НаУКМА);
- Червонюк О.М.** — провідна редакторка Інституту культурології НАМ України.

Упорядники:

Демещенко В. В., Король Д. О.

Збірник укладено за матеріалами наукових круглих столів «Жінка в українській народній культурі: від Богині в трипільських орнаментах до образів жінки-захисниці Батьківщини», 30.11.2023, та «Трансформація культури пам'яті за кризових умов та практики її збереження», 01.12.2023. (співорганізатор – кафедра культурології НаУКМА).

Збірник містить два розділи, до яких включені наукові статті та тези наукових повідомлень учасників наукових круглих столів.

УДК [008 + 130.2] (082)

ЗМІСТ

ЧАСТИНА I

<i>Дистанційний науковий круглий стіл «ЖІНКА В УКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ КУЛЬТУРІ: ВІД БОГІНИ В ТРИПІЛЬСЬКИХ ОРНАМЕНТАХ ДО ОБРАЗІВ ЖІНКИ-ЗАХИСНИЦІ БАТЬКІВЩИНИ»</i>	7
<i>Берегова Олена Жінки-композиторки в українській і польській культурах: компаративний аспект</i>	8
<i>Берестовська Олександра Українські жінки-диригентки у світовій музичній культурі (на прикладі постаті Наталії Пономарчук)</i>	12
<i>Демещенко Віолета Образ жінки захисниці в сучасних реаліях війни</i>	15
<i>Лазоренко Олена Демократія та гендерна рівність в українському контексті</i>	19
<i>Король Денис «Валькірична модель» поведінки в контексті суперечок довкола біографії княгині Ольги</i>	24
<i>Мосякіна Тіна Специфіка образів жінки в закарпатських народних казках, записаних Юрієм Шкробинцем</i>	27
<i>Науменко Оксана Жіночий погляд на війну в авторській програмі Оксани Науменко «Колесо любові» з Лесею Шиденко</i>	30
<i>Терещенко Марина Гендерні виміри репрезентації образу українки у візуальній культурі на прикладі станкової картини 1960–70-х рр.</i>	36
<i>Олійник Олександра Війна Вікторії: всередині нового Розстріляного Відродження</i>	40
<i>Остафійчук Інна Українська жінка: берегиня роду та захисниця Батьківщини</i>	43
<i>Причепій Євген Богиня Місяць у орнаментах трипільської кераміки</i>	46
<i>Шалана Світлана Ніна Уварова — символ жінки в українській народній культурі</i>	52
Частина II	
<i>Міждисциплінарний науковий круглий стіл «ТРАНСФОРМАЦІЯ КУЛЬТУРИ ПАМ'ЯТІ ЗА КРИЗОВИХ УМОВ ТА ПРАКТИКИ ЇЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ»</i>	57
<i>Берегова Олена Українсько-польські культурні зв'язки пізніх радянських часів: трансформація пам'яті (на основі архівних джерел)</i>	58
<i>Остафійчук Інна Меморативні практики як репрезентація історичного минулого</i>	59

РИЗИКИ ТА ВИКЛИКИ КУЛЬТУРИ ПАМ'ЯТІ ЗА УМОВ КУЛЬТУРИ СКАСУВАННЯ (ДЕКОМУНІЗАЦІЯ, ДЕКОЛОНІЗАЦІЯ; ГЕНДЕРНИЙ, РАСОВИЙ ТА ЕКОАКТИВІЗМ)	62
Грудка Орися <i>Фейсбук-дискусії про участь у спільних літературних подіях з росіянами під час війни: колізії культури скасування онлайн</i>	62
Павліченко Мирослав <i>Кобзарство-лірництво в Пострадянському Світі</i>	66
Руденко Сергій <i>Методологічна злиденність Декolonіалізму</i>	68
МЕМОРАТИВНІ ПРАКТИКИ В УМОВАХ ПОВНОМАСШТАБНОЇ ВІЙНИ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ	78
Богуцький Артем <i>Комеморативні практики як культурне протистояння в російсько-українській війні</i>	78
Гончаренко Надія <i>Культурна деколонізація України в умовах воєнного стану: завдання, виклики, можливості</i>	82
Демчук Руслана <i>Мнемоцид як інтенція російсько-української війни</i>	84
Довганик Олесь <i>Специфіка розуміння політики пам'яті крізь призму культурних кодів у промовах В. Зеленського в 2022–2023 роках</i>	87
Киридон Алла <i>Війна як травма: кодування пам'ятєвих смислів</i>	91
ФОТО- ТА ВІДЕОНАРАТИВИ ЯК МЕМОРАТИВНІ ПРОЯВИ	93
Недавня Ольга <i>Memes and photo collages of Ukrainian heroes with religious and mythological themes as a national information weapon in the war against the Russian aggressor</i>	93
Нікішенко Юлія <i>Практики пам'яті на прикладі сімейного фотоальбому</i>	101
НОВІТНІ ФОРМИ ФІКСАЦІЇ КУЛЬТУРИ ПАМ'ЯТІ ЗА УЧАСТЮ ЦИФРОВИХ АКТИВНОСТЕЙ	105
Божнюк Аліна <i>Пам'ять речей матеріальної культурної спадщини в умовах антикварних проєктів</i>	105
Король Денис <i>Меморативна актуалізація проблематики «цифрового безсмертя»</i>	108

ЧАСТИНА I

ДИСТАНЦІЙНИЙ НАУКОВИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ

«ЖІНКА В УКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ КУЛЬТУРІ: ВІД БОГІНИ В ТРИПІЛЬСЬКИХ ОРНАМЕНТАХ ДО ОБРАЗІВ ЖІНКИ-ЗАХИСНИЦІ БАТЬКІВЩИНИ»

Здійснено в межах фундаментального наукового дослідження
Інституту культурології НАМ України за темою:
«Регіональні дослідження та компаративні студії української
етнокультури: архаїчні корені, структура, семантика» (2022–2025)

Керівник теми –
доктор філософських наук, професор ПРИЧЕПІЙ Є. М.

30 листопада 2023 року

Київ

БЕРЕГОВА Олена

*докторка мистецтвознавства, професорка,
заступниця директора з наукової роботи
Інституту культурології НАМ України,
стипендіатка NAWA (Narodowa Agencja
Wymiany Akademickiej, Польща)
<https://orcid.org/0000-0003-4384-9365>*

Жінки-композиторки в українській і польській культурах: компаративний аспект

Історія різних видів мистецтва свідчить, що творчість, і композиторська також, упродовж багатьох століть була переважно сферою діяльності чоловіків. Жінок уважали нездатними до повноцінної і глибокої мистецької рефлексії. Представницям слабкої статі, які мали талант до музики, доводилося долати усталені в суспільстві гендерні стереотипи, згідно з якими жінці відводилася роль дружини, матері, господині, виховательки дітей, але ніяк не мисткині. Через це жінки обирали переважно сфери музично-виконавської або педагогічної діяльності, а компонування музики було надзвичайно рідкісним заняттям серед жіноцтва.

Українська й польська музичні культури не стали винятками з цього сумного правила. З XVIII–XIX століть відомо небагато імен польських жінок-композиторок. В основному, це були прекрасні виконавиці, які мали ще й талант до компонування музичних творів. Серед них — Марія Шимановська (1789–1831), Текля Бондаржевська-Барановська (1823–1861) тощо.

На теренах України, яка в XVIII столітті входила до складу Російської імперії, відомим у музичних колах було ім'я Єлизавети Білоградської (1739 — бл. 1764) — оперної і камерної співачки, віртуозної клавесиністки при дворі імператриці Єлизавети Петрівни в Петербурзі. Нещодавно був віднайдений твір авторства Єлизавети Білоградської — Менует Штарцера з 8-ма варіаціями. Дослідниця Валерія Шульгіна вважає, що цей твір демонструє «досить віртуозний стиль варіацій, різноманітні прийоми варіювання, мелізматику, гармонію, близькі до творів Гайдна, за наявності оригінального викладу музичного матеріалу» (Шульгіна).

Для багатьох польських і українських жінок, які обирали стежину професійного музичного мистецтва, у першій половині ХХ століття цей шлях був доволі важким, а подекуди й трагічним. Й українські, і польські жінки-музикантки потерпали від жорстоких, нелюдських умов тоталітарних режимів ХХ століття.

В Україні жінок-композиторок у першій половині ХХ століття практично не було, а ті поодинокі особистості, що з'явилися, змушені були емігрувати, як, наприклад, перша українська композиторка Стефанія Туркевич-Лукиjanович (1898–1977), яка практично все своє творче життя мешкала й працювала у Великій Британії. Трагічною була й доля Таїсії Шутенко (1905–1975), котру як дружину «ворога народу» в 1937-му році засудили до 10 років таборів.

У Польщі композиторки, особливо з єврейського середовища, зазнавали переслідувань, катувань і страт у німецьких концентраційних таборах під час Другої світової війни. Зокрема, у зовсім юному віці загинула у Варшавському фашистському гетто талановита польська композиторка єврейського походження Йосима Фельдшух (1929–1943).

У повоєнні роки польська музична культура значно швидше, ніж українська, відійшла від ідеологічних догм соцреалізму й опанувала прогресивні європейські методи та техніки композиції, знайшовши водночас власну стильову нішу. Проте поява яскравих жіночих імен серед композиторів є радше винятком, аніж правилом. Цінну інформацію про присутність жінок-композиторок у польській музичній культурі другої половини ХХ століття дають програми міжнародного музичного фестивалю «Варшавська осінь». Упродовж численних проведеннь фестивалю (від заснування в 1956 році аж до середини 1970-х років) єдиною польською жінкою-композиторкою, чиї твори регулярно виконувалися в програмах, була Гражина Бацевич (1909–1969). В окремі роки до неї додавалося ім'я її молодшої співвітчизниці, народженої у Львові — Христини Мошуманської-Назар (1924–2009). Винятком став 1963 рік. Тоді на фестивалі прозвучали твори 4-х композиторок: Г. Бацевич, Х. Мошуманської-Назар, а також двох іноземних композиторок — Норми Бікрафт (Канада) і Любіци Маріч (Югославія).

Лише після смерті Гражини Бацевич програми «Варшавської осені» трохи урізноманітнилися через представлення творчості представниць інших музичних культур, у них почали з'являтися імена інших польських

і закордонних композиторок: Софія Губайдуліна (1971), Бернадетта Ма-тушак (1973), Ельжбета Сікора (1974) тощо.

Малочисельне представлення жінок у когорті тогочасних польських композиторів не було чимось особливим. Подібна ситуація мала місце й у інших європейських країнах, наприклад, у Великій Британії. В Архіві Спілки польських композиторів зберігається документ, у якому наведе-но перелік провідних британських композиторів станом на 1960-й рік. Із понад 60-ти представлених у переліку персоналій лише 4 належать жінкам — Тея Масгрейв (Thea Musgrave), Елізабет Макончі (Elizabeth Maconchy), Елізабет Лютієнс (Elizabeth Lutyens) і Дороти Гой (Dorothy Gow) (Archiwum Związku Kompozytorów Polskich, 1961).

Серед українських композиторок, які плідно працювали в 1960–1970-х роках, нам відомі імена Лесі Дичко, М. Завалішиної, Ж. Колодуб, Л. Левітової, Ю. Рожавської, Б. Фільц, Т. Шутенко, Т. Малюкової-Сидоренко, О. Андрєєвої, В. Дроб'язгіної, Л. Шукайло, Н. Андрієвської, Л. Ревитощо. Проте ці імена, які їхня творчість, були абсолютно невідомими в Європі зокрема та світі в цілому. Українські жінки-композиторки пред-ставляли свою творчість переважно на республіканських та всесоюзних творчих оглядах, конкурсах і фестивалях. Вони не мали можливості брати участь у міжнародних музичних фестивалях через закритість радянського суспільства часів «залізної завіси». Така можливість з'явилася в них лише після здобуття Україною незалежності.

Від початку 1990-х важливою творчою платформою для спілкування українських і зарубіжних композиторів був перший в Україні міжнародний музичний фестиваль «Київ Музик Фест», а також інші музичні фестивалі, які виникли вслід за ним — «Два дні і дві ночі нової музики» в Одесі, «Контрасти» у Львові, «Харківські асамблеї» тощо. Водночас з долучен-ням до українських фестивалів українські жінки-композиторки отримали можливість широкої презентації своєї творчості за кордоном. Зокрема, Людмила Юріна виборола нагороду на престижному композиторському конкурсі Torneo Internazionale di Musica TIM у Італії 1999 р. Богдана Фро-ляк стала першою українською жінкою-композиторкою, чий твір прозвучав на «Варшавській осені» 2005 року. Вікторія Польова здобула звання лауреатки міжнародного конкурсу «Spherical Music» у США 2008 р. Цей перелік, звісно, не є вичерпним.

Періодом розквіту творчості жінок-композиторок як Польщі, так

і України можемо вважати кінець ХХ — початок ХХІ століть, коли в суспільствах обох країн настали певні соціокультурні зміни: зламалися гендерні стереотипи про роль і місце жінки в суспільстві, визріла толерантність до самовираження жінок у мистецтві, з'явилися умови для презентації їхньої творчості та розкрилися більш широкі міжнародні перспективи для освіти, професійного вдосконалення і творчого розвитку.

Нині українська музична культура представлена відомими в усьому світі іменами Лесі Дичко, Ганни Гаврилець, Марини Денисенко, Юлії Гомельської, Кармелли Цепколенко, Людмили Юріної, Вікторії Польової, Алли Загайкевич, Любови Сидоренко, Анни Корсун, Олени Ільницької, Олени Леонової тощо.

У польській сучасній музиці яскраво сяє сузір'я талановитих жінок-композиторок Марти Пташинської, Ханни Куленти, Агати Зубель, Моніки Шпирки, Анни Сови, Роксанны Пануфнік, Жанети Риджевської, Мартини Козецької, Александри Грики, Александри Брейзи, Еви Подгурської тощо.

Сьогодні в українсько-польському культурному просторі для жінок-композиторок не існує жодних перепон у розвитку музичного таланту. Ми спостерігаємо суттєве зменшення гендерної дискримінації в оцінці творів і відборі їх для концертних проєктів і програм музичних фестивалів. Більшість сучасних композиторських конкурсів задля об'єктивності оцінювання учасників приймають твори не під іменами, а під шифрами, а персоналії переможців/переможниць стають відомі лише після оприлюднення рішень журі. Єдиним мірилом і критерієм є талант і рівень професіоналізму, а також глибина й вагомість духовних ідей і затребуваність творчості митця в суспільстві.

Література:

- Шульгіна, В. (No date). Експертна оцінка творів Єлизавети Білоградської і Максима Березовського в архівах Європи: рукописна спадщина української музичної культури XVIII століття. *Репозиторій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв України*. Відновлено з <http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/476>
- Archiwum Związku Kompozytorów Polskich. *V Warszawska Jesień: korespondencja z gośćmi zagranicznymi — oferty*. (1961). PL_1084_AZKP_001_A

БЕРЕСТОВСЬКА Олександра

здобувачка освітньо-наукового ступеня

«докторка філософії»

*КЗВО «Дніпровська академія музики» ДОР,
наукова керівниця Берегова Олена Миколаївна,
докторка мистецтвознавства, професорка*

**Українські жінки-диригентки у світовій музичній культурі
(на прикладі постаті Наталії Пономарчук)**

Жінки-мисткині пройшли тривалий і тернистий шлях, не лише виборюючи собі право на творчість, а й сягаючи вершин мистецтва. У ґрунтовній праці Карін Анни Пендле наведено приклади успішної творчої діяльності жінок-музиканток від Стародавньої Греції та Риму до сьогоденних днів (Pendle, 2001). Жінки-композиторки та виконавці посідали певні ланки в системі музичного мистецтва ще з Середніх віків. У кожному жіночому монастирі була спеціально навчена особа, яка брала на себе керівну роль у питаннях музичної частини церковних богослужінь. Як правило, ця жінка-монахиня відповідала за репертуар та проводила репетиції, будучи в певній мірі керівницею колективу. Варто звернути увагу, що всі співці володіли бодай одним інструментом — чи то струнним, чи фортепіано.

1877 року Брюсельська консерваторія відкрила свої двері для представників обох статей, але заняття для чоловіків і жінок проходили в різні дні. К. А. Пендле зауважує, що хоч у статуті навчального закладу це не зазначалося, однак передбачалося, що «жінки навчалися, щоб стати виконавицями чи вчительками, а не композиторками чи диригентками, тому вони обмежувалися у своєму навчанні вокалом, фортепіано чи арфою» (Pendle, 2001, с.170). Отже, представниці жіночої статі мало претендували як на створення симфонічної музики, так і на її виконання. ХІХ століття, яке по праву вважається часом становлення диригентського мистецтва як окремої сфери музичного виконавства, теж не допускало до диригентського пульта жінок.

К. А. Пендле наводить і імена жінок-диригенток, які від початку ХХ століття виборювали собі місце за диригентським пультом оперно-симфонічного оркестру й починали конкурувати з чоловіками. Як ре-

зульгат, Теа Масгрейв (Thea Musgrave) була першою, хто диригував Філадельфійським оркестром під час виконання власного твору; Антонія Бріко (Antonia Brico) була першою диригенткою Нью-Йоркського філармонічного оркестру; Елена Ромеро (Elena Romero) стала першою в Іспанії жінкою-диригенткою симфонічного оркестру; Надя Буланже (Nadia Boulanger) до кінця 1930-х років керувала Королівською філармонією (Лондон), Бостонським симфонічним, Філадельфійським оркестрами та оркестром ВВС. Велика кількість оркестрових та театральних колективів упродовж майже всього ХХ століття чинили спротив появи жінки за диригентським пультом. Наприклад, Метрополітан-опера лише 1976 року дозволила виступити першій у її історії жінці-диригентці Сарі Колдуелл (Sarah Caldwell).

Українські жінки-диригентки також активно демонструють свою виконавську майстерність на світовому рівні. Наприклад, Наталія Пономарчук однією з перших українок стала професійною диригенткою. Навчаючись на останньому курсі Київської консерваторії в класі професора Алліна Власенка, вона вже працювала з оркестром Національної радіокомпанії України. Її перша зустріч з Національним академічним симфонічним оркестром відбулася під час державного іспиту, «...який водночас став і вступним у світ професійного диригентського мистецтва» (Новохватко, 2009).

Про високий рівень професіоналізму молоді української диригентки промовисто свідчить той факт, що Наталія Пономарчук отримала почесне звання «Заслужений діяч мистецтв України» усього через три роки після закінчення Київської консерваторії.

Тривалий час Н. Пономарчук була головною диригенткою академічного симфонічного оркестру Дніпропетровської філармонії ім. Л. Когана, націлюючи діяльність колективу «на освоєння кращих досягнень світової музичної культури, на пропаганду творчої діяльності українських композиторів» (Офіційний сайт «Dnipro Philharmonic»).

Інтерпретуючи академічну музику, створену видатними композиторами, диригентка вибудувала власні принципи комунікації з колективом. Адже оркестр для диригента — це не лише місце для роботи, «це дивовижне поле, у якому створюються світи з людей, інструментів, енергії, очей та емоцій» (Shafak, 2019). В одному з численних інтерв'ю Н. Пономарчук зізналася, що є певні складнощі в цій «чоловічій» професії, адже

представниці жіночої статі більш емоційні, чутливі та вразливі: «Тут важко фізично, ця енергія тебе й руйнує, і відновлює одночасно» (Shafak, 2019).

Н. Пономарчук активно співпрацює з провідними симфонічними та камерними оркестрами України, а також часто виступає як запрошена диригентка у різних країнах світу, зокрема у Мексиці, Бразилії, Іспанії, Італії, Португалії, Польщі, Естонії, Туреччині, Китаї тощо. Музичні критики відзначають «її артистизм, вмотивований глибиною осягнення природи музики, музичних смислів», «наелектризованість музикою», «креативність особистості, яка власним ставленням до мистецтва захоплює і музикантів, і слухачів» (Кудlach, 2014) Творча діяльність Наталії Пономарчук примножує славу української диригентської школи у світовому культурному просторі.

Література:

- Кудlach, В. (2014). *Демонічне й життєдайне: за диригентським пультом Наталія Пономарчук*. Одеська національна наукова бібліотека. Відновлено з <https://odnb.odessa.ua/blogs/nofo/50>.
- Новохватко, Л. (2009). Диригент Наталія Пономарчук: нехай дужче гримне буря! *ZN, UA, дзеркало душі*. Відновлено з https://zn.ua/ukr/ART/dirigent_nataliya_ponomarchuk_nehay_duzhche_grimne_burya.html.
- Офіційний сайт «Dnipro Philharmonic». (No date). *Наталія Пономарчук*. Відновлено з <https://philharmonic.com.ua/ponomarchuk/>.
- Pendle, K. (2001). *Women & music: a history (second edition)*. Indiana University Press. 528 p.
- Shafak, K. (2019). Диригентка Наталія Пономарчук розповіла про виступ в Анкарі. *Укр-Ауна, Українське Дзеркало*. Відновлено з <https://www.ukr-ayna.com/uk/dirigentka-nataliya-ponomarchuk-rozpovila-pro-vistup-v-ankari/>.

ДЕМЕЩЕНКО Віолета

докторка філософії (Ph.D., історія),
кандидатка історичних наук, доцентка
завідувачка відділу культурної антропології
Інституту культурології НАМ України
<https://orcid.org/0000-0001-8296-4628>

Образ жінки захисниці в сучасних реаліях війни

Українське жіноцтво постало до бою на рівні з чоловіками ще починаючи з 2014 року під час вторгнення РФ, багато з них покинули свій звичний спосіб життя, улюблену професію, сім'ю і взяли до рук зброю та нарівні з чоловіками на фронті стали на захист Батьківщини. Інша частина жінок у тилу продовжувала виконувати важливий громадянський обов'язок, частиною якого є активний волонтерський рух.

За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, було два сплески збільшення кількості жінок у ЗСУ: перший — 2014 року, а другий — 2022 року — під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Усе це пов'язано з характером української жінки: «вона сама заходить у ЗСУ і займає там своє почесне місце». До того ж, жінки обирають зовсім не жіночу кваліфікацію: танкістки, артилеристки, навіть глибоководні військові дайверки (Байдак, 2014, с. 5).

В армії за останні роки збільшилась кількість жінок-офіцеров, жінок-командирок, воєнних курсанток. Також жінки обіймають найвищі посади в Мінобороні України, як приклад, командування Медичних сил Збройних сил України на сьогодні очолює бригадна генерал Тетяна Остащенко (Байдак, 2016, с. 84).

Звання генерала-майора 2018 року отримала медикня Людмила Шугалей, другою жінкою, яку нагородили таким званням, є Юлія Лапутіна, заступниця начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України (*Указ президента України*, 2020).

Жінки виявили себе сміливими воїнами, особливо бойові медицині, на полі бою. До прикладу, славнозвісна медикня з позивним Тайра (Юлія Паєвська) спочатку діяла самостійно як парамедикня, а з часом сформу-

Іл. 1. Волонтерка та парамедикія Юлія Паєвська – Тайри.

вала колектив під назвою «Ангели Тайри». Колектив має два підрозділи: цивільне й військове (*«Ангели» стріляють з лука*, 2020).

За роки війни «ангелами Тайри» стала майже сотня людей. Сама Юлія на передовій урятувала багато військових і цивільних, займалась евакуацією людей з Маріуполя, пройшла полон і тортури, але повернулася живою і нескореною.

З початку повномасштабного вторгнення найзапеклішими боями були бої за Маріуполь, ворогу вдалося взяти місто в блокаду, але попри все захисники тримали оборону до останнього. Останні тижні бої велися на заводі «Азовсталь», і серед незламних бійців полку «Азов» була Катерина Поліщук — бойова медикія, дівчина з Тернопільщини з позивним Пташка, спів якої підтримував бійців і завоював серця українців, а її історія вразила багатьох.

Жінки опанували багато воєнних чоловічих спеціальностей, вони стали саперками, снайперками, механікнями, танкістками, артилеристками, бойовими медикнями, кулеметницями, зв'язківцями, опера-

Іл. 2. Катерина Поліщук – Пташка, бойова медикина, звільнена з полону.

торками БПЛА, воюють у складі десанту, розвідки, вступають до «Гвардії наступу» й, звісно, виконують важливу місію — доносять гірку правду війни до української громадськості з поля бою, як воєнні кореспондентки.

Американська журналістка Лінн Елбер з *Associated Press* заявила, що «присутність жінок, які висвітлюють події в Україні, відбувається на тлі традиційних ролей та очікувань», однак ця присутність «змінити природу репортажів про війну». Варто зазначити, що за даними станом на 23 березня 2022 року двоє з п'яти журналістів, які загинули під час вторгнення Росії, були жінками — Олександра Кувшинова та Оксана Бауліна (*Жінки під час російського вторгнення, 2022*).

Важливу роль відіграють у війні в Україні жінки-волонтерки, особливо з прифронтових зон. Їхня підтримка дуже важлива для бійців ЗСУ не лише в матеріальному сенсі, але й у моральному, ця підтримка є неоціненною.

Українські жінки відіграли важливу роль під час як Першої та Другої світових війн, як солдатки, вони брали участь у бойових діях на рівні з чоловіками, були професіоналами воєнної справи, виконуючи «нежіночу» роботу на фронті. Попри те, що вже пройшло багато часу, сьогодні під час повномасштабного вторгнення РФ українське жіноцтво знову стало до лав армії. На рівні з чоловіками жінки виконують зовсім

«не жіночу роботу», стереотип, що жінці не місце на війні, починає зникати як в українському суспільстві, так і в армії, роль жінки в російсько-українській війні стає об'єктом зацікавленості й буде неодноразово вивчатись українськими істориками.

Ніколи у важкі часи українські жінки не стояли осторонь проблем, і сьогодні їхня мужність, сміливість, завзятість і відданість заслуговують найвищого визнання. Образ української жінки — це, насамперед, образ воїтельки, героїні, мучениці, волонтерки, берегині, турботливої матері, що чекає на сина, люблячої дружини, що вірна чоловікові, сестри, доньки, які всіма силами намагаються бути корисними Батьківщині в цій безпрецедентній і жорстокій війні.

Література:

- «Ангели» стріляють з лука: «Тайра» — учасниця *Invictus Games 2020*. (2020). Відновлено з <https://armyinform.com.ua/2019/11/29/angely-strilyayut-z-luka-tajra-uchasnyczya-invictus-games-2020/>.
- Байдак, М. (2014). Жінка із фронту. *Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія «Історія»*. Тернопіль. Вип. 1. Част. 2. 198 с.
- Байдак, М. (2016). Жіночі образи з часу Великої війни у висвітленні та інтерпретації галицьких письменників. *Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету*. Вип. 45. Т. 1. 172 с.
- Жінки під час російського вторгнення в Україну 2022 року*. (2022). Відновлено з https://uk.wikipedia.org/wiki/Жінки_під_час_російського_вторгнення_в_Україну_2022_року.
- Указ президента України № 119/2020 «Про присвоєння військового звання». (2020). Відновлено з <https://www.president.gov.ua/documents/1192020-33009>.

ЛАЗОРЕНКО Олена

*докторка філософії, старша дослідниця,
старша наукова співробітниця
Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди
НАН України, Президентка ГО
«Жіноча професійна ліга»*

Демократія та гендерна рівність в українському контексті

Розбудова демократії та обрання стратегічної моделі її функціонування в Україні потребує системної роботи та узгодження з різними внутрішніми та зовнішніми групами впливу. Основні актори підтримки демократії намагаються адаптувати власні стратегії надання допомоги в досить різноманітних умовах суспільної трансформації. Важливим чинником міжнародної допомоги для просування демократії, а також задля сталого розвитку в більш загальному плані є зусилля зі зміцнення та розширення політичних та економічних прав і можливостей жінок (Carothers).

Стратегічна диференціація не лише допомагає визначити, які типи програм можуть бути найбільш ефективними в просуванні гендерної рівності в соціальному просторі, а й показує, як ця робота може бути критичним важелем для ширших змін у країні в цілому за розбудови гендерної демократії. Адже про нерівність поміж чоловіками та жінками у світі свідчать такі факти: минує 257 років, перш ніж чоловіки та жінки матимуть рівну оплату праці; 22 найбагатші чоловіки світу володіють більшим багатством, ніж усі жінки в Африці; 85 країн ніколи не мали жінки-глави держави; лише 1% усієї допомоги, орієнтованої на гендерну політику, направляється на жіночі громадські організації.

Запровадження терміна «гендерна демократія» в 1990-х роках пов'язують з німецькими дослідницями Галиною Бедковські та Гундою Вернер, а також з австрійською міністеркою в справах жінок Джоанною Дохал (*Gender democracy*, 2016). Гендерна демократія — за визначенням Інституту Гунди Вернер (Gunda Werner Institut) — спрямована на досягнення рівної участі жінок і чоловіків у політиці, корпоративному світі та в усіх сферах суспільного життя шляхом реформування і скасування недемократичних структур та всіх форм влади, які засновані на гнобленні

та насильстві. Цей підхід заснований на широкому визначенні демократії як такого набору ідей і принципів, що вимагає рівних прав і можливостей для людей в усьому їхньому різноманітті.

Оскільки існує велика кількість гендерних ідентичностей, гендерна демократія відкидає дихотомію «чоловічий — жіночий», стверджуючи замість того, що кожна людина — жінка, чоловік або така істота, яка сприймає себе як щось інакше, усі мусять мати право й можливість самостійно визначати свій спосіб життя і тип відносин, виходячи, отже, за межі стереотипних уявлень про жінок і чоловіків (*Gender democracy as a goal and an organisational principle*, 2016). Гендерна рівність є ключовим моментом та показником розвитку, а також фундаментальним правом людини. Це означає, що уповноваження жінок, їхня рівноправна участь у процесі ухвалення рішень у всіх сферах суспільства, доступ до влади є фундаментальними для досягнення гендерної рівності, соціальної справедливості та демократії.

Проблематика привернула увагу й українських дослідників, як результат, гендерна демократія трактується як «система волевиявлення обох статей (жінок і чоловіків) у громадянському суспільстві як рівних у правах і можливостях, що законодавчо закріплено й реально забезпечено політико-правовими принципами та діями, розбудовою суспільних і державних структур. Гендерна демократія утверджує рівну суспільну цінність жінок і чоловіків (принцип гендерного паритету), що включає рівні права, обов'язки та відповідальність представників обох статей і перед суспільством, і однієї перед іншою» (Шевченко, 2016). Наведене вище визначення українського дослідника обмежує поле застосування принципів гендерної демократії однієї сферою — третім сектором або громадянським суспільством, залишаючи поза увагою інші складові українського соціального простору, як-то політику та економіку. Тому авторка вважає більш релевантною дефініцію гендерної демократії, запропоновану Інститутом Гунди Вернер.

Якими мають бути умови життєдіяльності, щоби наблизити суспільство, спільноту чи організацію до гендерної демократії? Окреслимо найвагоміші аспекти, серед яких таких: суспільно значущі відносини можуть бути сформовані будь-ким, незалежно від тієї ролі, яку приписують гендерній ідентичності. Крім того, ці відносини не відмінюють механізмів гендерної специфіки влади й панування. У межах

символічного гендерного порядку можуть бути прийнятні різноманітні моделі, соціальні практики та спосіб життя, де всі вони розглядаються як ті, що мають однакову юридичну силу, і не є ні маргінальними, ні за-снованими на чоловічих чи жіночих стереотипах і кліше. Також в умовах гендерної демократії рівність можливостей існує для всіх, незалежно від статі, і стать не має ніякої ваги в розподілі позицій, робочої сили або влади.

У контексті дослідження соціального простору визначення гендерної демократії фокусується на двох складових:

- у національному та міжнародному вимірі гендерна демократія — це рівність чоловіків і жінок у контексті представницької демократії (Європейський пакт з питань гендерної рівності);

- перебуваючи під впливом феміністської та гендерної теорій, гендерна демократія містить критику як представницької демократії, так і національної держави та наднаціональних форм управління.

Зосередимося на першій складовій, розглянувши, наскільки українська практика дотична до ідеалів гендерної демократії в політичній сфері. Емпіричним підґрунтям подальшого аналізу слугуватиме низка вітчизняних досліджень, де застосовувалися методи гендерного аналізу та гендерного моніторингу щодо жіночого представництва у вищому законодавчому органі держави, серед політичних партій тощо. Як результат, у Національному огляді виконання Україною Пекінської декларації та Платформи дій і заключних документів Двадцять третьої спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН під назвою «Гендерна політика та інституційні механізми її реалізації в Україні» (Гендерна політика та інституційні механізми її реалізації в Україні, 2014а), який був поданий Міністерством соціальної політики України 2014 р. та у підготовці якої брала експертну участь авторка цього розділу, наводяться показники представництва жінок у порівнянні з чоловіками у Верховній Раді України, серед депутатів місцевих органів влади, співвідношення серед вищих державних службовців в Україні. У Верховній Раді України IV скликання (з роком виборів у 2002 р.) кількість депутатів-жінок становила 5,5 % з 509 депутатів. У VIII скликанні (вибори 2014 р.) кількість жінок депутатів була 12% з 423 депутатів, а в IX скликанні (липень 2019 р.) кількість жінок збільшилась до 20,8 % з 423 депутатів (див. Табл. 1).

Таблиця 1. Співвідношення за статтю серед депутатів Верховної Ради України (IV–IX скликань) (Підготовлено О. Лазоренко)

Період скликання складу Верховної Ради України, роки	Кількість жінок / кількість чоловіків
2002–2006	28/481
2006–2007	42/441
2007–2012	42/499
2012–2014	46/432
2014–2019	52/371
2019–2024	87/336

«На 1 січня 2013 р. жінки становили 12 % депутатів обласних рад, 23 % депутатів районних рад, 28 % депутатів міських рад, 51 % депутатів сільських рад та 46 % депутатів селищних рад. Однак залежність між рівнем повноважень ради та її гендерним складом залишається очевидною: традиційно жінки значно краще представлені в представницьких органах нижчих рівнів, зокрема серед депутатів сільських та селищних рад» (Гендерна політика та інституційні механізми її реалізації в Україні, 2014b, с. 37).

На виборах до Верховної Ради України IX скликання (липень 2019 р.) відбулося збільшення чисельності жінок у перших десятках списків політичних партій. Наприклад, у першій десятці політичної партії «Самопоміч» мала 6 жінок; «Голос» — 5 жінок; «Європейська солідарність» — 4 жінки; «Слуга народу» — 3 жінки; «Сила і честь» — 3 жінки; «Батьківщина» — 1 жінку. Цей крок започаткував певне збільшення політичної участі жінок, але все одно не привів до значного поступу. Підкреслимо, що політичне представництво та участь жінок на національному рівні залишаються низькими, попри певні позитивні тенденції, які спостерігаються.

Отже, модель гендерної демократії має обмежене застосування в соціальному просторі країни. Наявний низький рівень політичного представництва жінок на рівні прийняття та ухвалення політичних рішень, який обмежує можливість впливу на їхнє прийняття з проведенням подальшого контролю за реалізацією і звітуванням.

Проблематика розбудови сучасної гендерної політики та реалізація заходів для посилення захисту прав і розширення можливостей жінок, зменшення гендерної дискримінації є важливою складовою процесів

європейської інтеграції та стійкості країни під час військового протистояння росії та подальшого повоєнного відновлення України.

Література:

- Гендерна політика та інституційні механізми її реалізації в Україні. Національний огляд виконання Україною Пекінської декларації та Платформи дій і заключних документів Двадцять третьої спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН. (2014а). Міністерство соціальної політики України за сприяння Програми ООН Жінки «Підсилення підзвітності у фінансуванні гендерної рівності. Партнерство ЄС і ООН з гендерної рівності». *Міжнародний благодійний фонд «Український жіночий фонд»*. Відновлено з http://www.uwf.kiev.ua/files/genderna_politika_ukr_web.pdf.
- Гендерна політика та інституційні механізми її реалізації в Україні. (2014b). *Національний огляд виконання Україною Пекінської декларації та Платформи дій і заключних документів Двадцять третьої спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН*. Київ. С. 37.
- Підготовлено О. Лазоренко на підставі загальних аналітичних даних поданих на вебсайті Верховної Ради України. (No date). Відновлено з http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat_list.
- Шевченко, З. (2016). Гендерна демократія. *Словник гендерних термінів*. Відновлено з <http://a-z-gender.net/ua/genderna-demokratiya.html>.
- Carothers, Th. (No date). Democracy Support Strategies: Leading with Women's Political Empowerment. *Carnegie Endowment for International Peace*. Retrieved from https://carnegieendowment.org/files/Carothers_Empowerment_Final.pdf.
- Gender democracy as a goal and an organisational principle. (2016). *Heinrich Böll Stiftung. Gunda Werner Institute. Feminismus und Geschlechterdemokratie*. Retrieved from <http://www.gwi-boell.de/en/2012/01/10/gender-democracy-goal-and-organisational-principle>.
- Gender democracy*. (2016). Wikipedia, the free encyclopedia. Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Gender_democracy.

КОРОЛЬ Денис

*кандидат культурології, доцент
кафедри культурології факультету*

гуманітарних наук НаУКМА,

старший науковий співробітник

відділу культурно-цивілізаційних досліджень

Інституту культурології НАМ України

«Валькірична модель» поведінки в контексті суперечок довкола біографії княгині Ольги

Образ валькірій давно став пізнаваним штампом масової культури, але нюанси навколо цих створінь привертають увагу дослідників досі (Williams, 2019). Певний мінімум необхідних фактів нами викладено в одноіменному нарисі Великої української енциклопедії (Король: Валькірії). Ми припускаємо, що тогочасні культурно-магічні переконання спонукали північноєвропейську людність до специфічних поведінкових практик та гендерних девіацій, як-от: фемінність чаклунів-шаманів, котрих звали *ergí*, та маскулінність дів-воїнів *skjaldmæt*, чи-то багатирок. У випадку останніх мовиться про специфічну «валькіричну модель» поведінки в дружинній культурі скандинавів, що їй могли подеколи наслідувати знатні жінки скандинавського суспільства доби вікінгів (як-от епічні Гудрун чи Сігрун) включно з територіями відповідного культурного впливу (Британські острови, землі балтів, фіннів, східних слов'ян тощо).

Воздаяння княгині Ольги несуть чимало типових сагових мотивів помсти, у зв'язку з чим найчастіше тлумачення полягає в «оштучненні» цього сюжету, звинуваченнях у ледь не казковості. Утім, з позицій «валькіричної моделі» поведінки, потенційні криваві звірства щодо деревлян вельми допустимі: Ольга справді могла надихатися русо-варязькою усною традицією та втілити перекази про витівки конунга Інґ'яльда Підступного або подібні. Що ж до тривалої полеміки стосовно того, наскільки Ольга в молоді роки була ревною прибічницею старих язичницьких традицій і наскільки стала ревною християнкою в роки зрілі, — нагадаймо лишень про виразну гібридність картини світу багатьох діячів IX–XI ст., що часто можна побачити й у витворах мистецтва, і в обрядовості, і

в текстових свідченнях тих чи інших регіонів. Гібридність — відмінна від синкретизму специфічна форма одночасового суміщення двох чи більше світоглядних парадигм (та це вже окрема тема для дискусій).

Хочемо виказати сумнів щодо «київського нарративу» автора ПВЛ. У скандинавських джерелах правителі Давньої Русі переважно сиділи в місті-фортеці Гольмгарді, котрий, своєю чергою, жодним чином не міг бути Государем Великим Новгородом на Волхові, з котрим його ототожнює ПВЛ, а також тексти зрілого середньовіччя. Услід за Леонтієм Войтовичем (2015) волиємо погодитися з ототожненням цього нордичного форпоста з відомим з-поміж археологів поселенням Гньоздово на верхньому Подніпров'ї.

Легко припустити, що по смерті гольмагрдського ватажка охочих поділити його спадок виявилось чимало і лише авторитет захищав удовицю та її дитя від замаху. За таких обставин вдова княгиня мала всього три розумні виходи: терміново втекти з дитиною світ-за-очі (та невідомо чи дали б їм мирно мандрувати); віддатися у шлюбний протекторат під сильного правителя (і назавжди втратити власну суб'єктність); або ж проявити підступність, здійснивши показову помсту, надаючи амбітній жінці славу на роки й покоління наперед, про що красномовно свідчать біографії легендарної Гудрун та напівлегендарної Аси, доньки конунга Інґ'яльда Підступного.

Висловимо підозру, що потреба в показовій силовій демонстрації змусила її діяти активно, у всіх на очах, у той час як переважна більшість її сучасниць у самій Скандинавії, згідно з текстами родових саг, намагалися діяти зовнішньо, через родичів, заступників або ж узагалі через інтриги та надто — через характерне глузливе підбурювання (Jensen, 2017, p. 217–218; Mundal, 1994). За умови об'єднання деревлянських племен княгиня просто не мала силової змоги на відсіч, з огляду на те, що без помсти чи інакшої демонстрації сили була приречена серед власних людей.

Ризикнемо реконструювати такий сценарій: до Гольмгарду-Гньоздова (а не до Києва) прибуває військо деревлян з вождями та сватами до вдовиці. Як показник мирної угоди вони приводять родичів тих, хто убивав Ігоря. Тих урочисто закопують у поховальному човні, над котрим споруджують курган. Згодом на кургані розпочинається тризна для воїнів, а вождів ведуть до бенкетування в лазні, що призвело до загибелі тих та інших. Ось так похорон князя став умовним «кривавим весіллям», що й поставило Ольгу-месницю над людьми чоловіка, надало підтримку русів,

їхнього війська й легітимний привід привести сина на київський престол.

Звісно, у реальності це могло відбутися дещо інакше та в інакшій манері (тим більше фольклорним постає сюжет із палаючими пташками), але сам факт у межах «нордичної мужності» та «валькіричної моделі» поведінки постає вельми реалістичним. Інша річ — і це важливо — помста за чоловіка є відчутно християнською моделлю зрілого Середньовіччя (що демонструє текст «Пісні про Нібелунгів»). Натомість владна жінка дружинної культури мала б мститися родині чоловіка, якби той скривдив її власну рідню, що додає інтриги щодо справжньої драми біографії княгині Ольги.

Література:

- Войтович, Л. В. (2015). Гольмгард: де правила руські князі Святослав Ігорович, Володимир Святославич та Ярослав Володимирович? *Український історичний журнал*, 3. С. 37–55.
- Король, Д. О. (No date). Валькірії. *Велика українська енциклопедія*. Відновлено з <https://vue.gov.ua/Валькірії> (дата зверн.: 18.11.2023).
- Король, Д. О. (2021). Русь та вікінги. *Історія цивілізації. Україна. 2: Від Русі до Галицького князівства (900–1256)*. Упоряд. О. Є. Черненко. С. 437–461.
- Jensen, V. (2017). Skull-Cups and Snake-Pits: Men's Revenge and Women's Revenge in Viking Age Scandinavia'. *Archaeologies of gender and violence*. P. 197–222.
- Mundal, E. (1994). The position of women in Old Norse society and the basis for their power. *Nora, Nordic Journal of Women's Studies*, 2 (1). P. 3–11.
- Williams, L. K. (2019). Changing Perspectives: Valkyries in Text and Image. *Ex Historia*, 11. P. 111–148.

МОСЯКІНА Тіна

аспірантка кафедри культурології

НаУКМА

**Специфіка образів жінки
в закарпатських народних казках,
записаних Юрієм Шкробинцем**

Народні казки містять у собі численні пласти народних уявлень та архетипів, характерних для уявлень про жінку в певній культурі. Не винятком є й казки закарпатського регіону, де на перетині культур та традицій визріли специфічні культурні коди.

На відміну від галицьких народних казок, де, за даними дослідниці Марини Демедюк, можна вирізнити основні типи героїнь (ідеально-калокагатична жінка, жінка-дружина, зрадлива дружина, вдова, баба) (Демедюк, 2011), казки, зібрані Юрієм Шкробинцем, дають нам дещо інші, більш нюансовані образи.

У казках «Що трапилося з витязем Миколою?» та «Красний Іванко і закляте місто» жінки відіграють радше допоміжні ролі, проте без їхньої присутності та дій не існувало би полотно казки. Тут жінки з'являються на початку оповіді і, власне, з жінок і починається зачин сюжету: викрадення трьох принцес у «Що трапилося з витязем Миколою?» та продаж власної дитини жінкою в «Красний Іванко і закляте місто». Якщо в першому випадку принцеси є бездіяльними (лише факт їхнього викрадення є зачином), то у другому — саме рішення жінки є вирішальним.

У сюжеті казки «Що трапилося з витязем Миколою?» наявне типове розділення, характерне для традиційної культури. З одного боку, це бездіяльні принцеси, характер яких не є прописаним та які виконують лише функції «підказок» для відважного витязя, з іншого — єдина жінка, яка наділена суб'єктністю, є представницею потойбічного світу — відьмою. Вона майстерно володіє мистецтвом перевтілення та має надлюдську силу. Її ж дочки — відзеркалення принцес — так само бездіяльні персонажі, що виконують лише функціональну роль. Лише стара босорканя втілює архетип Медіума — Великої Матері та одночасно Трікстера в жіночому амплуа (Сірко, & Слободяник, 2022, с. 24). Характерна їй неадекватна емоційність, адже вона «верещить», коли витязь спалює її три волосини.

Три принцеси вписуються також і в популярний образ у казках народів світу «викрадена дівчина». Тут є типовими ознаки високого соціального статусу, зовнішньої привабливості, а також характерної допомоги головному героєві за відомої таємниці його антагоніста (Наумовська, 2018, с. 89–90).

У «Красний Іванко і закляте місто» мати головного героя здійснює первинний неправильний вибір: погоджується на пропозицію чорта обміняти майбутнє багатство на те, «чого вона ще не знає». Жінка розгублена та піддається спокусі. Тим, чого вона ще не знає, є маля в її череві. Власне, тут і починається Іванкова історія. Згодом жінка розуміє, що саме вона обміняла на багатство. На цьому її провідна роль закінчується. На відміну від поширених образів матерів — мати-берегиня та заздрісна мачуха (Пташук, 2014, с. 3), тут мати постає як ошукана та слабка жінка, що мимохіть наділила головного героя нерядовою долею та особливою ініціацією.

Інша жінка — зачарована царівна з чорного міста («чорна як вуглина»), яка не лише допомагає герою розчаклувати місто, а й проявляє мужність та розуміння. Друга героїня казки — Аніма, коли головний герой, потрапляючи... та фізичному рівнях, теж допомагає йому (Тиховська, 2008, с. 6). Саме його мовчання є свідченням стійкості, тоді як розуміння призначення героя героїнею є свідченням того, що в неї «чиста душа».

Якщо в першій казці ми бачимо доволі типову для казок ситуацію, де є антагоністка-відьма та слабо прописані образи принцес (про них не можна нічого конкретного сказати, окрім того, що вони калокагатичні), то «Красний Іванко і закляте місто» дійсно містить глибші жіночі образи. Мати та чорна панночка мають спільну точку, навколо яких обертаються події та змінюється ситуація, — розуміння. Його не вистачило матері з початку, швидкість осмислення загадкових слів чорта була недостатньою. Проте після їхнього усвідомлення мати плаче, що викликає питання в сина та дозволяє йому через Діда-Всевіда дізнатись головний метод боротьби з чортами — мовчання.

Отже, сльози матері в результаті рятують сина. Розуміння ж героя чорною панночкою — ключ, який дозволяє їй врятувати власне місто Проїм.

Література:

Демедюк, М. (2011). Образ жінки в казковій прозі Західної України кінця XIX

- початку ХХ століття (за матеріалами «Галицьких народних казок» в упорядкуванні Івана Франка). *Вісник Львівського університету. Серія філологічна*. Вип. 55. С. 130–135.
- Наумовська, О. (2018). Парадигма жіночих образів української чарівної казки. *Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах*. Вип. 38. С. 88–94.
- Поповченко, О. Л. (1990). *З живого джерела*. Київ: Радянська школа. 512 с. : іл.
- Пташук, І. (2014). Образ матері в українських народних казках. *Педагогічний дискурс*. Вип. 17. С. 127–131. Відновлено з http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2014_17_26.
- Сірко, Р., & Слободяник, В. (2022). Архетипічний образ відьми в жіночих ініціаційних сюжетах казкотерапії. *Теорія і практика управління соціальними системами*. Вип. 3. С.18–28.
- Тиховська, О. (2008). Психологічна ініціація та архетип Аніми в закарпатських казках та казках Арво Валтона. *Міжнародна наукова конференція «Гуманістичне світорозуміння у творах Арво Валтона»* (17–19 вересня, 2007). Ужгород. С. 7–22. Відновлено з <https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9642>.

НАУМЕНКО Оксана

кандидатка психологічних наук,
доцентка кафедри арт-менеджменту
та івент-технологій ІПКАМ НАКККіМ;
провідна методистка відділу
з науково-методичної роботи
КЗ «Київський обласний центр народної творчості
та культурно-освітньої роботи»

**Жіночий погляд на війну
в авторській програмі Оксани Науменко
«Колесо любові» з Лесею Шиденко**

Гість програми — Леся Шиденко, заслужена відмінниця освіти, офіцерка запасу, художниця, письменниця, композиторка, авторка ідеї та серії картин мистецького проєкту «Невидима варта» та роману «Переддень життя»:

– *Леся, перед нами книга «Переддень життя». Що означає назва та який вона має зміст? Знаю, що до цієї книги була написана ще серія картин. Розкажи про це* (Шиденко, 2021, с. 3).

– Так, дійсно. Книга написана вже після проєкту «Невидима варта». Спочатку я зі своєю донькою, теж художницею Олександрою Шиденко намалювали загиблих хлопців, бо книга саме про них. Це період з 2014 до 2019 року, тобто до повномасштабного вторгнення. Так як я є офіцером запасу Служби безпеки України, зрозуміло, що тема війни, військових та їхніх родин мені дуже близька. Для написання картин я спершу зустрічалась з родинами, пізнавала їх, слухала їхні розповіді, ось так і народилася книга. На полотні зображена для них близька людина, про яку вони все знають, але для інших це лише картина, і без оповідача вона є «німою», лише коротка інформація. Тому й народилася ідея написання книги.

Більшість людей до 24 лютого 2023 року не відчували так гостро війни, і коли я розповідала про війну в Донецьку чи Луганську, що там дійсно гинуть люди, люди сприймали це спокійно. І саме спецпризначенці в перші дні війни були відправлені на схід захищати країну. Але про них ніхто не знав і не знає, тому що Служба безпеки не розголошує завдання.

*Леся Шиденко – гість програми «Колесо любові»
на Емігрантському радіо (22.04.2021) та 07.11.2023 р.*

Уже як загинули хлопці, то ЗМІ надало коротку інформацію, але за яких обставин — практично ніхто не розповідав. Коли я сьогодні зустрічаюся з учнями шкіл, проводячи уроки мужності, то завжди кажу, що до 24 лютого були учасники бойових дій, про яких ми знали, що такі існують, ми їх дійсно бачили, дивилися передачі про них, почали бачили на вулицях людей, які мають ампутацію кінцівок. А з 24 лютого ми майже всі українці стали учасниками бойових дій. І те що ми переживаємо щодня, важливо занотувати.

Коли я та моя донька Олександра створювали проєкт «Невидима варт», у нас вийшла така картинна колекція, яка складається з 27 полотен: двадцять з них портрети співробітників та спецпризначенців Служби безпеки України, які загинули. Тоді я зрозуміла, наскільки це вузька тема, мало хто про це розповідає, а перший офіційно загиблий військовий у цій війні 13 квітня 2014 року є наразі наш капітан Геннадій Біліченко. І я маю про це написати.

– У розмові з тобою, я пам'ятаю, ти сказала таку фразу: «Я би

не хотіла, щоб їхні діти знали тільки дату народження та смерті. Хотілося б, щоб вони знали, якими вони були за життя, як вони любили, жили, хтось любив грати в карти, хтось малювати, грати на гітарі тощо». Я бачила твої полотна, вони не прості, а закодовані. Хтось із захисників стоїть на фоні гір, хтось з гітарою, у когось здається блакитний метелик. І саме в книзі ти розкодуєш значення написаного на полотні. А зараз я хочу запитати саме тебе про образ сучасної жінки. Яке сприйняття суспільством сучасного нетрадиційного образу жінки як захисниці Батьківщини сьогодні? Чи змінилася сьогодні жінка?

— Безумовно. Безумовно змінилася. І стосовно наших з тобою розмов у перші дні війни, я настільки боялася навіть поїхати з Києва. Мені телефонували мої хлопці (співробітники): «Чому ти сидиш? Вивези хоча би дітей, онуків маленьких. Нехай доньки виїжджають мершій...» А всі ми бачили, що робилося тоді на дорогах, що робилось на пропускних пунктах. Обстріли були щодня. Я ставила собі питання: «Чому я не можу поїхати?» Мені хлопці наші казали: «Ми зрозуміли — ти чекаєш, коли тебе викличуть...» Бо я дійсно є офіцер запасу й у будь-який момент можу бути викликана, тобто мобілізована, і нести службу, відповідальність, захист на своїх плечах — захист своєї країни, своїх українців, рідних людей.

З 2014 року вже були жінки-військовослужбовці, і в країні відбувається позитивний розвиток того, що жінка все частіше з'являється в збройних силах України. Це такий етап, який неминучий. У жінки є характеристики, які чоловік-військовий не може опанувати через інший склад розуму. Я знаю снайперок-жінок, які неймовірно у своїй роботі. Також у мінометних розрахунках, тобто складах бригад, є дівчата-артилеристки, тому що вміють добре прораховувати. Розумію, що доки я ще не мобілізована й знаходжусь вдома зі своїми маленькими онуками, зі своїми близькими людьми, то все одно маю продовжувати роботу зі збереження пам'яті, і це важливо. От приклад, коли глядачі побачили мої картини вперше, один із присутніх генералів сказав таку фразу: «А я їх бачив воїнами. Для мене це були солдати. Усе! А ви мені зараз показали, що вони є люди». І я зрозуміла важливість меседжу: «Не війна в людині, її в нас дуже забагато, а людина у війні». З усіма своїми хобі, з усіма своїми вподобаннями, з улюбленими якимись речами, які ми, на жаль, втрачаємо. Зараз визначилось, що найдорожче те, що ти можеш взяти за руку й у руку — діти, рідні, невеличкий наплічник з документами, улюбленці.

А ще я маю декілька розповідей про те, що деякі вивезли мою книгу з собою. Вона важить 631 грам! Одні писали, що виїхали з нею в Італію,

інші — у київське метро спускалися під час тривоги й брали її. Це й родичі, і знайомі казали: «Не було часу читати раніше, так ось я хочу вихопити, щось я прогавив... Бо ця книга дасть мені те розуміння, що зараз коїться». Уже ми всі побачили масштаби горя, масштаби самої війни й масштаби жорстокості. Саме, коли стало все більш зрозумілим, я продовжила працювати над другою частиною книги «Переддень життя». Бо лише дев'ять родин увійшли до першої частини. І так як це практично пригодницький роман, тобто я описую в романі, як я їздила з презентаціями проекту «Невидима вярта» по всій Україні, по прифронтовій зоні разом із паралельним проектом, який створила Національна академія СБ України «Війна без строку...» (п'єса про цих воїнів, це була така комбінована річ), і от сюди, у книгу, увійшло ще й одинадцять міст України. Болоче дуже, тому що Маріуполь. Написання книги почалося з Маріуполя. Тобто поштоvhом до написання стала моя поїздка до Маріуполя. Деякі люди не розуміли, а зараз більшість уже розуміє, що таке очікувати свого воїна додому, як бути увесь час у такому підвішеному стані, бо ти чекаєш навіть на якусь коротку малесеньку смс.

— *Знаю, що й у тебе чоловік військовий. Ти пропустила це все через себе. Чи є у книзі і твоя сповідь?*

— Це дійсно, книга й моя сповідь. Багато читачі запитують запитань, чому саме так? Як я вийшла у цій книзі з певної героїки? Бо я показую воїнів простими людьми. Завжди кажу — гинуть вони героями, а до цього кроку це звичайна людина, яка приходила після виконання завдання в сім'ю і займалася вихованням дітей тощо. Ти правильно сказала, дітям не вистачить простого надпису. Вони будуть виховуватись без батьків, без татка чи мами, і вони мають зберегти пам'ять.

— *Тобто, я так розумію, що після написання книги ти й сьогодні спілкуєшся з родинами, ви підтримуєте одне одного?*

— Так, ось ми зараз саме й підходимо до того, що я роблю? Як я наближаю перемогу? У нас дуже замало фахівців-психологів. У нас буде катастрофічно не вистачати психологів після війни, тому що нам потрібно буде спілкуватися з родинами, які пережили горе, вимушену міграцію, абсолютну втрату матеріальну, коли в них не лишилося нічого за душею, за спиною. Мали будинок чи квартиру? Тепер їх немає. А можливо й міст цілих. Людина й так у стресі, трагедії, а потім ще й втрачає близьку людину на фронті. І ось тут у пригоді стане моя робота — про-

довжити спілкування з жінками-вдовами та матерями, які втратили дітей. Цей період, коли хлопці загинули, 2014, 2015, 2016 роки, ще не описані, а рідні все одно все пам'ятають. Тримають у пам'яті. У когось склалось вдруге життя, але так само знову чоловік на війні. Ми всі зараз у такому стані. Думаю, що я зафіксую ці моменти.

Як результат, паралельно я пишу ще одну книгу. Це вимога часу — про шлюб і любов під час війни, неймовірна тема, нагальна.

– Дякую, Леся, за розмову, за позицію та невтомну працю.

– Дякую, що запросили! Слава Україні! Героям Слава!

Література:

Гість програми — Леся Шиденко, відмінниця освіти, офіцерка запасу, художниця, письменниця. (2023, 07.11). Відновлено з https://youtu.be/njpe3_Vr7N8?si=xcrQNnDKVKGtAIsD (дата звернення: 5.11.2023 р.).

Гостя — Шиденко Леся, офіцерка запасу. Відмінниця освіти України. Професійна художниця. Авторка ідеї й серії картин мистецького проєкту «Невидима вартя» та роману «Переддень життя». (No date). Відновлено з https://youtu.be/DW-RLPRh6qw?si=eI_S6PoUb8fELA4a (дата звернення: 8.11.2023 р.).

Шиденко, Леся. (2021). *Переддень життя*. Київ: Гамазин. 584 с.

ТЕРЕЩЕНКО Марина
аспірантка НАКККіМ

Гендерні виміри репрезентації образу українки у візуальній культурі на прикладі станкової картини 1960–70-х рр.

Збільшення зацікавленості науковців зокрема та суспільства в цілому до репрезентації жінок та їхніх сучасних гендерних ролей у інформаційному просторі обумовлюється загальним підвищенням цінності історичної ролі українського жіноцтва у візуальній культурі України.

Сучасний візуальний образ жінки-українки у візуальних практиках сьогодення представляє собою різноманітний набір рис та характеристик і певною мірою складається з візуального досвіду його творців. В умовах сучасного демократичного шляху розвитку країни та відсутності тотального контролю за мистецьким процесом перед глядачем постають різноманітні образи, які не завжди суголосні з об'єктивними характеристиками сучасної українки й містять певний набір стереотипних уявлень, що сформувались історично. За У. Ліпманом, який визначав стереотипи як впорядковані, схематичні, детерміновані культурою «картинки» світу, таке стереотипне спрощення образу заощаджує зусилля за сприйняття об'єктивно складної соціальної дійсності (Lippmann, 1922).

На нашу думку, важливим є дослідити візуальний досвід у побудові узагальнених образів українських жінок на різних етапах нашого історичного шляху. Для аналізу трансформаційних процесів у візуальній культурі в гендерному контексті нами обраний період 1950–60-х рр., відомий як період відлиги. Зміну радянської ідеології в контексті гендеру можна прослідкувати на прикладі зображень жінок-українок, які частіше почали з'являтися в дипломних роботах художників КДХІ (нині — НАОМА) наприкінці 50-х років. За характерного для комуністичної пропаганди наголошення на зображенні колективної праці й спрямування тематичного напрямку художніх творів відповідно до нього в цей період з'являються жанрові полотна, на яких українки, окрім як у образах жінок-колгоспниць, постають частіше в національних строях, під час невимушеної бесіди, дозвілля та виконують традиційні гендерні ролі (по-

вернення ролі матері, заняття, що переважно закріплювались за жінками, як, наприклад, шиття). Як результат, на полотнах усе частіше з'являється світ фемінної української жінки.

Для цього періоду характерними є виразні фольклорні елементи на картинах (одяг, прикраси, традиційні свята в національних строях, українська хата), які захоплюють художників 60-х років, поступово виходячи з площини декоративізму. На полотнах яскраво проступала віднайдена художниками альтернатива радянській ідентичності, що проявлялась у нових візуальних образах українських жінок.

Поступово пошуки професійними художниками типажів «сучасного радянського села» за вказівкою влади приводили до знайомства з культурою села, осмисленням національної значущості української культури, спричиняючи значно глибший ефект, ніж очікувала радянська система. Галина Севрук зазначає в спогадах: «Мені раптом відкрились очі: як можна бути художником в Україні й не знати української мови, літератури, історії, свого мистецтва» (Мисюга, 2011).

Захоплення українським фольклором А. Горської позначилось на її репрезентації української жінки в картині «Абетка» (1962), над якою художниця працює в Горностайполі під Києвом, представляє матір у вишиваній сорочці за столом, яка навчає дитину основам читання. Матір Горської постає як узагальнений образ берегині традиції, що передає українську ідентичність разом з абеткою наступному поколінню. Хліб, молоко, рушник виводять уважного глядача на рівень пам'яті, асоціацій, цінностей щоденного буття. Про пошук художницею, яку вразила атмосфера села, потужного зв'язку природи й людей свідчить її наполегливий образ українки у контексті носійки особливого національного культурного коду. У листі до батька 1962 року Горська так описує роботу над задуманою нею картиною «Жнива»: «Українка з піднесеними вгору смаглявими руками розсуває колоски жита» (Зарецький, & Маричевський, 1996).

Етнографічні образи жінок демонструють полотна Т. Голембієвської «Українські куманці» (1960), що експонувалась у радянському павільйоні на Венеційському бієнале 1964 року та на Міжнародній виставці творів молодих художників у Парижі 1963 року. Усміхнені жінки, зображені в повний зріст у національних гуцульських строях, тримають традиційні вироби з глини, демонструють захоплення виробами. Багатство гуцульського костюму демонструє також полотно художниці «Розмова», на якому

жінки щось обговорюють. Закарпатська народна культура надихає відому художницю-шістдесятницю Г. Зубченко, про що свідчать численні роботи, присвячені жителям Закарпаття та їхнім традиціям (до прикладу, дипломна робота «Гуцульське весілля» (1959)). Творчі поїздки київських художниць (Т.Яблонської, В. Виродової-Готьє, З. Лерман та інших) у села України, унаслідок яких у їхньому доробку з'являлись національні жіночі образи, свідчать про значний вплив середовища, культурної пам'яті традицій, які зберігали села.

Жіночі образи В. Виродової-Готьє в картині «Сорочинські вишивальниці» (1962), прототипами яких стали жінки з села Полтавської області, вибудовуються навколо вишивання, яке є традиційним для регіону. Розглядаючи полотно крізь гендерну призму, можна віднести жіночі образи до типових фемінних за традиційно жіночою працею — шиттям. Як результат, у 60-ті відбувається поворот від образу маскуліної жінки, яка керує трактором, до традиційного розуміння фемінної жінки. Маскуліність і фемінність, за С. Бем, розглядаємо як культурні призми, через які поляризується дійсність (Бем, 2003).

Прикладом компромісного поєднання допустимого національного забарвлення у візуальній репрезентації на міжнародній арені є образ українки-нареченої, на голові якої традиційний український віночок, що зображує Т. Яблонська на картині «Весілля» (1964). Названа картина формувала поняття про українську жінку 1967 року, була представлена на масштабній виставці в Монреалі (Канада).

Створюючи образи жінок на конкретному історичному відрізку, художники певною мірою стають дотичними до творення візуального стереотипу, який продовжує жити у візуальній картині світу сучасників. Прикладом такого узагальненого сталого стереотипного образу, який об'єднує в одному смисловому просторі «Україну», «жінку», «врожай», може слугувати полотно Т. Голембієвської «Врожай» (1967). Картина в піднесеному настрої містить широко узагальнені образи трьох жінок у національному одязі, зі снопками в руках та хлібом на вишитому рушнику.

Образи українських жінок у станковій картині 60-х років набувають ліричного звучання, м'якості, за гендерною термінологією набувають більш «фемінного» трактування, на відмінну від попереднього періоду, де на перший план висувались маскуліні риси в побудові жіночих образів. За акцентування в комуністичній ідеології особливої уваги на конструюванні

маскулінного жіночого образу у візуальній культурі в першій половині ХХ ст., у період відлиги можна лише підкреслити повернення до фемінізації жінок, повернення їхніх традиційних гендерних ролей.

Отже, дослідження гендерних вимірів репрезентації образу жінки-українки в станковій картині та плакаті 1960–70-х рр. демонструє, як змінювались на конкретному історичному відрізку уявлення про жіночий образ українки. Для цього періоду у візуальній культурі означених напрямів характерне розширення жіночого простору на полотнах та плакатах: присутні в більшій мірі гендерні ролі матері-українки, жінки під час дозвілля, відбувається «фемінізація образу» в порівнянні з попередніми періодами. Попри ідеологічну заангажованість офіційного мистецтва 1960–70-х рр. зростає роль робіт мистців поза комуністичним дискурсом, які містять більш широке трактування українських жіночих образів, що може стати предметом подальших досліджень.

Література:

- Зарецький, О. В., & Маричевський, М. М. (1996). *Алла Горська: Червона тінь калини: листи, спогади, статті*. Ред. та упоряд. О. Зарецький, М. Маричевський. Київ: Спалах ЛТД. 240 с.
- Ліпшиц Бем, Сандра. (2003). Про статеву диференціацію. *Незалежний культурологічний часопис «І»*, № 27. Відновлено з <http://www.ji.lviv.ua/index.htm>.
- Мисюга, Б. (2011). *Галина Севрук: альбом-монографія*. Нац. музей у Львові ім. Андрея Шептицького. ЛНАМ. Київ: Смолоскип. 240 с.
- Lippmann, Walter. (1922). *Public opinion*. New York: Macmillan. 233 p.

ОЛІЙНИК *Олександра*

кандидатка культурології,

завідувачка відділу теорії та історії культури

Інституту культурології НАМ України

<https://orcid.org/0000-0002-2392-3938>

Війна Вікторії: всередині нового Розстріляного Відродження

Наприкінці червня 2023 року в Краматорську письменниця та активістка Вікторія Амеліна була важко поранена російською ракетою в кафе Краматорська, де була разом з іноземними колегами під час місії збору даних про воєнні злочини росії. За декілька днів Вікторія померла, за 9 місяців до того саме Амеліна шукатиме щоденник окупації авторства страченого росіянами дитячого поета Володимира Вакуленка-К., що зрештою стане свідченням про події і останні дні життя Володимира, атмосферу, що була в окупованих містечках і селищах Харківщини (зокрема Ізюмі та Капітолівці).

У супровідному тексті до видання щоденника опише відчуття і думки підчас тривожного пошуку щоденника Вакуленка-К., закопаного в землю (Вакуленко, 2023, с. 9–10): «...справджується мій найбільший страх: я в середині нового Розстріляного Відродження. Як у 1930-х, українських митців убивають, їхні рукописи зникають, а пам'ять про них стирається». І, на жаль, попри знайдений текст Вікторію відчуття жахливого не вберегло. Так само, як і в 1930-х, жорна терору перемелювали українців фізично, морально, вчиняє російський терор і сьогодні. Свідчення про спалювання книжок, катування проукраїнських активістів, ракетний терор та інше — це й злочини 21 сторіччя, і водночас продовження злочинів минулого. В. Амеліна пише (Вакуленко, 2023, с. 14): «Часи справді змішалися: раніше шістдесятники Алла Горська, Лесь Танюк та Василь Симоненко розслідували вбивства митців доби Ростріляного Відродження, вчинені за кілька десятиліть до розквіту їхнього покоління. Тепер українські письменники розслідують злочини, скоєні лише пів року тому».

Війна Вікторії триває, і науковому середовищу в тилкових містах вкрай важливо виробити свій унікальний підхід до культурної деокупації (підтримки населення, відновлення справедливості, відновлення пам'яті),

неможливий без повноцінного переусвідомлення історичних і культурних явищ, уопсліджених і знищених у радянські часи, зокрема викривлення ролі жінки в українському суспільстві. Війна в Україні має безпрецедентні для світу рівні залученості жінок у війну — як захисниць (бійчинь, волонтерок, лікарток), як жертв злочинів (сексуального насильства з боку окупантів, катувань, полону цивільних активісток і військових, бомбардування пологового будинку). Безпрецедентною жіноча залученість є для світу, але не для української культури, історія емансипації та фемінізму якої, як і більшості культурно-соціальних явищ, була в авангарді порівняно з іншими народами російської імперії й Австро-Угорської імперії. З кінця 19 століття в українському суспільстві проявився «прагматичний фемінізм», або «фемінізм дії», українки й чешки першими заявили про намір здобути освіту. Дата започаткування першої жіночої гімназії, хоча й без права на вищу освіту, — 1834 рік; Львівська жіноча гімназія, що давала таку можливість — 1898 рік. Українська емансипація поєднувалася з визвольним рухом і формувала прикметну рису світогляду та головний мотив дій учасниць жіночих рухів. Так об'єднані прагнення рівності й незалежності й у світогляді Наталі Кобринської (засноване нею «Товариство руських дам», по суті, займалося тим, чим сьогодні — Місто добра в Чернівцях: допомога жінкам зі складними життєвими умовами з прихистком, роботою поза домом).

Інша жіноча організація також об'єднувала ідею українського визволення й жіночої емансипації, але навряд широко відома, — Союз українок до 1930 років нараховував понад 60 тис. учасниць (у ЗСУ станом на 2022 рік теж було понад 60 тис. жінок). Членкині Союзу українок склали основу жіночого підпілля повстанської армії, до того вимагали виборчого права для жінок і їхньої участі в політиці. У середині 1990-х історикиня Марта Богачевська-Хом'як (за визнанням авторки — з внутрішнім спротивом через невігластво) взялася готувати матеріал для лекцій про жіночі рухи, згодом, жажнувши складності поновлення інформації і відсутністю жіночих імен у історії України, авторка видала книгу «Білим по білому: жінки в громадському житті України, 1884–1939 рік» (1995, 2018). Український літературний модернізм також мав феміністичні риси, що досліджувала Соломія Павличко, погляди якої обурювали її сучасників уже в Незалежній Україні. Так само й війна повторює сторічний коктейль права на незалежність і рівність. Список митців, письменників, поетів,

акторів, режисерів, що беруть участь у війні — довжелезний. Іванна Скиба-Якубова наводить слова видавчині Мар'яни Савки (ВСЛ): список самих лише «її» авторів, які пішли служити: Дмитро Лазуткін, Іларіон Павлюк, Артур Дронь, Богдан Коломійчук, Павло Мигаль, Андрій Гудима (загинув), Петро Яценко, Олександр Осадко (загинув), Сергій Гридін, Андрій Гуменюк. Це список лише одного видавництва. Як слушно підкреслив Олесь Санін на конференції 2023 року (Національне мистецтво..., 2023), митці беруть значну особисту відповідальність у захисті українського простору від окупантів, як захищаючи український культурний простір, так і зі зброєю обороняючи території наступу окупаційних місць.

Війна, на жаль, підкреслила критично важливу потребу змін і для гуманітарних досліджень, як тих, що сфокусовані на ідеї, викривлення яких є надпростим для пропаганди, так і тих, що препарують артефакти культури, крихкість яких у сучасному рівні технологічності озброєння не залежить від цінності, давності та монументальності. Головний суб'єкт культурного процесу, культурного простору — людина, чи з боку продуцента, творця, митця, чи зі сторони суспільства, глядачів, зачарованих чи байдужих, і їхній взаємовплив один на одного та інфраструктуру є головною цінністю гуманітарних досліджень.

Література:

- Богачевська-Хом'як, Марта. (2019). «Білим по Білому». А все ж таки, ми феміністки. Відновлено з Сайт «Історична правда» <https://www.istpravda.com.ua/articles/2019/03/8/153794/>.
- Вакуленко-К., Володимир. (2023). Я перетворююсь... Щоденник окупації. Вибрані вірші. Харків: Vivat. 192 с.
- Скиба-Якубова, Іванна. (2023). *Одне заради одного. Dwutygodnik: strona kultury*. Відновлено з <https://www.dwutygodnik.com/artukul/10788.html>
- Національне мистецтво в сучасних глобальних медіях. Світ. Культура. Війна.* (2023). Відновлено з Сайт Національної академії мистецтв України. Новина 30.06.2023. <https://academyart.org.ua/news/svit-kultura-viina>.

ОСТАФІЙЧУК Інна

молодша наукова співробітниця

відділу культурної антропології

Інституту культурології НАМ України

Українська жінка: берегиня роду та захисниця Батьківщини

Українська жінка — це унікальний та особливий феномен. Своєю багатогранною діяльністю видатні українські жінки вплинули на розвиток і становлення української держави. Вони внесли вагомий вклад у культуру, мистецтво, освіту, науку, літературу й багато інших сфер життя України.

Споконвіку жінка вважалася берегинею домашнього вогнища та сімейного затишку. Із давніх-давен людство зверталось і звертається в піснях і молитвах, віршах і поемах до своєї берегині — до Матері.

Слово «берегиня» згадується ще з глибокої давнини. Були різні визначення і значення цього слова в різні часи: від істот східнослов'янської міфології, жіночого божества до духа-охоронця. Частина науковців виводить берегинь від слова «берег» і вважає їх річковими духами та пов'язує з русалками. Берегиня за своєю суттю — це образ матері: усього живого, турботливої, справедливої, люблячої. Мати дарує людині життя, надихає на добрі справи, віддає все, що має: тепло своєї душі, серце й безмежну любов. Мудре слово матері допомагає долати труднощі. Образ матері-жінки для української культури пов'язувався з берегинею-заступницею роду, а образ дівчини — з моральною чистотою.

Жінка як символ самого життя була об'єктом поклоніння українців ще з часів трипільської культури (символи родючості та добробуту — жіночі статуетки, зображення сонця тощо). У давніх українських віруваннях берегиня займала важливе місце — мати всього живого, первісне божество-захисниця людини, богиня родючості, природи та добра. З часом берегиня стала охоронницею дому. Маленька дівчинка підсвідомо змалечку вчиться в дорослих жінок, як вести домашнє господарство, підтримувати порядок в домі, створювати затишок, доглядати за молодшими дітьми в сім'ї, поважати старших. Мати є захистом і притулком для дитини, вона її опора й совість. Усе, що в людині є найкращого, від неї, від рідної неньки. Наймиліша людина в житті кожної людини, будь-то чоловік або жінка,

носить величне ім'я — мати! Її ласка греє нас крізь усе життя, а захист відчувається до самої старості. Навіть які б дорослі діти в матері не були, вони будуть завжди себе почувати маленькими під надійним крилом своєї матері-берегині.

Для українців образ матері триєдиний: любов до рідної неньки, яка переростає в глибоку пошану до Матері Божої, яка завжди була покровителькою українців, та невгасиму палку любов, що втілювалася у вічній боротьбі, до Матері-України, яка потребує захисту. Традиційний малюнок берегині — символічна постать жінки з піднятими руками. Нерідко берегиня подається як свідчення та символ матріархату давніх українців. Часом берегиня ототожнюється з Оррантою — типом зображення Божої Матері з піднятими руками.

У кожній жінці живе берегиня і кожна прагне відшукати свою любов, щастя та досягнути своєї мрії. Кожна жінка володіє творчою енергією: любити, надихати, цілювати, сіяти мир та злагоду. Також у ній живе внутрішня жіноча сила: вміння побудувати гармонійні стосунки з коханим чоловіком, забезпечити лад у сім'ї, виховати дітей.

Королева Анна, Роксолана, Маруся Чурай, Соломія Крушельницька, Ліна Костенко — лише деякі з видатних українок. І це не просто імена — легенди, які творили українську історію. У нелегкі сьогоденні часи наші українські жінки творять історію на Донбасі: вони наші воїни, які поряд з чоловіками зі зброєю в руках боронять кордони України, захищаючи рідну землю, рідних дітей, батьків, братів і сестер від ворога. На сьогоднішній день у ЗСУ служить 37 тисяч жінок, з них тисяча стали командирками.

Захисниці мотивують, підбадьорюють та захоплюють мирних мешканців своїми героїчними вчинками та діляться своїми думками, пережитими подіями та жартами в Мережі. Як бачимо, поки одні з жінок боронять гарячий фронт, інші ж — забезпечують міцний тил та є надійною опорою для своїх побратимів, які перебувають на передовій. Вони плетуть маскувальні сітки, створюють прихистки для переселенців, готують гарячі обіди, організовують поставку гуманітарних вантажів, доставляють карети швидкої з-за кордону, збирають кошти на допомогу армії, доглядають дітей та населення старшого віку. Кожна докладає зусиль у боротьбі з ворогом. І робить це так, як вмє найкраще. Не жіноча справа воювати, і ніхто з жінок не народжується воїнами зразу, але, перебува-

ючи в стресовому стані, пов'язаному з війною, у багатьох інтуїтивно на підсвідомому рівні акумулювалися сили для захисту й збереження всього, що дороге, що оточує та залишиться ще на довгі роки.

Наша країна зараз знаходиться на етапі становлення та відродження як незалежна самостійна держава. Якщо чоловіки бачать економічні вигоди, то жінка інтуїтивно турбується про продовження роду всієї нації. Їй дуже важливо, у якому суспільстві будуть жити її діти та онуки.

Впевнена, що наше жіноцтво все ж таки настільки патріотичне, що воно збереже рід український. Тільки жінка з її чуттєвим духовним началом, яке заклав Бог і природа, може дієво відстоювати ідеї миру, ідеї збереження дитини, охорони материнства. Берегиня в душі кожної жінки, немов річка, постійно в русі: наповнюється новою інформацією та новими енергіями. І, можливо, кожен для себе вже усвідомив, що є берегинею конкретно для своєї сім'ї та чоловіка або ж для своєї Батьківщини. Для всіх жінок не існує одного шляху, для кожної він свій і неповторний.

ПРИЧЕПІЙ Євген

*доктор філософських наук, професор,
провідний науковий співробітник
відділу культурної антропології
Інституту культурології НАМ України
<https://orcid.org/0000-0002-5363-1004>*

Богиня Місяць у орнаментах трипільської кераміки

Для визначення місця і ролі жінки в українській культурі є сенс дослідити роль жінки-богині в міфології трипільської цивілізації, яка існувала на наших теренах 4–6 тисяч років тому. Цю цивілізацію відносять до низки первісних землеробських культур, що існували навколо Середземного моря.

Досліджуючи артефакти, жіночі скульптурки, зображення жінок, що дійшли до нас від трипільських поселень, вчені прийшли до висновку, що жінка-богиня відігравала провідну роль у міфологічних уявленнях трипільців. Однак не з'ясовним залишається питання, які божества приховуються за орнаментами трипільців. Чи підтверджують вони цей висновок вчених? Для розв'язання цього питання варто розглянути роль Місяця в первісній міфології і орнаментах, оскільки це світило зіграло важливу роль у формуванні культу первісної богині. З циклом цього світила (28 днів) збігався фізіологічний цикл жінки. Ця збіжність підносила жінку до рівня космічної істоти. Вона фактично ототожнювалася з Місяцем (множину з 28 знаків первісні люди часто зображали в місці вульви на статуетках богинь). Саме тому дослідження ролі Місяця в трипільських орнаментах допоможе простежити культ жінки в духовному світі трипільців.

Важливу роль Місяця в символіці та орнаментах культур неоліту й енеоліту відзначають багато вчених. Відомий дослідник трипільської символіки Т. Ткачук відзначає провідне місце в ній символу Місяця. Однак у тлумаченні сенсу Місяця погляди вчених різко розходились. Як відомо, знана американська археологиня литовського походження М. Гімбутас (1921–1994) вважає, що божество, яке втілювало Місяць, було жіночої статті, а радянсько-ізраїльський вчений А. Голан (1921–2007), посилює на те, що Місяць часто зображали як рог бика, вбачає в ньому божество чоловічої статті.

Рис.1

Ця неясність стосовно статі Місяця в первісній міфології і символіці стояла на заваді за з'ясування семантики низки орнаментів, у яких міг фігурувати Місяць. Досліджуючи символіку, автор відкрив причину, що викликала розбіжність думок вчених стосовно статі божества Місяця. Вчені ігнорували той факт, що цикл світила ділився на фази, які могли фігурувати як божества. Богиня-Місяць, на нашу думку, була жіночим божеством, Матір'ю, яка, згідно з уявленнями давніх людей, включала чотири чоловічі божества й чотири жіночі. За нашою гіпотезою, цими божествами-фазами були такі: 1 фаза (чоловіче божество — Ч) — місяць-молодик; 2 фаза (жіноче божество — Ж) — половина молодого місяця; 3 фаза (Ч) — місяць від половини до повного; 4 фаза (Ж) — повний

Рис. 2

Рис. 3

місяць; 5 фаза (Ч) — місяць від повного до половини старого; 6 фаза (Ж) — половина старого місяця; 7 фаза (Ч) — старий місяць-серпик; 8 фаза (Ж) — новий місяць (зміна старого молодим) (до речі, сучасні астрономи також ділять цикл місяця на вісім приблизно таких фаз). Вісім фаз можна бачити на цьому артефакті (рис. 1, Габашести, Румунія, 4400–4200 р. до н.е.). Тут темними кружками позначено жіночі фази місяця (повний і новий місяць, та два півмісяці), а рогами — чоловічі.

Так утворилась восьмичленна структура символів (восьмичленний орнамент), що передає цикл Місяця. Ця структура символізує фази світила й водночас передає божества, що її втілювали. Трипільці часто зображали цю структуру на мисках. Як бачимо, на мисці з поселення Черкасів Сад (рис. 2) зображено два великі овали й два менші круги, що розміщені між ними. Великі овали позначені хвилястими лініями, що можуть означати зміїв, які, на думку низки вчених, є символами Місяця. Вони очевидно позначають 4 і 8 фази світила (повний і новий місяці), а менші круги — половини молодого та старого місяців. Між цими фігурами біля вінчиків розміщені білі знаки, що подібні до місяців-серпиків. За нашою концепцією, ці чотири місяці-серпики позначають чоловічі фази (богів), а більші фігури — богинь. Як результат, восьмичленну структуру (орнамент) на круглих мисках, у якій більші символи перемежовані меншими, ми вважаємо такою, що передає восьмичленний цикл Місяця і вісімку божеств, що втілюють фази цього циклу.

Цікавим і знаковим для інтерпретації орнаментів з восьмичленних

Рис.4

структур є орнамент цієї миски з колекції Платар (рис. 3). Тут замість символів у семи випадках зображені умовні обличчя. Чотири з них однакові з очима й ротами, позначеними місяцями-серпиками. Три інші також нагадують обличчя, їм притаманні очі, але відсутні роти, а четверта фігура є видовженим ромбиком. Чотири однакові фігурки, що позначені місяцями-серпиками, ми ідентифікуємо як символи богів. Підставою для цього є роти-серпиками й те, що ці фігурки менші та розташовані біля вінчиків (символи, що позначають богів, менші й розміщені біля вінчиків). Три інші фігурки, дві з яких позначені зміями, можна трактувати як символи богинь.

Стосовно до восьмого символу — ромбика, то він у архаїчній символіці фігурує переважно як символ богині. Отже, і цей орнамент включає четвірку богів і четвірку богинь. Він наочно демонструє, що за символами восьми фаз Місяця на орнаментах мисок приховуються боги, яким надано подобу людських облич. Він також є свідченням того, що Богиня Місяць відігравала провідну роль у восьмичлених орнаментах, які часто зустрічаються на мисках і горщиках трипільців.

Крім восьмичленного орнаменту на трипільській кераміці часто присутні семичленні структури, які також, на нашу думку, передають цикл Місяця. Таку структуру можна бачити на цьому горщику з с. Майданецьке (рис. 4).

Тут на темній смузі (другій знизу) в центрі орнаменту можна бачити сім символів Місяця. Білими місяцями-серпиками з обох боків зображені місяць-молодик і старий місяць — 1 і 7 чоловічі фази місяця. Половини сітчастих кругів символізують половини молодого й старого місяців (2 і 6 жіночі фази). Білі малі кружечки ближче до центру — місяць у 3 і 5

Рис.5

чоловічих фазах, і «лінзочка» в центрі — 4 жіноча фаза (повний місяць). Остання, як і дві попередні жіночі фази, позначена сіткою. Чоловічі символи позначені білим кольором, жіночі — сіткою. Отже, перед нами семичленна структура, яка, на нашу думку, передає цикл Місяця.

На питання, де дівся новий місяць (8 жіноча фаза), відповідь прихована у «лінзочці». Вона мовби поєднує в собі 4 і 8 фази. Це добре видно з орнаменту (рис. 5) на горщику з Молдови. Тут у нижній сфері також розміщені семичленні структури циклу Місяця. Ці структури відділені одна від одної косими відрізками. У кожній структурі з обох боків зображені малі овали зі змійками — символами Місяця (1 і 7 фази). Ближче до центру з обох боків розміщені концентричні дуги (2 і 6 фази). Ще ближче — білий простір з обох боків від круга (3 і 5 фази). У центрі концентричними кругами зображено 4 фази. Усередині круга розміщені дві концентричні дуги протилежного спрямування. Саме так, на нашу думку, передано кінець старого й початок молодого місяця — 8 фаза. Отже, у середньому символі, що передає повний місяць, суміщено дві фази — 4-ту і 8-му. Тут білий колір також позначає богів, а богинь передано концентричними лініями. Характерною ознакою семичленної структури є симетричне розташування її символів навколо центру — повно-

Рис. 6

Рис. 7

го Місяця. Такою структурою є цей орнамент з с. Майданецьке (рис.6). Тут три умовних дерева передають жіночі (2, 4, 6) фази Місяця, а чотири інших символи — чоловічі.

Семичленні структури ставали тричленими за випуску чотирьох символів богів. Останні досить поширені в символіці. Вони, зокрема, збереглися у народних подільських орнаментах (рис. 7). Ці три фігурки, на нашу думку, символізують три жіночі фази Місяця і трійку відповідних богинь. Про це свідчать жіночі символи — ромбики, якими позначені голівки. Дослідники, на жаль, не бачать семичленних структур трипільських орнаментів. І не трактують їх як цикли Місяця. Це стає на заваді за їхнього намагання проникнути в такі орнаменти, як «біжуча хвиля» тощо (розмір тез не дозволяє розкрити цю тему).

Дослідження орнаментів трипільської кераміки дає підстави для висновку, що вони приховують восьми- і семичленні цикли Місяця і божеств, що їх позначали. Поділ Місяця на вісім і сім фаз (божеств) знімає суперечку вчених стосовно статі світила. Є всі підстави розглядати його як жіноче божество, Матір божеств-фаз. Варто відзначити, що восьми- і семичленні структури фаз Місяця збігаються зі структурами сфер, які притаманні Богині, що втілювала космос. Ця збіжність Богині Місяця і Богині космосу є ще одним аргументом для висновку, що Богиня Місяця є головною героїнею трипільських орнаментів. Як результат, дослідження орнаментів підсилює висновок, до якого прийшли вчені на підставі дослідження статуеток і рисунків трипільців: основну роль у їхній міфології відігравала жінка-богиня, яка фігурувала в іпостасі Богині Місяця.

ШАЛАПА Світлана

доцентка кафедри хореографії

НАКККіМ,

майстриня спорту, членкиня Національної

хореографічної спілки України,

членкиня Міжнародної ради танців CID UNESCO

<https://orcid.org/0000-0002-5349-9744>

Ніна Уварова — символ жінки в українській народній культурі

Ніна Уварова — символ жінки в українській народній культурі. Уварова-Латинська Ніна Миколаївна (у дівочтві Вовк) народилася 20 серпня 1923 року в Полтаві. Мати, Ганна Іванівна Вовк, співала в хорі товариства «Просвіта» (керівники: Попадич Ф., Біленький. Є.). Батько, Микола Семенович Вовк, був актором самодіяльного театру будинку культури ім. С. Кірова. Перші кроки в хореографії Ніна Уварова зробила в 20-х роках у балетній студії під керівництвом Воронцової Станіслави Петрівни, цього ж будинку культури. Перший серйозний дебют відбувся в аматорській постановці опери «Запорожець за Дунаєм» — танець арапчаг у гаремі Султана.

1937 року Ніна Вовк була направлена до Москви на Всесоюзну олімпіаду народного мистецтва, де за виконання танцю «Гопак» отримала премію.

Під час війни жила в евакуації в містечку Наманган (Узбекистан). Після визволення Полтавщини повернулася до рідного міста.

З 1944 року почала працювати у вокально-хореографічному ансамблі «Жінхоранс» при обласній філармонії. Керувала цим ансамблем дружина Василя Верховинця — Євдокія Доля.

Ніна Уварова об'їздила з колективом усю Полтавщину, даючи концерти в напівзруйнованих клубах, шпиталях, військових частинах (зокрема на полтавському аеродромі перед американськими льотчиками).

1946 року Ніна Миколаївна отримала від директора Кобеляцького РБК Снігурова М. пропозицію створити в Кобеляках свій танцювальний колектив. Так був створений ансамбль народного танцю «Барвінок». Ніна Миколаївна Уварова здійснила безліч фольклорно-етнографічних

експедицій по Кобеляцькому району. Саме тут розкрився талант хореографа-постановника Уварової Н.М.

Мандруючи селами та крихітними хутірцями, розпитуючи дідусів і бабусь, як вони танцювали та що співали за своєї юності, Ніна Миколаївна збрала силу-силенну по-справжньому унікального матеріалу. Якось у селі Перегонівка вона прийшла до бабусі, якій перевалило за сто років. За словами її сина, теж літнього чоловіка (йому виповнилося 80), його мати збиралася помирати: «Помилися, переодяглися, прочитали молитву й полізли на піч...» А тут на поріг Ніна Миколаївна зі своїми танцями. І так запалила розмовою стареньку, що та злізла з печі й у свої сто шість років почала... танцювати. Але перед цим звеліла погукати скрипалю з сусідньої вулиці, що грав за її молодості, щоб він підіграв, тоді, мовляв, їй краще танцюватиметься... Довелося йти й по скрипалю, а потім і по двох її подруг... Словом, через годину в бабиній хаті не було де і яблуку впасти — і танцювали, і співали, і чарку пили... І саме в цієї бабусі — Євдокії Паньківни Шабельник — їй пощастило записати й танець «Кружало» (с. Перегонівка-Гарбузівка Кобеляцького району).

Неодноразово обласне управління культури направляло Ніну Миколаївну на стажування до Державного академічного ансамблю танцю України під керівництвом П. П. Вірського. Також проходила стажування на семінарах, майстер-клас давали такі визнані фахівці, як митчинею східного танцю Тамара Ханум, балетмейстер Державного ансамблю танцю Молдови «Жок» В. Курбет та багато інших видатних хореографів.

На одному з всеукраїнських оглядів хореографічного мистецтва головою журі був П.П. Вірський. По закінченню огляду він забажав познайомитись із керівником ансамблю танцю «Барвінок» з Кобеляки. І коли до нього підійшла невеличка на зріст, тендітна жіночка, Павло Павлович сказав: «Я думав, що зараз побачу кремезного літнього чоловіка, а переді мною молода, симпатична жіночка!» Павло Павлович спитав у Ніни Миколаївни, чи є у їхньому репертуарі ще фольклорні танці, і якщо є, то чи можна їх подивитись. Ніна Миколаївна відповіла, що танці є, але на огляд у Київ вони привезли тільки два. Тоді Вірський попросив виконати всі танці з репертуару «Барвінку» в репетиційній формі. Після перегляду Павло Павлович сказав Ніні Миколаївні, що вона на правильній дорозі і щоб вона ніколи з неї не сходила, щоб розвивала й примножувала той хореографічний потенціал, який вона має.

«Благословивши» її на подальші творчі здобутки, Вірський перед усіма керівниками ансамблів, які брали участь у огляді, поставив її, як приклад творчого пошуку й небайдужості до народної хореографії.

27 років свого життя Ніна Миколаївна віддала ансамблю танцю «Барвінок». Разом з ансамблем отримала Золоту медаль на республіканському огляді художньої самодіяльності. «Барвінок» об'їздив з концертами майже всю Україну, гастролював в Угорщині, Болгарії та Німеччині.

1967 року Уварова Н. М. була відзначена званням заслуженого працівника культури України. Кавалер орденів Миколи Чудотворця та княгині Ольги.

Уварова Н. М. здійснила постановку в Державному академічному ансамблі танцю України під керівництвом П. П. Вірського, Державному академічному українському хорі ім. Г. Верьовки, народному хорі «Калина», ансамблі народного танцю «Юність» м. Лубни та заслуженому самодіяльному ансамблі пісні і танцю «Лтава». По переїзді з Кобеляк у Полтаву створила фольклорно-етнографічний ансамбль «Полтавські рушники».

Практично всі танці й вокально-хореографічні композиції, поставлені Уваровою Н. М. відтворюють або обряди, або звичаї, або трудові процеси й на пряму пов'язані з місцем знаходження того чи іншого населеного пункту, у якому записаний той чи інший танець.

Наприклад, танець «Кружало» — село Перегонівка, обрядовий танець, який виконувався на весіллі. «Рогозь» — це відтворення малюнком танцю плетіння кошиків, черевиків та інших виробів з рогози. Цікава історія створення танцю «Рогоза». Коли Ніна Миколаївна разом із творчою групою приїхала в с. Городище Чорнухинського району Полтавської області, то нічого, що б її зацікавило, не знайшла, але відвідала сільську артіль, де з рогози плели брилі, рогожі, черевики. Ще та ще раз Н. М. Уварова приходила туди й спостерігала за процесом плетіння, навіть і сама дечому навчилася. У її уяві почав вимальовуватися малюнок танцю, а сам танець вона побачила вві сні. Пісню вона дописала сама, бо початок почула від артільниць:

*Заплетемо рогозу,
Заграйте музики,
А ми з тої рогози
Сплетемо черевики.*

*Приспів:
Черевички з рогозу
Не бояться морозу.
Черевички з лободи
Не бояться води ...*

На колодах у с. Василівка Ніна Уварова записала танець «Василечки», який відзначався своєю оригінальністю, виразністю. Побачила вона його випадково: танцювальний ансамбль Кобеляцького районного будинку культури «Барвінок» виїхав з концертом у це село. Люди поволі сходилися до клубу. Першою почала збиратися молодь, але сидіти й чекати було сумно — і тому баяніст ансамблю О. Бутко награвав польку. Усі почали танцювати «трійками» (1 хлопець і 2 дівчини) без певного малюнка, здавалось, на перший погляд, просто так, щоб не стояти. Але рухи зацікавили Ніну Миколаївну: танець був побудований увесь на переходах, виконувався під пісню.

У селі Суха Маячка був записаний танець «Коша», це трудовий процес побудови коши для ягнят. Танець «Сито» записано в с. Таранушичі, «Хрест-вибиванець» — село Тарандинці, а «Краснянська полька» — у селі Красне. Композиція «Зубок» з села Чернечий Яр Диканського району. Цікава назва цього номеру, а історія ще цікавіша. Молодь після трудового дня завжди збиралась за околицею села, щоб розважитись, поспілкуватись та позалицятись. У селі обов'язково був дідуган, який слідкував, щоб молодь довго не засиджувалась, бо зранку на роботу. Гримаючи в калотуху, він повідомляв, що час розходитись по домівках, але молодь намагалась продовжувати гуляння. На перемовини відряджали хлопця з п'ятаком, який дід «пробував на зуб», і, якщо гроші були справжні, гулянка продовжувалась.

Танець «Чорбівські підківки» села Чорбівка виконувався з набитими на підбори підківками, тому що танцювали цей танець на піддашках (навісах).

«Стукалка» — це вокально-хореографічна композиція, що має свою назву від поведінки скрипаля, який під час гри стояв на лавці й періодично розвертав скрипку іншим боком, і в такт музиці вибивав по ній іншим боком смичка.

У наполегливій, напруженій праці Ніна Миколаївна Уварова набула

досвіду балетмейстерки-постановниці, сформувала свій власний почерк. Так проявився таланти педагогині-організаторки, педагогині-виховательки.

Визнана й неперевершена майстриня українського фольклорного танцю Уварова Н. М. створила оригінальні, неповторні вокально-хореографічні композиції і танці, які ввійшли до «золотого фонду» національного хореографічного мистецтва.

Література:

Білошкурський, В.С., Шалапа, С.В., & Перепелкін, В.В. (2014). *Танцювальне мереживо Полтавського краю: збірник хореографічних матеріалів*. Київ: НАКККіМ. 268 с.

ЧАСТИНА П

МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ НАУКОВИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ

«ТРАНСФОРМАЦІЯ КУЛЬТУРИ ПАМ'ЯТІ ЗА КРИЗОВИХ УМОВ ТА ПРАКТИКИ ЇЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ»

Здійснено в межах фундаментального наукового дослідження
Інституту культурології НАМ України за темою:
«Тенденції модернізації культурних практик українського суспільства
в контексті європейської інтеграції»

Керівниця теми –
докторка наук (культурологія), доцентка ДЕМЧУК Р.В.

співорганізатор – кафедра культурології НаУКМА

1 грудня 2023 року
Київ

БЕРЕГОВА Олена

*докторка мистецтвознавства, професорка,
заступниця директора з наукової роботи
Інституту культурології НАМУ (Київ),
стипендіатка NAWA (Польща)
(Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej)
<https://orcid.org/0000-0003-4384-9365>*

Українсько-польські культурні зв'язки пізніх радянських часів: трансформація пам'яті (на основі архівних джерел)

Упродовж радянського періоду історії України інституційних форм українсько-польської культурної співпраці практично не існувало, оскільки українська культура в той час була культурою нації, яка не мала власної державності. Колоніальна політика Росії щодо республік колишнього Радянського Союзу призвела до того, що природний творчий обмін між культурами був порушений і заблокований. Російська культура не лише домінувала, але й поглинала весь культурний простір, маркуючи українську та інші національні культури як вторинні та неповноцінні. Ситуація для українських митців була особливо складною, оскільки вони жили й працювали в умовах жорстких обмежень демократичних свобод, починаючи від свободи пересування і закінчуючи свободою творчого самовираження. Постійна присутність «третього» в українсько-польських відносинах значно збіднювала творчий обмін між двома культурами, перешкоджала розвитку європейських прагнень України та визнанню її культурних здобутків на міжнародному рівні.

Уперше оприлюднені невідомі раніше матеріали бібліотеки та архіву Спілки композиторів Польщі розширюють наше уявлення про українсько-польську співпрацю у сфері культури і мистецтва в пізні радянські часи. Ці документи свідчать про те, що крім нечисленних офіційних контактів, фактів наукової співпраці, участі в міжнародних музичних фестивалях і конкурсах тощо, які завжди узгоджувалися з офіційними радянськими інстанціями в Москві, існували альтернативні канали міжкультурної комунікації, а саме: приватне листування між українськими митцями та Спілкою польських композиторів, обмін інформаційними матеріалами,

музичними творами, записами. Це відповідало природному прагненню українських митців бути частиною європейських і світових культурних процесів та проклало шлях до широкої європейської репрезентації культури України в часи відновлення незалежності.

ОСТАФІЙЧУК Інна

*молодша наукова співробітниця,
Інститут культурології НАМУ*

Меморативні практики як репрезентація історичного минулого

Постановка проблеми. «Місце пам'яті» поняття символічне та абстрактне й не обмежується якимось конкретним місцем, монументами чи подіями. Вивчаючи місця пам'яті, історики звертаються не стільки до минулого (як воно було), скільки до його репрезентацій, закодованих у пам'ятниках, символах, дискурсах тощо. Досліджуючи минуле через сліди пам'яті, історики мають справу не стільки з минулим як таким, скільки з його образами. Пам'ять — це не так історія, і не її частина, а фактично форма репрезентації минулого, досліджувана істориками. В українській гуманітарній науці існує феномен історичної пам'яті, яка відрізняється в різних регіонах. Тому є складність у створенні універсальної історії, яка б об'єднала різні варіанти історичної пам'яті в єдине ціле.

Стан наукової розробки. Обґрунтування поняття «історична репрезентація» зазвичай пов'язують з іменем нідерландського вченого Франкліна Анкерсміта. Істина є важливою категорією історичної репрезентації. Від історика, що «представляє» минуле, очікують вірності істині про минуле, тим не менше істина не слугує вирішальним критерієм для історичної репрезентації. Репрезентація за своєю суттю — це метафорична пропозиція про те, як належить бачити або сприймати певні сегменти реальності. Головне в історичній репрезентації — це селекція, розуміння того, які події й факти мають знайти своє місце в історичному наративі, а які потрібно відкинути, бо вони нічого не прояснюють (Нагорна, 2014, с. 126).

Попри те освоєння історичного минулого на основі продукування

«місць пам'яті» може стати ілюзорним, а самі пам'ятки — тільки спорадичним поверненням до минулого, якщо воно спирається винятково на комеморативні практики — місця слави та вшанування героїв. Це не просто включення певної дати в реєстр державних свят, а саме спільна дія: і військовий парад, і свічка у вікні в дату Голодомору, зміна назв вулиць і багато іншого. Ці практики формує не тільки держава, але й суспільство та окремі групи людей. Такі практики можуть як підсилювати офіційну політику пам'яті, так і бути з останньою в опозиції. Зі зміною політичної ідеології і постанням нової генерації владців зчиняється перегляд офіційної версії історичного минулого, переоцінка історичних постатей, проявом чого може стати руйнація пам'ятників у результаті громадської ініціативи або продуманої історичної політики владців.

Уперше ідею про комеморацію як складову історичної пам'яті висловив ще у 1920-х рр. французький соціолог Моріс Альбвакс, а детально обґрунтовано її було французьким істориком П'єром Нора. Останній, описуючи місця пам'яті, вводить у науковий обіг поняття «комеморація», наголошуючи, що суть цього феномену полягає в створенні спільних спогадів через вироблення ритуалів увічнення (вшанування, святкування тощо) певних осіб і подій, конструювання «місць пам'яті». Водночас пам'ять як сфера смислотворення формується в різних практиках, що розгортаються в декількох площинах — як родинна пам'ять, локальна чи регіональна, як пам'ять офіційна, трансльована через систему освіти, національних практик комеморації, художніх образів, що сукупно формують національне або регіональне культурне поле (Ковальська-Павелко, 2020, с. 188–192).

Виклад основного матеріалу. Поняття «комеморативні практики» лише входить у вжиток в українському контексті, де проблема пам'яті про десятиліттями замовчувані чи викривлені історичні наративи, а також їхнє вшанування постала несподівано гостро. Такі практики уособлюють весь комплекс дій та об'єктів, як-то: ритуали та церемонії, пам'ятники та меморіальні комплекси, спрямовані на репрезентацію певного історичного наративу, який є значущим для значної частини спільноти.

Отже, комеморація — це цілеспрямований процес збереження пам'яті про значущі для нації події. Вона реалізується за допомогою комеморативних практик — сукупності способів, які сприяють закріпленню, збереженню та передаванню в суспільстві пам'яті про його історичне минуле. До них належать спорудження пам'ятників, створення музеїв і

меморіальних комплексів, відзначення на державному й місцевому рівнях пам'ятних дат, публікація історичних документів тощо.

Визнання Голодомору геноцидом — це дія певної політичної одиниці, держави, регіональної чи муніципальної одиниці в межах певної держави, релігійної організації чи громадської організації, яка констатує, що Голодомор був актом геноциду українського народу, здійсненого сталінським режимом. 28 листопада 2006 року Верховна Рада України ухвалила закон «Про Голодомор 1932—1933 років в Україні», яким Голодомор визнаний геноцидом українського народу. Станом на 12.12.2022 Голодомор визнали актом геноциду українців 21 зарубіжна держава та Україна.

Герої Небесної Сотні стали для України символом жертвості, героїзму та патріотизму. 20 лютого Україна вшановує пам'ять українців, які змінили перебіг історії нашої держави. Прикладом та джерелом натхнення для наших воїнів, які, щоб захистити свою країну, взяли в руки зброю. Наша боротьба за свободу та незалежність триває. 17 лютого 2021 року Верховна Рада визнала Революцію Гідності одним із ключових моментів українського державотворення та виразником національної ідеї свободи. На вшанування пам'яті загиблих учасників Революції Гідності 20 лютого по всій Україні проходять меморіальні заходи. У Києві на алеї Героїв Небесної Сотні традиційно проводять тиху акцію «Ангели пам'яті»: на гілках дерев, розвішують паперових янголів, що були свідками розстрілів та запалюють Промені гідності, які символізують душі загиблих Героїв. Народ, який гордиться своєю історією, зможе перенести важку правду про власну історію.

Висновки. Зважаючи на сьогоденну ситуацію в Україні, меморативні практики поширюються. Позитивно, що основні місця пам'яті сьогодні відновлені або перебувають у стані реставрації, а робота з ними охоплює значний спектр практик: перфоманси вшанування, реставрація і відбудування, освітні й туристичні заходи, опрацювання джерел, документів. Тож одне з завдань кожної людини — об'єктивно оцінити сучасні історичні процеси й уберегти українське суспільство від повторення помилок минулого.

Література:

- Нагорна, Л. П. (2014). *Історична культура: концепт, інформаційний ресурс, рефлексивний потенціал*. ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України. С. 382.
- Ковальська-Павелко, І. М. (2020). *Проблеми політичної історії України*: зб. наук. пр. О. Б. Шляхов (відп. ред.). Дніпро: Грані.

РИЗИКИ ТА ВИКЛИКИ КУЛЬТУРИ ПАМ'ЯТІ ЗА УМОВ КУЛЬТУРИ СКАСУВАННЯ (ДЕКОМУНІЗАЦІЯ, ДЕКОЛОНІЗАЦІЯ; ГЕНДЕРНИЙ, РАСОВИЙ ТА ЕКОАКТИВІЗМ)

ГРУДКА Оріся

аспірантка кафедри культурології,

НаУКМА

<https://orcid.org/0000-0002-9320-324X>

Фейсбук-дискусії про участь у спільних літературних подіях з росіянами під час війни: колізії культури скасування онлайн

Постановка проблеми. Культура пам'яті в умовах повномасштабної війни Росії проти України формується не лише на інституційному рівні, а й у процесі свідчення про війну, зокрема на міжнародних літературних подіях. Проте водночас із запитом від організаторів міжнародних подій і внутрішньою потребою українських авторів свідчити про війну важливим для української культурної спільноти залишається скасування російської імперської культури, зокрема донесення до міжнародних організаторів ідеї про неприпустимість подій з росіянами, навіть «хорошими» ліберальними росіянами, а також неможливість діалогу між українськими й російськими письменниками в часі війни. Відтак чимало українських письменників почали відмовлятися від участі в спільних

подіях з росіянами — чи то дискусій з ним, чи й загалом у фестивалях, на яких (у межах інших панелей) виступають російські автори.

Участь українських письменників у міжнародних літературних подіях разом з росіянами стала предметом гострих дискусій в українській культурній спільноті. Передовсім ці дискусії відбувалися у фейсбуці. Аналіз фейсбук-дискусій дозволяє виявити особливості та обмеження персонального письма в соціальних мережах. Зокрема, у структурі фейсбуку дискусії відбуваються в межах окремих персональних профілів, що впливає на характер дискусії. Крім того, усупереч поширеній ідеологемі про соціальні мережі як простір різноманіття думок є підстави припускати, що структура й культура простору фейсбуку радше сприяє формуванню консенсусу й не приймає відхилення від загальної позиції в межах певних «бульбашок».

Виклад основного матеріалу. Коли говорять про культуру пам'яті, часто мають на увазі інституції, покликані зберігати пам'ять про важливі для країни події. Утім, в умовах активної фази повномасштабної війни ключовим стає свідчення: поки визначальні для майбутнього країни події тривають, пам'ять про них втілюється не лише в меморіальних табличках і музейних експозиціях, а й у історіях, розказаних у медіях і на культурних подіях.

Одним із майданчиків для свідчення стали міжнародні літературні події. Чимало з них проводяться на щорічній основі й традиційно залучають закордонних письменників, часто адаптуючи теми до актуальних подій у світі. З 2022 року з українськими авторами говорять передусім про війну. З іншого боку, чимало українських письменників свідчення про війну сприймають як місію, аби залучати увагу й підтримку для України у світі. Прагнення розповідати про війну Росії проти України у світі, однак, вступило в колізію зі ще одним явищем української культури часу війни: скасуванням російської культури й зокрема російських авторів. Чи варто виступати на спільних міжнародних подіях разом з росіянами, стало гучною темою дискусій в українській культурній спільноті. Переважно такі дискусії відбувалися у фейсбуці.

Зрештою, стало мовитися не лише про скасування російської культури, а й про скасування українських авторів, які не поділяють позицію щодо неучасті в спільних заходах з росіянами. Гучним був скандал щодо участі письменника Юрія Андруховича в спільній події з російським

письменником-емігрантом Міхаїлом Шишкіним на норвезькому літературному фестивалі у вересні 2022 року. Українські медіавидання створювали добірки з фейсбук-дописів з оцінкою вчинку Андруховича, переважно вкрай критичною. Наступний гучний скандал — цього разу міжнародний — відбувся внаслідок відмови українських авторів брати участь у фестивалі в Нью-Йорку, де мала відбутися панель про «жертв тиранії» за участі російських письменників-емігрантів, зокрема Маші Гессен (про цю панель українські автори довідалися вже в Штатах під час фестивалю). Скандальним цей випадок став уже постфактум після фестивалю через рішення Гессен звільнитися з наглядової ради ПЕН Америка і подати цей випадок в американських медіях як рішення ПЕН Америка (насправді самі російські автори погодилися на скасування події) і дискримінацію російських письменників. Наступний гучний скандал — у вересні 2023 року — відбувся, коли письменник Анрій Курков погодився на спільну подію з Гессен. Ці й не тільки випадки засвідчують переваги й загрози відмови від участі в подіях з росіянами. З одного боку, така позиція українських авторів мотивує фестивалі не запрошувати представників російської культури в час, коли це є недоречним, а також засвідчувати неможливість діалогу між росіянами та українцями в часі війни. З іншого боку, про відмову брати участь у спільному заході його відвідувачі часто не дізнаються, а лист з відмовою залишається лише в приватній переписці запрошеного учасника й організаторів. Крім того, як стверджує Мирослав Маринович, розмови з росіянами в раціональному дискурсі важливі для обговорення про долю Росії, а не до кінця продумана й універсалізована позиція українських авторів, як стверджує Оксана Форостина, незрозуміла на Заході та не сприяє підтримці України.

Фейсбук-дискусії про участь українських авторів у спільних заходах з росіянами (а значна частина цих дискусій відбувалася саме у фейсбуці) розкриває вплив та особливості персонального письма в соціальних мережах. Зокрема нові деталі про кожен з випадків відмови в участі в подіях публікувалися саме (і часто винятково) у фейсбуці, тобто в інший спосіб довідатися про них не було можливим, що доводить, що фейсбук є одним із чільних «місць» сучасної інфраструктури інформації. Водночас замкненість цих дискусій у певних «бульбашках» заперечує ідеологеми про відкритість та інклюзивність, яку нібито забезпечують сучасні соціальні мережі. Також можна припустити, що є зв'язок між незгодою

Андруховича з загальним консенсусом, який сформувався передусім у фейсбуці, і тим, що в самого письменника не має персонального профілю в соціальній мережі. Те, що онлайн-комунікація в соціальних мережах тяжіє до консенсусу і формування одностайности, також підкреслювали дослідники сучасної культури.

Насамкінець, колізії спілкування у фейсбуці підкреслюють недоліки його структури, зокрема того, що дискусія завжди відбувається в межах конкретного персонального профілю — у коментарях під ним. Як бачимо там, зазначали, що допис письменника Артема Чеха, у якому він критикував рішення Куркова говорити з Гессен, закликав до діалогу, але те, що такий предметний діалог не відбувся, можна пояснити тим, що «опонент» почуває себе в межах чужого простору.

Abstract. The culture of memory amid Russia's full-scale war against Ukraine is evolving not solely at an institutional level but also through the narratives shared during testimonies about the conflict, especially within the context of international literary events. While many Ukrainian authors see testifying about the war as a mission, they also advocate for boycotting events with Russian authors. This involves conveying to event organizers the inappropriateness of including even “good” liberal Russians, and the impossibility of dialogue between Ukrainian and Russian writers during wartime. Consequently, many Ukrainian writers have declined participating in events with Russians, whether in discussions or festivals featuring Russian authors.

The participation of Ukrainian writers in international literary events with Russians has sparked heated debates in the Ukrainian cultural community, occurring primarily on Facebook. Analyzing these Facebook discussions reveals the features and limitations of personal writing on social media. Specifically, Facebook's structure situates discussions within individual profiles, impacting their nature. Moreover, despite notions of social media fostering diverse opinions, Facebook's architecture and culture likely promotes consensus and conformity within discrete bubbles.

ПАВЛІЧЕНКО Мирослав

здобувач наукового ступеня магістра
за спеціальністю «Культурологія», НАУКМА

Кобзарство-лірництво в Пострадянському Світі

Постановка проблеми. Кобзарство-лірництво є однією з найважливіших віх нашої культури. Саме кобзарі-лірники є носіями нашої пам'яті та побудниками української ідентичності. Вони ті, хто міг підіймати цілі села на повстання. В армії УНР, у різних отаманських загонах, навіть у лавах «червоних» були кобзарі. Яка б не була влада на території України, вона прекрасно розуміла небезпеку кобзарів.

Вклад основного матеріалу. Після падіння УНР радянська влада використовувала кобзарів у пропагандистських цілях. Проте одночасно з цим тоталітарний режим систематично прагнув їхнього знищення. Це було зумовлено розумінням влади, що кобзарі це не лише носії козацьких думи чи псалмів, а й авторитети серед тогочасного населення, яке не лише отримувало новини, але й мотивувалося до активних дій.

Розправляючись фізично з кобзарями та вводячи різні обмеження на їхні подорожі та використання інструментів, влада не досягла бажаного результату. Тому був обраний інший шлях: уведення кобзарства в маргіналізовану сферу через створення контрольованих ансамблів, ліквідацію традиційної кобзи та ліри, а також впровадження хроматичної бандури. Ця політика виявилася ефективною з плином часу, оскільки акценти змінилися: тепер кобзарі стали просто музикантами, які одягли шаровари й виконували свої «дивні» композиції для представників партії.

Такий хід подій призвів до того, що майже нічого не відомо про кобзарство або навіть забуто. Сучасний українець асоціює образ кобзаря саме з тим, який був сформований під час радянського періоду. Цей образ не викликає в пам'яті жодних справжніх асоціацій; він лише закріплює стереотипні уявлення про це явище. Як результат, кобзарство сприймається як вже завершене й нецікаве.

Академічна спільнота виявила відчутний холодний підхід до кобзарства-лірництва, не ведуться дослідження або етнографічні розвідки з метою розкриття справжньої сутності тих, хто зберігав нашу пам'ять

та утверджував нашу ідентичність. Першими, хто розпочали розкривати їхню історичну сутність, стали аматори, що, безумовно, принесло новий потік інформації та відкрило нові можливості. Проте важливо враховувати, що аматори, позбавлені серйозної освіти та методології, часто деформували уявлення про кобзарів, руйнуючи інформаційну цінність та формуючи свої власні наративи.

Ще більша небезпека в дослідженні кобзарства-лірництва — це ре-сентимент, який набуває непередбаченого розквіту, особливо зараз, під час активної «деколонізації». Поки ми виходимо за межі уявлень про кобзарів-лірників як представників «шароварщини», можемо потрапити під вплив іншої деструктивної сили, а саме уявлення про кобзарів-лірників як страждальців — особливо це демонструє фільм Олеся Саніна «Поводир, або Квіти мають очі» (2014). Це, безумовно, має сенс, проте погляд з такої односторонньої перспективи також є неправильним. Кобзарі-лірники мали значну соціальну силу, а тому це стосується також інших віх культури, треба тримати баланс між жертвою (недієвим) і дієвим.

Висновки. Ось чому важливо розпочати комплексне наукове дослідження кобзарства-лірництва, дотримуючись академічних норм, з метою виведення цієї важливої культурної сфери з туману пропаганди. Це не лише дасть змогу нам здобути значну кількість інформації для подальших досліджень, але й зміцнить основи української ідентичності та її культурної пам'яті.

Abstract. The report emphasizes the importance of kobzar-lyrnyk tradition for Ukrainian culture and examines the Soviet government's policy, which simultaneously utilized kobzars for propaganda while seeking their eradication. This strategy distorted the perception of kobzar-lyrnyk tradition, associating the contemporary image with Soviet stereotypes. The report calls for scholarly research to restore the authentic history of kobzar-lyrnyk tradition and determine its significance for Ukrainian identity and cultural memory.

РУДЕНКО Сергій

доктор культурології, доцент, КНУКіМ

<https://orcid.org/0000-0002-2319-1845>

Методологічна злиденність Деколоніалізму

Постановка проблеми. У реаліях російсько-української війни деколонізаційний та постколоніальний дискурси набувають усе більшої популярності. У соціогуманітарних колах відбуваються дискусії присвячені освоєнню відповідної методології, провідні українські публічні інтелектуали та науковці наголошують на ефективності деколонізації як на науковому, так і на популярному дискурсивному рівнях. Особлива увага проблемі колоніалізму приділяється в спадщинних студіях та дослідженнях колективної пам'яті. Наприклад, улітку 2023 деколонізація стала центром уваги музейних фахівців, котрі консолідували свої дослідницькі зусилля під егідою ISOM. Щоправда, більшість цих розробок мають суто умоглядний характер, справляють враження терапевтичного спілкування, є засобом інструменталізації соціальних больових точок з боку наукових спільнот. Натомість, у практичній площині деколонізаційний дискурс реалізовується в межах українського законодавства, зокрема, відповідно до Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії» від 2023 р.

Спроможність деколонізаційної методології була також активно апробована на практиці в межах проекту «Креативна деконструкція» в Музеї театрального, музичного та кіномистецтва України. У зв'язку з вище зазначеним можна висловити гіпотезу про те, що деколонізаційний та постколоніальний дискурси мають потужний соціальний відголос, але в пізнавальному сенсі є малоефективними. З методологічного боку гіпотеза полягає в тому, що будь-які методологічні підходи, що базуються на політичних інтенціях, у цілому є малоефективними для наукових досліджень. Соціальна реакція на деколонізаційні дослідження живиться почуттям ресентименту — звільнених від колоніального панування підкорених, котрі залишаються в ментальній залежності від колишніх поневолювачів, і через це переживають сильне дисонансне когнітивне напруження. Особливо яскраво це відчувається на прикладі музейних

репрезентацій. Як зазначав Б. Андерсон, музеї та нерухомі пам'ятки стали важливим елементом конструювання постколоніальних націй. Водночас самі музеї як інститути є нічим іншим як колоніальною спадщиною.

Тож існує пересторога, що музеї і надалі репродукують колонізаційні патерни. Це саме стосується і колишніх метрополій, котрі не надто переймалися б ресентиментами колонізованих. Проте, з одного боку, існує практична проблема мігрантів із колишніх колоній, котрі стали громадянами метрополії і висловлюють різке незадоволення повторною колонізацією. З іншого, цивілізовані країни все частіше приходять до усвідомлення неефективності колоніалізму й накладають на себе досить штучне почуття провини.

Стан наукової розробки. Проблема неефективності колоніалізму вперше була помічена Г. Ле Боном на стику XIX та XX ст. У досить неполіткоректній, як на сьогоднішні часи, манері він стверджував, що цивілізування варварів є марною справою (саме таку інтенцію приписували собі колонізатори). По-перше, на його думку, зміни в характері народів і рас відбуваються надто повільно. По-друге, коли характер цілком сформований, марно й сподіватися на його корекцію. Крім того, з міркувань Ле Бона можна зрозуміти, що процес цивілізування може мати зворотний деградаційний ефект. Або ж варварське суспільство сприймає цивілізаційні здобутки поверхово, плекає всередині ненависть до колонізатора й, як наслідок, спрямовує засоби цивілізації проти самої цивілізації. Як бачимо, Ле Бон досить проникливо передбачив події не лише XX, а й XXI ст. Підтвердженням його міркувань може розглядатися поразка зусиль американців у побудові цивілізованої держави в Афганістані, зловживання міжнародною допомогою з боку ХАМАСу, формування «антиколоніальної вісі» Росією, Китаєм, Іраном та країнами великого Півдня, що їм співчують. Ле Бон звертав увагу на загрози варваризаційних ексцесів усередині цивілізованих суспільств, вказуючи на хиби їхнього колективного «характеру». Їх можуть провокувати схильності населення (як місцевого, так і прийшлого) до сприйняття тих чи інших деструктивних ідей, найбільш небезпечною з-поміж яких Ле Бон вважав соціалістичну. Варто звернути увагу на те, що вплив лівацьких ідей в Європі, зокрема, в інтелектуальних осередках, зберігає свою силу й досі. Отже, окреслені Ле Боном суспільні процеси, можливо, і не варто розглядати буквально, проте вони можуть прийматися як

гіпотези. Зрештою, Західна цивілізація постала перед екзистенційною дилемою: благородністю деколонізаційного дискурсу на віртуальному рівні та його яскравою суїцидальністю в практичній сфері. Навіть якщо не ставити проблем настільки емоційно, як це роблять деякі оглядачі, усе одно варто звернути увагу на розрив між теорією та практикою і характерне для інтелектуалів отождолення реальності та парадигмальних уявлень про неї.

Варто звернути увагу на ключові меседжі, котрі пропонує фактичний засновник антиколоніального, деколонізаційного та постколоніального дискурсів Е. Саїд, на якого як на незаперечного авторитета посилаються публічні інтелектуали та науковці. Основний пафос його творів спрямований на те, що він висловлює різке незадоволення тим, що Захід неадекватно сприймає Схід. Беззаперечно, у цьому немає нічого дивного, оскільки будь-яке сприйняття є неадекватним. У зв'язку з цим у теоретичному сенсі необхідно прагнути наблизитися до істини. У практичному ж — зважати на результат, яке дає та чи інша модель сприйняття. Е. Саїд виступає чи то з вимогою, чи то з проханням до колишніх (?) колонізаторів змінити свою думку про колонізованих. Якщо брати до уваги саму ідею деколонізації, то колишнім (?) колонізованим мала б стати байдужою думка про них колонізаторів. У цілому варто зауважити, що квінтесенцією західної думки є вислів Канта про сміливість думати своєю головою. Захід готовий сприймати будь-яку критику своїх ідей, проте він ніколи не візьме чужі ідеї як свої, попередньо не освоївши їх. Саме тому праці Саїда, зрештою, були підхоплені західною ліберальною думкою. Певна користь від неї є: подекуди це сприяє підвищенню фінансування дослідницьких інституцій, надає політичні дивіденди, дозволяє маніпулювати громадською думкою тощо. Проте це все одно не змусить Захід відмовитися від привілею сміливості самостійного міркування.

Отже, Саїду, перед тим як змушувати Захід «почути», «зрозуміти» Схід, варто було б дати собі раду з тим, щоб зрозуміти його самого. Замість того дослідник демонструє некритичну запопадливість перед західною інтелектуальною елітою. Наприклад, він високо цінує дослідження М. Фуко, зокрема, його працю про дисциплінарне суспільство «Наглядати і карати». Справді, це важливі з методологічного боку праці. Проте існує одна трагікомічна обставина. Е. Саїд наголошує на недопустимості сприйняття Сходу як казкової екзотичної країни, де представники західної

цивілізації можуть розслабитися, пережити певні пригоди, зокрема, еротично-сексуального характеру. Нещодавно в ЗМІ були поширені дані про сексуальну перверзійність М.Фуко, яка, беззаперечно, ніколи не була великою таємницею. Проте в контексті міркувань Саїда важливе те, що педофільні пригоди М. Фуко відбувалися саме на Сході (суворо географічно — Півдні, відносно до метрополії — у Північній Африці), де французький філософ та інтелектуал, начебто, купував собі місцевих хлопчиків для сексуальних утіх. Отже, Схід для Фуко і Фуко для Сходу поставали саме в тій рамці, відкинути яку, спираючись на праці Фуко, намагався Саїд. Отже, науково-публіцистичний доробок Е. Саїда є яскравим прикладом колонізованого світогляду. Така тенденція є досить поширеною: наприклад, людина, що схильна до психологічної розхристаності може виявляти щирий інтерес до психології з метою самолікування. Проте у випадку з Саїдом сталося дещо інше: він поширив моду на інтелектуальну самоколонізацію, особливо для тих, хто схильний до цього через певні особистісні або культурно-історичні обставини. З'явилося щось на кшталт ресентиментальної контагіозності навіть там, де реальних підстав для ресентименту немає. У цілому упередженість для науковця є нормою, а не відхиленням. Різниця полягає лише в тому, що одні дослідники розуміють і перманентно з'ясовують свої обмеження, а інші — ні (запевняючи себе у вродженій, не притаманній решті науковців об'єктивності). Зрештою, другі починають бачити деколонізаційні проблеми скрізь, вкладаючи реальність у прокрустове ложе своєї моделі мислення, проте так і не наважуються розпочати з самих себе. Варто зауважувати, що пошук авторитетів, на яких можна спиратися, некритичне сприйняття теоретичних підвалин прикладної діяльності також є проявом колонізаційного мислення.

Як бачимо, підхід, запропонований Е. Саїдом, не має ні практичної, ні теоретичної цінності. З практичного боку, він пропонує замінити метод проб і помилок (гіпотези і спростування), котрим послуговуються європейці, на зовнішній політично вмотивований догматизм. З теоретичного, деколоніалізм, радше віддаляє від істини, ніж наближає до неї, оскільки пропонує ригідну імунізовану від критики рамку, котра примітивізує розуміння історико-культурних процесів, є позірно універсальним, у той час як його пізнавальний потенціал різко обмежений конкретними ситуаціями. Насамперед мовиться про цивілізаційний

розрив між колонізатором і колонізованим. Якщо він відсутній, то мова може йти про варваризацію, поневолення, асиміляцію, але не колоніальну підлеглість. Крім того, мовиться винятково про західноєвропейські імперії в період модерної доби. Звісно, у сучасних реаліях сама постановка питання про різні рівні розвитку може засуджуватися. Кожна культура, навіть та, котра заперечує цивілізаційні досягнення, тяжіє до демодернізації та соціогуманітарної інволюції і прагне експортувати наведені інтенції, деякі впливові західні інтелектуали розцінюють як самобутню, самодостатню та еквівалентну західній цивілізації, у той час як у суспільних дискурсах колишніх колонізованих народів плекається ресентимент і ненависть до всього західного.

Спроби знайти збіги з колонізаційними процесами в українських реаліях є досить поширеною. Українці постають то як «білі афроамериканці», то як «етнографічна спільнота», то як «екзотичні тубільці». У цілому більшість дослідників, котрі акцентують свою увагу на імперському й радянському періодах української історії, приходять до думки, що напрямок методології деколонізації не є адекватним щодо українських історико-культурних процесів. Особливо в цьому контексті вирізняється своєрідна участь у європейській колонізації московії-росії (а отже, верхівка цього утворення була схильна до підкорення заходу, наприклад, Іван Грозний наголошував на своєму германському походженні; згодом панівна династія набула не лише уявних, а цілком реальних антропологічних германських форм), «неочікуваний» розвиток української модерної нації, що вилився в її державну інституалізацію в «короткому» ХХ ст. Мабуть, найбільше з-поміж інших дослідників апробацією деколонізаційного дискурсу займається Т. Гундорова. Її міркування про транзитний період української культури, котрий можна окреслити періодом між серединою 1990-х років та рубіконним 2013 роком, є важливим внеском в українську гуманітаристику. Проте її міркування про постколоніальність цього періоду не є беззаперечно підкріплені. Якщо цей період має постколоніальні ознаки, то в попередні часи українська культура зазнавала саме колонізаційного впливу. Цієї думки Т. Гундорова не відкидає і до сьогодні. Водночас дослідниця виступає з критикою антиросійської та антиімперської критики, зокрема з боку Е. Томпсон. Водночас, на підтвердження прихильності до деколонізаційного дискурсу слугує недавня стаття

Т. Гундорової «Малоросійський проєкт на імперській виставці в Росії». Пікантно в контексті деколонізації постає полеміка Т. Гундорової в її книзі «Транзитна культура» з російським науковцем єврейського походження О. Еткіндом, котрий задає рамку міркуванням української дослідниці. З позиції деколонізації, цікавішим був би зворотній процес. Цілком очікувано Т. Гундорова також не ставить під сумнів авторитетності праць Е. Саїда. У цілому в наведених працях Т. Гундорова демонструє огиду до українського «етнографізму» (не розрізняючи його гердерівського та радянського варіантів), українського авангардизму (вважаючи його примітивним). Водночас дослідниця не розглядає процесів штучної варваризації української культури (в імперський час) та формування синдрому набутої інтелектуальної нездалості (перефразовуючи О. Забужко), зумисної примітивізації українських культурних надбань (теза про «маленьку хutorянську культуру» на противагу псевдофутуристичній комуністичній) у радянський період, котрі Т. Гундорова прагне подолати, проте оминає їх, спрямовуючи свою інтелектуальну енергію на симптоматику означених тенденцій. Усе це призводить до деформації спадщинного підходу. Його суть полягає в тому, що пласти історико-культурної спадщини треба розглядати з позиції синхронного та діахронного контекстів. Останні можуть витіснити й підмінити перші. Тож може здаватися, наприклад, що те, як спадщина була потрактована в радянський час, насправді і є реальністю. Це трактування активно просувалося через освіту, працює у свідомості науковців у фоновому режимі, тому складно піддається (а може, і взагалі не піддається) персональному осмисленню та подоланню. Ці процеси деконструювання інтерпретацій спадщини необхідно оприятити, об'єктивувати у своєрідних лабораторіях, якими є музеї.

Основний матеріал. Перш ніж перейти до викладення технологічних аспектів музейницької деконструкції, необхідно зазначити, що методологія деконструкції все ж може бути корисною для дослідження транзитного періоду української культури, що охоплює приблизно перші двадцять років української незалежності. Мовиться про російський гібридний неокolonіалізм. Його відмінність від імперського періоду полягає в тому, що він має чітку проросійську етнокультурну основу.

В імперський період мовилося більше про спроби зупинити становлення української модерної нації, наприклад, шляхом заборони літературної української мови, встановлення перепон культурного та

мистецького розвитку, підважування процесів політичної інституалізації тощо. Проте імперська «російська» культура в цілому містила в собі визначальний західноєвропейський субстрат. Російська нація на той момент залишалася недосформованою, її етнічний контекст був ледь помітним, а мовна русифікація мало зачіпала широкі верстви населення, що мали стати ядром української модерної нації. Варто зауважити, що на сьогоdnішній час російська нація так само перебуває в аморфному стані, проте оператори гібридного виливу вміло апелюють до імперського та радянського культурно-спадщинних пластів, користуються з процесів мовної русифікації, денационалізації радянського періоду. Як не прикро, важливим провайдером гібридної неоколонізації виступали «тубільні» інтелектуали зі своєю колонізованою свідомістю, котрі були міцно затиснені в російські інтелектуальні лещата й зв'язалися з «досягненнями» російської науки. Вони легко піддавалися на, буцімто, ліберальні, прогресивні ідеї, що виступають проти позірно заскнілого печерного націоналізму. Пострадянська інтелігенція була добре навчена сперечатися заради суперечки, постійно доводити, що вони не є «лайном нації», водночас бути в опозиції до неї і тому подібне. Виявилось, що маніпулювати інтелігенцією не складніше, ніж масами. Зрештою, в українському культурному просторі розквітли всі ознаки колоніалізму за Е. Саїдом: і екзотизація, і сексуалізація, і несамодостатність, і провінційність, і неспроможність звертатися до першоджерел, і екзаменування з боку «старших», і, головне, нездатність, чи то втрата сміливості користувати власним розумом.

Таким чином, цілковито відкидати деколонізаційну методологію не варто, проте використовувати її треба доречно — стосовно до сучасності, а не минулого, у якому українські інтелектуали, митці — інтелігенція — вибудовували власний дискурс, використовували й доповнювали надбання Західної цивілізації, і демонстрували самостійне мислення. Тут варто зауважити, що, беззаперечно, українці самі виступали як колонізатори. У ході проекту «Креативна деконструкція» автором була запропонована концепція «лагідної колонізації», характерної для української ситуації, яку деякі дописувачі соцмереж, котрі позиціонують себе як публічні інтелектуали, засудили через парадоксальність. Проте саме з парадоксів, невідповідностей, суперечностей і розвивається наукове знання. Українцям (використовуючи це поняття в широкому метафізично-екзистенційному ключі) протягом століть вдалося значно

розширити цивілізаційний ареал, водночас уникаючи геноцидних дій щодо менш цивілізованих спільнот. Більше того, навпаки, саме вони зазнавали зворотної штучної варваризації, геноциду, переживаючи ітерацію цих процесів з 2014 р.

Критика неспроможності колоніалізму, яку розпочав Г. Ле Бон, адаптував до сучасних умов інший французький дослідник — Б. Латур, котрий висловив свої міркування в есе «Чи змінюється ґрунт Європи під нашими ногами?». Фактично, філософ пропонує відмовитися від експансивної, агресивної форми колоніалізму, запропонувавши щось на кшталт українського варіанту «лагідної колонізації». Мовиться про поступове й неквапливе розширення ареалу Західної цивілізації, котре передбачатиме значні часові проміжки стабілізації та адаптації інкорпорованих територій. Розширення загалом може не відбуватися протягом тривалого часу, оскільки варваризація здатна взяти гору всередині Західного світу. Пропонується замінити кількість якістю, зробити простір Західної цивілізації більш автаркічним, саме тому мовиться не так про політичний, а як про новий культурно-екологічний устрій. Звісно, що особлива увага в зв'язку з цим має бути приділена Україні.

Ще однією фундаментальною особливістю європейської культури, крім самостійного мислення, є спілкування через спадщину. Зараз багато говориться про те, що Україна чи то відновить для Заходу її старі смисли, або ж створить нові. Проте недостатньо уваги звертається на те, що сенси видобуваються з історико-культурної спадщини. Західна цивілізація вбирає і адаптує все, що стало прийнято вважати для неї корисним. Ця адаптація мала дві форми: колоніального дослідження та рівноправної інклюзії культурних цінностей. Оскільки Захід визнає Україну як свою органічну частину, для українських реалій адекватним є другий варіант. Саме тому недостатнім є кунсткамерний підхід із демонстрування власної спадщини й очікуванням зовнішньої оцінки. Не спрацює в потрібному ключі й галасливий та нав'язливий саїдівський підхід, оскільки Україна не перебувала та не перебуває в колоніальних стосунках із Заходом. Отже, культурницька робота в Україні має бути спрямована, передусім, усередину, на підвищення власної суб'єктності — розвиток національної ідентичності.

Одним із напрямів цієї роботи може бути музейницька деконструкція, що дозволить ефективно використовувати історико-культурну спад-

щину. Її ключова ідея полягає в поверненні пам'яткам їхнього автентичного контексту. На відміну від класичної деконструкції текстів, тут на перший план виходять візуально-просторові рішення, котрі розкривають різноманіття зв'язків між артефактами-символами, а отже, їхні альтернативні інтерпретації та репрезентації. Практичною ілюстрацією цього методу стала креативна деконструкція експозиційного простору Музею театрального, музичного та кіномистецтва України, присвяченого періоду від найбільш ранніх етапів перформативної культури до часів історичного авангардизму.

Унаслідок застосування цього методу було подолано патерни примітивного сільського «побутового» театру й, натомість, з'ясовано виняткову роль театру в інституалізації української державності, відображено перебіг розвитку ранньомодерної, модерної та модерної українських національних ідентичностей крізь призму драматичного й музичного мистецтв, висвітлено інклюзивні інтенції цих ідентичностей, артистичні інновації українських митців, розширено сенсове поле розуміння драматичних українських творів тощо. Головне, що експозиція була очищена від штучних псевдоколонізаційних анахронічних на шарувань, проросійського характеру. Побудована за результатами деконструкції архівно-аналітична виставка, разом із розробленою в ході проекту концепцією та 3-D візуалізацією, мають лягти в основу нової експозиції Музею театрального, музичного та кіномистецтва України.

Висновки. Зазначений досвід цілком може бути масштабований на українську музейну справу, враховуючи те, що повномасштабна війна призвела до згорання експозицій багатьох музеїв, створивши можливості для їхнього кардинального оновлення, а отже, тотального переосмислення історико-культурної спадщини та інтенсифікації процесів становлення новітньої української національної ідентичності.

Отже, саме спадщинний підхід поєднаний із методом деконструкції вбачається більш релевантним як у науковому, так і практичному вимірі.

Abstract. The research is devoted to the popular methodology of decolonization in recent days in Ukrainian and Western scientific discourses. As a result, it is necessary to underline the following points. This methodological approach is more related to politics than science (as its associated «friend», Marxism). Such a political background is immunized from critics but has sig-

nificant social approval from people (scientists, in particular) with resentimental consciousness (harmd unchained former slaves with relevant collective memory). Indeed, colonialism is such a political discourse with instrumentalized knowledge that affirms political decisions and serves as a tool of ruling and dominating (a non-polite understanding of the Other). So, it is not a wonder that the crush of colonization provokes a crisis at the ideological level and vice versa. Thus, there is a need to differentiate decolonization rhetoric and real decolonization, which is related to the Western world and peoples, staged in the lower civilization levels (first of all, in technologies, development of social institutions, modernity of collective self-identity).

The main criterion of colonization is a civilization gap. If we can't observe it, we cannot use decolonization methodology. And it is the case of Ukraine, which was not colonized by the russian empire but artificially barbarized by it (ironically, Ukrainians constructed the russian empire with their own hands before). In Ukrainian culturological discourse, we can see the self-colonization of the minds of scientists which are not relevant to the cultural situation of the «long» XIX and «short» XX centuries. But Ukrainian scientists deliberately extrapolate their own consciousness and, thus, lay historical and cultural reality in the bed of Procrustus. Only from the middle of the 1990s, we can speak about russian hybrid neocolonialism, corrupted Ukrainian culture, and the ability to use one's own brain. So Ukrainian decolonization investigations derive from intellectual resentment in almost recent times. That's why the method of decolonization is not effective in the context of the history of Ukrainian culture. It is preferable to use the deconstruction method and heritage approach.

МЕМОРАТИВНІ ПРАКТИКИ В УМОВАХ ПОВНОМАСШТАБНОЇ ВІЙНИ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

БОГУЦЬКИЙ *Артем*

аспірант кафедри культурології,

НаУКМА

<https://orcid.org/0009-0002-8983-4759>

Комеморативні практики як культурне протистояння в російсько-українській війні

Постановка проблеми. Російсько-українська війна, якщо враховувати тільки її сучасний етап, триває вже понад 9 років і відзначилася не тільки військовими баталіями, але й активною боротьбою за культурну ідентичність та історичну правду.

У цьому контексті важливим аспектом є розгляд комеморативних практик обох сторін конфлікту, їхньої ролі у формуванні свідомості та сприянні консолідації нації. У цій статті ми дослідимо російські та українські комеморативні практики, а також їхню взаємодію та вплив на перебіг протистояння між двома країнами.

Виклад основного матеріалу. Уважасмо доцільним розпочати саме з російських комеморативних практик, адже саме вони є частиною загарбницької політики Російської держави, що, своєю чергою, стали головним стимулом для активізації українського культурного простору.

На початку повномасштабної інтервенції головною меморіальною практикою в Росії стало відзначення «Дня Перемоги» — це свято, яке входить в концепцію «руського світу» та виконує дві важливі функції. Перша з них полягає в акцентуванні уваги на перемозі як ключовій події в історії країни, підкресленні того, що росіяни — народ переможців. Друга функція полягає в сакралізації смерті як єдиної важливої умови для досягнення перемоги. Як результат, колективний міф про «Велику Вітчизняну Війну» сьогодні доповнився символікою так званою «СВО», яка стала релевантним продовженням ідей минулого. Нові герої, нові подвиги, нові «перемоги» і нові смерті, які слугуватимуть прикладом для живих.

Відповідно до цієї стратегії захоплення українського культурного простору пов'язане передусім з танатологічними практиками: організацією військових кладовищ, пам'ятних дошок, перейменуванням вулиць на честь загиблих військових тощо. Як наслідок, насадження російського культурного простору відбувається разом з тим через утвердження культу смерті на окупованих територіях. Це передусім робиться для формування необхідного настрою пересічного громадянина Росії, який буде пов'язаний з бажанням помсти за свого родича, який загинув як «визволитель», та ідеї, що він бореться за історичну справедливість.

Важливим доповненням також може виступати нав'язування ідеї про колективне минуле й так звані «братські народи». Тому не дивно, що російські військові на початку вторгнення додавали до свого одягу «георгіївські стрічки», як своєрідну відсилку до однієї з форм колективної пам'яті, а також заново встановлювали пам'ятники Леніна на окупованих територіях.

Для України комеморативні практики слугують як засіб об'єднання нації навколо ідеї збереження національної ідентичності та захисту територіальної цілісності. На початок повномасштабного вторгнення головні з них стосувалися увіковічення подій, які були передусім пов'язані з Революцією Гідності, Днем Незалежності, Днем захисника Вітчизни, АТО: героїчною обороною Донецького аеропорту та трагедіями в Іловайську та Дебальцево. Під час самого повномасштабного вторгнення відбулися якісні зміни у світогляді багатьох українців. Прикро, що тільки з ракетними ударами ми змогли осягнути, що в нашому культурному просторі не місце пам'ятникам Пушкіна, церкві московського

патріархату та іншим проявам «Великої русскої культури», яку Росія використовує як ще один вид зброї.

Характерною особливістю українського комеморативного середовища є постійне протистояння російським фейкам та інформаційним атакам, які прагнуть дискредитувати Україну перед усім світом та посяяти розбрат усередині країни. В умовах цього протистояння були започатковані такі ресурси, як «Миротворець», «Книга катів українського народу» та «Книга пам'яті полеглих за Україну». Їхня діяльність спрямована на фіксацію і документування воєнних злочинів, виявлення зрадників українського народу та увіковічення пам'яті загиблих воїнів.

Висновки. Підсумовуючи, ми можемо стверджувати, що попри схожість українських та російських комеморативних практик головна якісна відмінність полягає в їхньому прагненні. Росія легітимізує свою агресію шляхом сакралізації смерті, як головного обов'язку російського громадянина, та увіковічення цієї жертвності для наступних поколінь. Українські ж, навпаки, спрямовані на фіксацію жертвності українців у боротьбі за збереження держави та засудження воєнних злочинців. Це протистояння відображено у двох головних тезах. З боку Росії звучить парадоксальний заклик «Можемо повторити», що підкреслює готовність до продовження агресії та імперської політики. З боку України ж звучить рішучий відгук «Не забудемо і не пробачимо», що підкреслює незламну волю українського народу, що підкреслює бажання закарбувати ці моменти в історії та не дати військовим злочинцям залишитися безкарними.

Це протистояння радше продовжуватиметься в майбутньому, де комеморативні практики відіграватимуть провідну роль у консолідації двох суспільств для досягнення своїх цілей.

Література:

- Культурний геноцид як складова частина міжнародного злочину РФ в Україні. (б. д.). *Національний інститут стратегічних досліджень*. Відновлено з <https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/kulturnyy-henotsyd-yak-skladova-chastyna-mizhnarodnoho-zlochynu-rf-v>
- П'єр, Нора. Історія як захист від політики. (б. д.). *Historians.in.ua Інтернет-мережа гуманітаріїв в Україні і світі*. Відновлено з <http://www.historians.in.ua/index.php/en/istoriya-i-pamyat-vazhki-pitannya/117-pier-nora-istoriia-iak-zakhyst-vid-polityky>

Пьер, Нора. Всемирное торжество памяти. *Лятучы ўніверсітэт*. (б. д.). Лятучы ўніверсітэт. Retrieved from <https://fly-uni.org/stati/per-nora-vsemirnoe-torzhestvo-pamyati/>

Snyder, Timothy. (2023, 15 березня). Playing the Victim. Thinking about... | *Timothy Snyder: Substack*. Retrieved from <https://snyder.substack.com/p/playing-the-victim>

Abstract. The contemporary Russian-Ukrainian conflict, spanning over nine years, transcends traditional military confrontations, manifesting as a profound struggle for cultural identity and historical truth. This review delves into the significance of commemorative practices in both countries, emphasizing their role in shaping national consciousness and promoting societal cohesion.

Russian commemorative practices prioritize the sacralisation of death and the glorification of Russian achievements, often associated with justifying aggression.

In contrast, Ukrainian commemorative practices aim to unite the nation in preserving national identity and defending territorial integrity.

While the two nations share some commemorative practices, their fundamental divergence lies in their underlying intentions. Russia seeks to legitimize aggression by sanctifying death, whereas Ukraine focuses on commemorating the sacrifices made in its fight for statehood and condemning war crimes.

The review concludes that this confrontation is likely to persist in the future, with memorial practices continuing to play a vital role in consolidating these societies towards their respective goals.

ГОНЧАРЕНКО Надія

с. н. с. відділу культурної спадщини

і пам'яткоохоронної справи,

Інститут культурології НАМУ

<https://orcid.org/0000-0003-2588-0991>

Культурна деколонізація України в умовах воєнного стану: завдання, виклики, можливості

Постановка проблеми. Звільнення України від російської окупації, що розпочалася в лютому 2014 року анексією Криму та вторгненням у Донецьку й Луганську області, а перетворилася на повномасштабну агресію в лютому 2022 року, є надзвичайно складним процесом, тривалість якого неможливо передбачити.

Звільнення свідомості громадян України, що мешкають у різних регіонах, мають різний освітній рівень та культурну специфіку, сформовану внаслідок відмінностей історичного розвитку, є завданням не настільки жертвним як боротьба військових, проте доволі складним і тривалим хронологічно, адже потребує системної аналітичної роботи зі стереотипами, кліше й упередженнями, що створювалися і поширювалися совєцьким режимом з використанням методів державного терору протягом десятиліть.

Власне, аналіз колоніальної риторики (як російської імперської, так і совєцької комуністичної) та деконструкція імперських практик є запорукою звільнення і свідомості, і територій.

Виклад основного матеріалу. Методологічні підходи до визначення понять «колоніалізм», «антиколоніалізм», «постколоніальність», «деколонізація», їхнього концептуального, хронологічного й просторового наповнення, розробляються упродовж десятиліть у різних академічних дисциплінах. У них критично осмислюються різні форми насильства й домінування, володіння знанням і його маргіналізація, заборони й спотворення інформації задля здобуття політичної та символічної влади.

Формуючи структури суспільного (мілітарного, економічного, культурного) домінування, колоніалізм вибудовує в публічному дискурсі уявлення про розмаїті мовні й національні спільноти як про «другорядні», «неповноцінні», «неіснуючі», себто неспроможні самостійно створюю-

вати й розвивати політичні системи, зберігати культурну спадщину й реалізовувати самобутній культурний потенціал.

Прикметно, що СРСР, залишаючись до кінця ХХ ст. однією із найбільших імперій і використовуючи жорстокі практики упокорення, а також «стратегічне замовчування», «культурне насильство» й «епістемічну несправедливість» щодо численних націй, пропагував риторичу «антиколоніальну боротьбу», себто звільнення колонізованих європейськими країнами народів Африки, Азії та Південної Америки. Власне, ця «антиколоніальна» риторика досі «працює» в багатьох країнах. А звинувачення США та західноєвропейських країн у колоніалізмі використовується рашистською імперією для обґрунтування власних претензій до України, знищення її суб'єктності на політичній і культурній мапі світу.

Дискусії, чи була Україна колонією в складі СРСР, провадились і західними, й українськими науковцями здавна. Цікаво, що, ґрунтуючись на схожих аргументах, одні науковці наголошували колоніальний статус колишніх совєцьких республік, натомість інші висловлювали щодо цього сумніви.

Зрештою, перехід росії до використання «твердої» сили зброї замість «м'якої» сили культури сприяє вирішенню цієї інтелектуальної дилеми на користь визначення посткомуністичного простору як частини постколоніального світу.

Висновки. Тож виклики, що постали перед українськими науковцями в реаліях воєнного часу, стосуються не лише деконструкції імперської ідеології та історичної міфології, але й прискіпливого аналізу, у який спосіб ця міфологія формувалася, як вона поширювалась в інших країнах, як вона впливає на рецепцію у світі теперішньої російської війни проти України.

Використання новітніх концепцій і методологічних підходів українськими науковцями на підставі західних досліджень, критичних щодо колоніальної риторики, може дати нам нові можливості, аби впоратися з цими викликами й говорити зі світом про свій досвід власним голосом.

Важливо, щоб аналітики з інших країн сприймали нас не через «російські окуляри», як це тривало десятиліттями, зокрема, хоч як прикро це визнавати, після відновлення незалежності й навіть після по-

чатку війни у 2014 році. Не менш важливо, щоб українські дослідники, котрі раніше користувалися правами й привілеями, що їх забезпечувала ідентифікація із домінуючою російською культурою, спромоглися деколонізувати власну свідомість, критично проаналізувати імперську культурну спадщину задля набуття суб'єктності інтелектуальної та збереження суб'єктності політичної.

ДЕМЧУК Руслана

*докторка культурології, доцентка,
професорка кафедри культурології НаУКМА,
п. н. с., завідувачка відділом культурно-цивілізаційних досліджень,
Інститут культурології НАМУ
<https://orcid.org/0000-0002-4401-8953>*

Мнемоніцид як інтенція російсько-української війни

Постановка проблеми. Просторовий поворот у культурі (Bachmann-Medic, 2014) сприяв переосмисленню простору як універсальної аналітичної категорії, що спонукало до розвитку культурологічних напрямів: геокультурології, культурної географії, топографічної міфопоетики тощо. Важливою частиною досліджень виступає проблема зв'язку простору та влади, що призвела до структурування напрямку «політика простору», який ми ставимо за мету презентувати.

Символічне означення простору здійснюється і за допомоги монументів, котрі є знаками маркування простору. Тож «політика простору», яка є виразником ідей домінуючої політичної системи та складовою пропагандистського дискурсу, напрямку корелюється з «політикою пам'яті». Приміром, візуальним окресленням імперського простору росії від Новгороду до Курил по осі Захід/Схід є пам'ятник «Тисячоліття Росії» (1868 р.), встановлений на честь «покликання варягів», що символізує міфічний початок російської державності та пам'ятник апостолу Андрію Первозваному, встановлений у м. Курильську (2006 р.) до річниці завершення Другої світової війни на спірному з Японією острові Ітуруп. Символічною акцією в цьому аспекті також можна вважати спорудження

пам'ятника в Москві (2017 р.) зброяру М. Калашникову з автоматом у руці як репрезентацію експансіоністських амбіцій росії.

Виклад основного матеріалу. За умов російсько-української війни загострилися конфлікти пам'яті, різновидом яких стали «війни пам'яті», що набувають історичного, політичного й соціоментального вимірів (Киридон, 2016, с.141). Тож не стала несподіванкою з боку рф ракетна атака на мнемотопи Києва 10 жовтня 2022р.: колону Магдебурзького права, пам'ятники Т. Шевченку, М. Грушевському та кн. Володимиру. Мнемощиду (Ассман, 2014, с. 355) зазнали історичні постаті та символи, що є зрозумілими в плані репрезентації української ідеї та незалежності. Монументи вціліли, проте було пошкоджено прилеглу до них територію та уражено випадкових перехожих.

У випадку з пам'ятником Володимиру мовиться про анексію пам'яті шляхом привласнення репрезентативної постаті. Тим паче «зірковий» архимандрит росії Тихон Шевкунов, відповідно до циклічної моделі російської історії власного авторства, запевняв, що путін є реінкарнацією Владіміра Руського. Книга священнослужителя «“Несвятые святыє” и другие рассказы» (2011 р.) стала бестселером (тираж її перевидання 2016 р. сягнув 2 млн. екземплярів). Тож монумент київському князеві встановлено в Москві на свято «Народної єдності» (4 листопада 2016 р.), що вкорінене в події «Смутного часу» (1612 р.), до чого князь Володимир, звісно, ніякого стосунку мати не міг. Утім монумент Володимиру під стінами Кремля наразі задіяно як візуалізацію ідеї державної спадковості від Русі до Росії відповідно до засад римського міфу «translatio imperia», де Москва виступає центральною ланкою.

Натомість в Україні правильно дешифрували семантичний зміст ракетної атаки, бо вже наступного дня, 11 жовтня, невідомими було повалено бюст О.Пушкіна на Печерському пагорбі, встановлений до 100-річного ювілею поета (1899 р.). Не заперечуючи художню цінність пам'ятника, варто наголосити, що, на нашу думку, Пушкін був скасований не як поет, а як творець історико-патріотичного наративу від «Вішого Олега» до «Мідного вершника», спрямованого на глорифікацію імперії. Зокрема міф про «зрадника-Мазепу» активно формувався в Росії через поему О. Пушкіна «Полтава» (1828 р.). Саме Полтавська битва (1709 р.), оспівана поетом, стала каталізатором розбудови імперії на тлі незворотності втрати української державності на століття. Олександр

Пушкін уважається іконою «руського міра», тому навздогін 15 жовтня 2023 р. у Києві було демонтовано пам'ятник Пушкіну, що в парку ім. І. Багряного (колишній О. Пушкіна), постамент котрого тривалий час оздоблювали написи «Деколонізацію не спинити» та «Імперія, геть!».

М. Габович слушно зауважив, що ніщо не є «пам'ятником у собі» — комеморативною властивістю його наділяє спостерігач. Він же може й позбавити його цієї властивості — перетворити пам'ятник на колишній пам'ятник, місце пам'яті з загального місця — на порожнє місце (Габович, 2014). Тим паче, коли пам'ятник — це мітка імперії, політична стратегія, спрямована на означення простору. Інколи дивно виглядають монументи, відірвані від контексту, зі штучно закладеними смислами, адже між пам'яттю та простором існує нерозривний зв'язок.

Висновки. Підсумовуючи, варто зазначити, що російське вторгнення продемонструвало одну з провідних тенденцій «руського міра»: *слідом за російською поезією ідуть російські танки розсувати межі імперського*

простору влади. Тож пам'ятники як матеріальні втілення колективної пам'яті та еквіваленти ідентичності народу опиняються на лінії вогню.

Література:

Ассман, Аляйда. (2014). *Простори спогаду. Форми та трансформації культурної пам'яті.* Київ: Ніка-Центр. 437 с.

Габович, Михаил. (2014). Советские военные памятники: биографические заметки. *Что делать?* (37). Відновлено з <http://gabowitsch.net/wp-content/uploads/2014/05/Chto-delat-pamiatniki-FINAL-ru.pdf>.

Киридон, Алла. (2016). *Гетеротонії пам'яті: Теоретико-методологічні проблеми студій пам'яті.* Київ: Ніка-Центр. 320 с.

Bachmann-Medick, Doris. (2016). *Cultural Turns. New orientations in the study of culture.* Berlin: De Gruyter, 311 p.

Лл. Пам'ятник О. Пушкіну в м. Лос-Анджелес (США).

Скульптор Г. Потоцький. h= 2, 4 м

Ruslana Demchuk

Mnemocide as an intention of the Russian-Ukrainian war

Abstract. This report concerns a relatively new research direction – «politics of space» and its interaction with the «politics of memory» as a set of socio-cultural practices aimed at representing the past. In the case of this mentioned synthesis, images shaped by the political context related to the functioning of power are actualized. The corresponding monuments, as symbols of nation-building, serve as material embodiments of «state memory». They are primarily subject to mnemocide, a form of deliberate struggle against memory by aggressors, which is traced in the report through specific examples from the course of the Russian-Ukrainian war. Specifically, it highlights the missile attack from the Russian Federation that occurred on October 10, 2022, targeting the memorials in Kyiv: the column of Magdeburg Law, monuments to T. Shevchenko, M. Hrushevsky, and Prince Volodymyr. The report analyzes the reasons behind this attack in the mode of «memory assault» and its humanitarian consequences.

ДОВГАНИК Олесь

аспірант кафедри культурології, НаУКМА

<https://orcid.org/0000-0002-7429-2013>

Специфіка розуміння політики пам'яті крізь призму культурних кодів у промовах В. Зеленського в 2022–2023 роках

Постановка проблеми. В останні десятиліття спостерігається боротьба українського народу за свої громадянські права, національно-культурну ідентичність, мову та державний суверенітет. У період 2014–2023 років росія, використовуючи різноманітні мілітаризовані та гібридні практики впливу, намагається здійснити політику денацифікації українців. Важливим аспектом протистояння російському агресору в інформаційно-культурному вимірі постає політика пам'яті.

Протистояння України та росії в символічно-ідеологічній площині демонструє важливість вироблення релевантної репрезентації соціально-

культурних подій та процесів, які стосуються історичної ретроспективи й сьогодення. У цьому контексті звертаємо увагу, що тематика дослідження сприяє підвищенню рівня національно-орієнтованого світогляду громадян та відчуває легітимацію проросійських наративів серед українського суспільства. Актуальність наукової розвідки зумовлена відсутністю науково-академічних розвідок, які стосуються вивчення політики пам'яті в розрізі дискурсу В.Зеленського в період 2022–2023 років.

Виклад основного матеріалу. У гуманітарних науках не існує єдиного або вичерпного визначення понять «політика пам'яті» та «місця пам'яті». Це свідчить про їхню багатогранність та неможливість універсального дефініювання. У контексті дослідження політика пам'яті осмислюється як певний тип колективної пам'яті, що продукується політичними суб'єктами, зокрема президентом (Бабка, 2014, с. 202). Своєю чергою, об'єктом політики пам'яті постають соціальні групи або суспільство в цілому. Політика пам'яті сприяє закріпленню певної ціннісної інтерпретації та ідеологічно-символічного змісту у світогляді суспільства відносно різноманітних подій.

Одним з центральних елементів меморативної політики постають місця або події пам'яті. Вони володіють певним культурно-ціннісним та символічним змістом, який забезпечує зв'язок між групою індивідів та певним об'єктом (Іщенко, 2020, с. 50). Місця пам'яті можуть набувати таких форм вияву: події, артефакти, книги, твори мистецтва, архітектурні об'єкти. Додатково звертаємо увагу, що місця пам'яті спрямовані на форму та зміст їхнього відображення у свідомості людей.

Невід'ємними елементами політики пам'яті постають культурні коди. Вони являють собою сукупність універсальних та загальноприйнятих сенсів, що здійснюють структурування та визначають специфіку інтерпретації соціального світу (Приступенко, & Сергеева, 2022, с. 406). Культурний код конструюється завдяки синтезу чи комбінуванню знаків та символів, притаманних певній спільноті (Нагорна, 2018). У цьому контексті звертаємо увагу на взаємозв'язок між політикою пам'яті та культурними кодами. Це зумовлено тим, що змістовне наповнення меморативної політики конструюється на основі культурних кодів.

У промові В. Зеленського, присвяченій Дню Незалежності України в 2022 році, наявний широкий спектр культурних кодів, які відображають проукраїнські та європейські орієнтації українського народу. До основних

культурних кодів у дискурсі президента України можна зарахувати такі: «єдність нації»; «народовладдя»; «незалежність»; «свобода»; «патріотизм»; «європейські цінності»; «перемога». Вказані культурні коди продукують такі ідеї політики пам'яті: незалежність України; незламність та хоробрість українців; уявлення, що Україна — майбутній член Європейського Союзу; відсутність страху, поступок та компромісу в повномасштабній війні; повагу людей один до одного (Зеленський, 2022). У вище зазначеному зверненні В. Зеленського наявні такі місця та події пам'яті: Донбас; Крим; Хрещатик; 24 лютого 2022 року; 24 серпня 1991 року.

У зверненні глави держави до Дня Незалежності України в 2023 році простежується поліаспектне використання культурних кодів, що репрезентують національну та євроінтеграційну ідентичність української держави. Центральними культурними кодами в дискурсі В. Зеленського вважаються такі: «незламність»; «незалежність»; «боротьба»; «народовладдя»; «свобода»; «єдність»; «щирість»; «людяність». Зазначені культурні коди відображають такі ідеї політики пам'яті: правосуб'єктність української держави; подяку чи шану всім воїнам та українцям; важливу роль у вихованні батьками дітей відіграє проукраїнська позиція та цінності (Зеленський, 2023). У вказаній промові президента України можна виокремити такі місця та події пам'яті: Кримський міст; затоплення крейсера «Москва»; 32 річниця незалежності України; блекаут; перемога.

У меморативній політиці В. Зеленського на формальному рівні спостерігається використання практик однобічної репрезентації ретроспективних подій, ренатуралізації дійсності та ідеалізації майбутнього. В обох вище вказаних промовах глава держави наголошує лише на позитивних та сильних сторонах українців у часових модусах теперішнього та минулого. У дискурсі В. Зеленського наявне перманентне апелювання до ідей успішного завершення війни, прогресивного розвитку держави та демократичного майбутнього. Релевантність вказаних умовиводів базується на використанні главою держави таких смислових конструктів: «мужність»; «свобода»; «гідність»; «невідворотність перемоги».

Висновки. Отже, у дослідженні було визначено, що поняття «політика пам'яті» являє собою певну форму суспільно-колегіального сприйняття та розуміння подій та процесів. Продемонстровано, що політика пам'яті конструюється на основі культурних кодів певної соціальної групи або народу. Розкрито невід'ємну роль місць пам'яті в створенні та реалізації

меморативної політики. Встановлено, що основними культурними кодами можна вважати такі: «єдність»; «народовладдя»; «незалежність»; «свобода»; «боротьба»; «незламність». Визначено, що в політиці пам'яті президента України наявні такі ключові ідеї: незалежність української держави; відсутність компромісу або досягнення консенсусу з ворогом у російсько-українській війні; взаємоповага українців один до одного. З'ясовано, що до найважливіших місць пам'яті в меморативній політиці В. Зеленського можна зарахувати такі: Хрещатик; Крим; Донбас; 24 лютого; 24 серпня. Простежено, що у політиці пам'яті президента України наявні практики героїзації минулого, теперішнього та ідеалізації майбутнього.

Література:

- Бабка, В. (2014). Політика пам'яті: спроба теоретичного синтезу, моделі впровадження та роль у перехідному суспільстві. *Наукові записки ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України*, 6(74): 201–215. Відновлено з https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/babka_polityka.pdf
- Іщенко, С. О. (2020). Концепція «Місць пам'яті» П'єра Нора в контексті досліджень про колективну пам'ять. *Питання культурології*, (36): 49–59. Відновлено з <https://doi.org/10.31866/2410-1311.36.2020.221044>
- Нагорна, В. (2018). *Поняття «Культурний код» у просторі сучасної гуманітаристики*. Інститут філології. Відновлено з <https://core.ac.uk/download/pdf/300405054.pdf>
- Привітання Президента Володимира Зеленського з нагоди Дня Незалежності України. (2022, 24 серпня). *Президент України Володимир Зеленський. Офіційне інтернет-представництво*. Відновлено з <https://www.president.gov.ua/news/privitannya-prezidenta-volodimira-zelenskogo-z-nagodi-dnya-n-77265>
- Привітання Президента Володимира Зеленського з нагоди Дня Незалежності України. (2023, 24 серпня). *Президент України Володимир Зеленський. Офіційне інтернет-представництво*. Відновлено з <https://www.president.gov.ua/news/privitannya-prezidenta-volodimira-zelenskogo-z-nagodi-dnya-n-85145>
- Пристапенко, Т., & Сергєєва, А. (2022). Культурний код: поняття та тенденції сьогодення. *InterConf*, (99): 405-410. Відновлено з <https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.02.2022.044>

Abstract. The study defines the role and place of memory policy in the socio-cultural dimension. It is carried out a general characterization and decoding of the concepts of "memory policy", "place of memory", "cultural code". The author identifies and analyzes

the main cultural codes in V. Zelensky's speeches dedicated to the Independence Day of Ukraine in 2022–2023. The article reveals the essential content and conceptualization of the policy of memory in V. Zelensky's rhetoric. The specifics of the construction and implementation of practices of influence of V. Zelensky's memory policy on the perception of social reality by Ukrainian citizens in the context of a full-scale war are demonstrated.

КИРИДОН Алла

*докторка історичних наук, професорка,
директорка Державної наукової установи
«Енциклопедичне видавництво»
<https://orcid.org/0000-0003-4375-5350>*

Війна як травма: кодування пам'яттєвих смислів

Постановка проблеми. Сучасна російсько-українська війна, що розпочалася в 2014 р., особливо після початку повномасштабної агресії 24 лютого 2022 р. (як і будь-яка війна) спричинила стресові ситуації, породжені екстремальним часом, тяжкі соціальні, демографічні, психологічні, психоемоційні, економічні тощо наслідки, порушила узвичаєний алгоритм життя суспільства/індивіда, маркувала розрив колишнього досвіду, спричинила радикальний злам свідомості індивідів/груп/суспільства.

За визначенням Й. Рюзена: «Травма — це криза, яка руйнує звичні рамки життя аж до такої міри, що вони не підлягають відновленню. Їхнє місце заступають нові рамки, що інколи відбувається впродовж кількох поколінь, аж поки «рани історичної ідентичності не перестають кривавити». Травми міцно вкарбовуються в групову свідомість, назавжди маркуючи пам'ять, а відтак фундаментально та невідворотно змінюють групову ідентичність» (Дж.Александр).

Мета. У науковій розвідці пропонується порушити питання осмислення подій російсько-української війни в парадигмі *Trauma Studies* та *Memory Studies*.

Виклад основного матеріалу. У контексті *Memory Studies* «пам'ять» розглядаємо як важливий метод осягнення травми війни та її впливу на суспільство, формування наративу, репрезентацій, комеморатив-

них практик тощо. Поняттєва сітка задекларованої проблеми: війна, травма, культурна травма, травматична подія, травматичний досвід війни, пам'ять, травматична пам'ять, колективна пам'ять, пост-пам'ять, ідентичність. Гіпотеза дослідження зводиться до взаємозалежності й взаємообумовленості колективної пам'яті про травматичні події та культурних кодів доби. Водночас травма й пам'ять розглядаються не як психологічний, а передовсім як соціальний і культурний феномен.

Дослідження травми потребує ретельного вивчення процесу від конкретної події до трансляції досвіду травми; з'ясування того, як травма входить в знання, як вона кодується; форми репрезентації та осмислення травми тощо. Тобто від початку травма соціально пов'язана зі становленням, динамікою означення. Історична травма має трансгенераційні механізми передачі. Передача травми через покоління відбувається не прямим шляхом, а опосередковується низкою механізмів. Водночас важливо враховувати, що колективна пам'ять є продуктом конкретної культурної формації, відтак виступає ретранслятором уявлень про минуле та «зчитується» в конкретний час репродукування чи конструювання.

Травма російсько-української війни 2014–2023 рр. перебудовує наявні аксіологічні пріоритети й щонайменше на два-три покоління стане основою нашої колективної пам'яті, кодуючи пам'яттєві смисли. Мовиться про пам'ять, основу на травматичному досвіді війни. А також пам'ятаємо, що «ментальні здобутки пам'яті» про подію зазнають відповідних часових фільтрів (Р.Козеллек), які можуть коригувати спогади (надати їм нової форми, витіснити, скерувати їх в певне русло тощо).

ФОТО- ТА ВІДЕОНАРАТИВИ ЯК МЕМОРАТИВНІ ПРОЯВИ

НЕДАВНЯ Ольга

кандидатка філософських наук, с. н. с.,
Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України
<https://orcid.org/0000-0003-4634-1137>

Olga NEDAVNYA

Memes and photo collages of Ukrainian heroes with religious and mythological themes as a national information weapon in the war against the Russian aggressor

Problem statement. During the war, the memory of heroic times, national heroes, religious and mystical defenders naturally becomes actualized. Creative interpretation, visual embodiment of this memory becomes a weapon in the information war against the enemy, a means of raising the spirits of fellow citizens, and is used to record the memory of past and present exploits for our victory. It is not only our and not only nowadays experience. However, now we have unprecedentedly powerful tools for visualizing ideas and communicating with those who create, implement and promote them, and those who are inspired by them.

The Internet, particularly through social networks, has become an incubator and provider of numerous memes and photo collages representing heroes of past and present times.

Іл. 1.

Main article. A significant proportion of such works contain religious and mythical accents. This is natural in view of the wide presence of religious and legendary-mythological narratives in the folk memory, which for centuries has been understood in the relevant worldview context. Such a presence can be useful even now, and that is exactly what we see.

In photo collages and memes, Jesus (in camouflage or wrapped in the Ukrainian flag) and the Mother of God with a camouflage covering over Ukrai-

Іл. 2.

Іл. 3.

Лл. 4.

Лл. 5.

nian soldiers rose to help Ukrainians in their fight against the Russian aggressors.

Saint Volodymyr with a machine gun is calling everyone to defend Kyiv and St. Nicholas the Protector, Saint Olga is mastering the javelin and even a new “saint” Javelina appeared. Angels divert enemy shells from Ukrainian soldiers and comfort the wounded. Moreover, from the dungeons of the St. Kyrylo’s Church, the ancient legendary Kyiv dragon Serpent Horynych woke up, who, together with the capital's talisman symbol, arch-strategist of the angelic armies St. Michael, helps the “Ghost of Kyiv” pilot to protect native city from foreign attackers. Also, Serpent Horynych sets fire to the Crimean Bridge, and consults with the modern Ukrainian superhero, the head of the Ukrainian army, General Zaluzhny.

Such images in the pictures are not only something to look at for encouragement and spread. Whether their creators realize it or not, these images are means of mobilizing worldview potential, which can be relied upon in the fight against the enemy. In the pictures, religious images and legendary characters, heroes of holy books and saints, myths and modern fantasy books gather and interact to help Ukrainians. Jesus and the Virgin Mary, Archangel Michael and

Іл. 6.

Іл. 7.

Іл. 8.

Іл. 9.

angels, saints and heroes show up to our contemporaries, put on military uniforms, take up weapons. Arch-strategists Michael and Serpent Horynych join forces in our favor without any problems.

It shows that such DIY masterpieces often contain memories from the past and a cultural context from the present, and even from examples of mass culture produced in the allied states (Saint Olga exclaims "Drakarisl!"; today's Ukrainians are praised as descendants of knights, Cossacks-characters, soldiers of the UPA — and at the same time as legendary and fantasy sentinels

Лл. 10.

Лл. 11.

of the Wall; immortal elves as brothers of Ukrainian front-line soldiers and IT-workers fight for Ukraine against the current incarnation of Sauron, etc.).

Therefore, not only characteristic national motifs (in particular — with religious and mythological features), but also symbols originating from other parts of the Euro-Atlantic, in their traditional or modern interpretation, are woven into the future memory about the current heroes.

This phenomenon is original, but not as unique as it may seem to non-

Лл. 12.

Іл. 13.

historians and non-researchers of religion. The fantasy of artists of all past centuries — from world-famous to fence painters — reflected similar folk art, in which religious and legendary images of different epics, ethnic groups and times met. In particular, this has been happening quite actively in European territories since the time of the great resettlement of peoples and the mixing of Roman and other European content, Mediterranean and Nordic, pa-

Іл. 14.

Іл. 15.

Лл. 16.

Лл. 17.

gan and Christian. Corresponding creativity found its way to temple frescoes, first printed books, painted fair shops, as well as to the silk or rough fabric of knights' or people's militia's tents. And all this also worked as a means of identifying and manifesting identity, supporting one's own and devaluing others, raising spirits and correct ideological guidance.

Therefore, today, memes and photo collages simply have more space, accessibility and mobility. And our war memes and photo collages with religious and legendary elements work similarly, pumping our worldview resilience to new levels. Now you can see not only pictures where our hero soldiers are depicted with the wings of guardian angels (and such images have already been successfully transferred to their chevrons).

Ukrainian creators of visual weapons went further, following our ancestors, who stood up for the offended Divine Son: our soldiers carry from the battlefield a wounded angel who fell after destroying an enemy missile in an aerial battle.

The aforementioned and other similar masterpieces of folk memory and memes creativity, where sacred and legendary images from the past and present meet to help Ukrainians to preserve our future, are widely distributed on the Internet. Thematic sites are created, new variations are spread and new ideas are offered. And they should be transferred from Internet memes and photo collages to school textbooks, cartoons and films, as well as for export.

This is in demand; Ukrainian writers are already writing books about cooperation of arch-strategist Michael and Horynych against Russian attackers (for example, in the book "Children of Fire Time", which will be published

Іл. 18.

soon; I highly recommend it!), and Kyiv children are already drawing this story on the asphalt.

Conclusions. Everything should work for our victory, and the ideas presented in the considered visual (i.e. leaning on our sacrum, cooperation of all native forces, and optimistic setting) are our weapons now and for growth, this is a victorious memory that should be preserved and passed on. This weapon of ours is worth studying, participating in its popularization, and, perhaps, even in its creation.

НІКІШЕНКО Юлія

кандидатка історичних наук, доцентка,

доцентка кафедри культурології,

НаУКМА

<https://orcid.org/0000-0002-1671-7378>

Практики пам'яті на прикладі сімейного фотоальбому

Постановка проблеми. Фотографія належить до одного з молодих видів візуального мистецтва. У тому вигляді, у якому ми її знаємо, вона існує з ХІХ ст., але за цей не такий вже й довгий час фотографія стала невід'ємною складовою нашого повсякдення. Фотографії минулих років зараз є важливим джерелом для істориків, мистецтвознавців, культурологів, оскільки вони несуть велику кількість інформації про різні сторони людського життя, різні події, історичні епізоди тощо. З'являються різні жанри фотографії, оскільки фотокамера стає засобом миттєвої фіксації того, що відбувалося навколо.

Виклад основного матеріалу. Фотографія увійшла також і в приватне життя. Особливо активним поширення фотографії як частини сімейної пам'яті почало відбуватися з другої половини ХІХ ст., коли з'явився жанр фотопортрету. Саме в цей час і почали з'являтися сімейні фотоальбоми, які стали свого роду накопичувачем сімейної пам'яті й вмістилищем сімейної історії.

У сімейному фотоальбомі можна знайти велику кількість найбільш різної інформації про всі сфери життя родини. Це стосується повсякденних практик минулих часів про звичаї, цінності, публічну та приватну сферу тощо. У такому альбомі зібрана інформація про життя різних поколінь з усіма їхніми проблемами й radoщами, сумними та радісними подіями. Фактично такий альбом є свого роду засобом, за допомогою якого вибудовується сімейна ідентичність і підтримуються родинні зв'язки через міжпоколінну передачу пам'яті.

Сімейні альбоми можуть носити різний характер і мати різне призначення. Звичайно, передовсім, ми говоримо про такі альбоми, які містять візуальну інформацію про всіх членів родини, власне, саме їх ми насамперед і називаємо сімейними. Вони з'явилися найпершими й

досі є найцікавішими для дослідників. Але вже середина ХХ ст. дає нам варіанти тематичних або приватних фотоальбомів.

Найпоширенішим з таких тематичних альбомів на пострадянському просторі й досі залишається випускний альбом — від дитячого садочка до вищого навчального закладу. Прототипом таких альбомів радше були колективні фотографії співробітників, студентів, школярів. Можна також навести приклад весільного альбому, який, фактично, являє собою альбом подієвий, присвячений лише одній події і не містить фотографій на іншу тему. Батьки роблять альбоми, фіксуючи різні етапи дорослішання своїх дітей, починаючи від народження. Фотографи-аматори можуть створювати альбоми згідно зі своїм хобі, а таких варіантів тематичних альбомів можна знайти багато. Тобто, альбоми з фотографіями рідних і близьких міцно увійшли в повсякденне життя і закріпилися в повсякденній свідомості як щось само собою зрозуміле.

Але ключовим залишається саме той класичний сімейний фотоальбом, який створювало не одне покоління, вносячи туди свої фотографії (Pellerin, 2020). Саме він надає максимальну кількість інформації про історію родини. Важливо зауважити, що це джерело передовсім візуальне. Тобто, без того, хто розбирається в сімейній історії і може розповісти про те, хто зображений на знімках, яким був привід і де люди фотографувалися, фотоальбом є просто набором світлин. Фактично, це свого роду «мертва інформація», яка вже ніколи не заговорить.

Саме тому традиційно старше покоління, комплектуючи сімейний фотоальбом, зачасту підписувало знімки, датувало їх, щоб залишити письмову інформацію для нащадків. Також існувала традиція, коли старші люди пояснювали дітям та онукам, хто саме зображений на знімку й чому, і коли було зроблене це фото (Sandbye, 2014).

Окремо варто звернутися до того, як змінюється тематика знімків, сюжет, тло і, якщо можна так сказати, постановка. З часом сюжети на фотографіях із сімейного альбому урізноманітнювались з різних причин. Людина ставала мобільнішою і почала мандрувати, популярності набув туризм, фотоапарат перестав бути розкішшю, і так зване моментальне фото стало невід'ємною складовою сімейних альбомів.

Постановочне фото можна вважати таким, що першим з'являється в сімейному альбомі (Сміт, 2021). Похід у фотоательє або запрошення фотографа додому було подією, яка обставлялась відповідно. І байдуже,

чи це групове фото, чи фотопортрет. І така практика проіснувала майже до кінця ХХ ст. Достатньо згадати ательє художнього фото в Києві, де працювали іноді дуже відомі фотохудожники. На цей момент ця практика відновлюється, хоча й не є поки популярною. У таких постановочних фото цікаве все: причина, склад тих, хто фотографується, як розміщені люди, як вони одягнені, які атрибути присутні та як підібрано тло.

Ще одна група знімків — дитячі фото, адже практика робити окремі дитячі альбоми виникла не так давно. Тут варто зазначити, що фотографії дітей могли бути як постановочними, так і аматорськими, так званими «моментальними».

Із розвитком туризму популярності набули фото з тих місць, які відвідувала сім'я або хтось із її членів. Тут, до речі, можуть бути присутні як аматорські фото, так і постановочні, в останньому випадку йдеться про вуличних та пляжних фотографів, які полюють на клієнтів біля популярних туристичних об'єктів або на морському узбережжі.

До появи відеозйомки та весільних альбомів цікавою складовою сімейного альбому були весільні фото. За ними можна спостерігати як змінюється мода, як трансформуються традиції святкувати весілля, що з'являється нового, а що, навпаки, втрачає популярність.

Звичайно, це далеко не всі варіанти тих сюжетів, які можна побачити на фото в сімейному альбомі, але вони зустрічаються там досить часто.

Окремо можна згадати ще одну рису сімейного альбому. Часто туди, крім фотографій, вкладали листівки, записки, якісь картинки, тобто те, що для представників різних поколінь було нагадуванням про якісь епізоди з життя або пам'ятні події. Тобто, ми бачимо, що по факту сімейний альбом реально був свого роду колективною пам'яттю для кількох поколінь однієї родини.

Висновки. У наш час цифрові технології дають можливість не вдаватися до друку фотографій, а зберігати їх на цифрових носіях (Heidi, 2013). Але тим не менше сімейні фотоальбоми не втратили своєї актуальності, хоча в якомусь сенсі дещо змінили свій статус. Вони тепер не завжди є сімейною пам'яттю, а перетворилися на об'єкт колекціонування і вивчення вже не історії певних родин, а, приміром, моди, майстерності фотографа, соціальних аспектів, подієвості тощо. Але так чи інакше сімейний фотоальбом поки є частиною нашої культурної пам'яті й заслуговує на увагу науковців.

Література:

- Сміт, Йен Хейден. (2021). *Коротка історія фотографії. Ключові жанри, роботи, теми і техніки*. Львів: Видавництво Старого Лева. 224 с.
- Heidi, Glenn. (2013, July 30). In *The Digital Age, The Family Photo Album Fades Away*. Retrieved from <https://www.npr.org/sections/alltechconsidered/2013/07/25/205425676/preserving-family-photos-in-digital-age>
- Pellerin, Dennys. (2020, August 22). When a family album turns out to be a piece of photographic history. *The Classic*. Retrieved from <https://theclassicphotomag.com/when-a-family-album-turns-out-to-be-a-piece-of-photographic-history/>
- Sandbye, Mette. (2014). Looking at the family photo album: A resumed theoretical discussion of why and how. *Journal of aesthetics and culture*. (6): 1–17. **DOI:** <https://doi.org/10.3402/jac.v6.25419>

НОВІТНІ ФОРМИ ФІКСАЦІЇ КУЛЬТУРИ ПАМ'ЯТІ ЗА УЧАСТЮ ЦИФРОВИХ АКТИВНОСТЕЙ

БОЖНЮК Аліна

*здобувач наукового ступеня магістра
за спеціальністю «Культурологія», НаУКМА*

Пам'ять речей матеріальної культурної спадщини в умовах антикварних проєктів

Постановка проблеми. Протягом останніх років в Україні прослідковується значне зростання ринку продажу антикварних та вінтажних речей. За деякими оцінками вінтажними вважають речі, яким від 15 років, а за деякими оцінками це речі, яким від 50 років (антикварним, відповідно, більше). Такі предмети, як правило, мають бути як мінімум задовільної якості та високої мистецької, культурної чи історичної цінності.

Це зростання ринку призвело до продажу антикварних речей на всіх можливих онлайн-майданчиках, включно, а в деяких категоріях головно, з тік-током та інстаграмом. Цінуються італійські та французькі аксесуари й меблі, китайська кераміка, але загалом продають речі з усього світу.

Вклад основного матеріалу. Після початку повномасштабної російсько-української війни населення України почало більше цікавитися традиційною українською культурою, вбачивши в ній можливість самоідентифікації. Це спричинило появу нових антикварних проєктів, що

продають предмети матеріальної культурної спадщини України (наприклад, давні вишиті сорочки та інший одяг, аксесуари, килими, рушники, посуд).

Аргументом на користь появи таких проєктів є можливість збереження традиційних речей. Дійсно, часто в цих речах власники, котрим вони дісталася в спадок, не вбачають цінності, тож речі опиняються на смітнику. У такий спосіб продаж речей з подальшим їхнім перепродажем (часто в декілька раундів, аж поки речі не знайдуть кінцевого споживача) може слугувати порятунком матеріальної складової речі.

Проте ми б хотіли наголосити на важливості не лише матеріального збереження речі, а й на тому, що речі володіють пам'яттю, яка зазвичай стирається в антикварних проєктах. Тут маємо зупинитися детальніше та ввести в дискурс поняття «пам'ять речі». Подібно до того, як деякі дослідники стверджують, що місця володіють пам'яттю, ми стверджуємо, що речі володіють пам'яттю. Це пам'ять про те, хто й за яких обставин створив річ, як її використовували, пам'ять про всі події, які вона пережила.

Необхідність збереження інформації про річ справедливо розглядати, і зазвичай саме так і розглядається, в етнографічному ракурсі. Погодившись із тим, що інформація про річ має винятково високу етнографічну цінність, ми також хочемо наголосити на важливості цієї інформації в контексті пам'яті речі.

Наприклад, давній вишитий рушник, який у наш час можна купити за 200 гривень і сервірувати ним вдома стіл, був створений людиною 50 чи 100 років тому для певної події, наприклад, для весілля. Він був важливим для конкретного подружжя, став частиною конкретного обряду, зберігався у конкретному місці, можливо пережив війни та голод. Його пам'ять може розповісти нам про людей, про обряди, про події, і вона є частиною нашої національної пам'яті — саме тому ми вважаємо її такою важливою.

Проте очевидно, що, аби зберегти цю пам'ять, річ має взаємодіяти з людьми, які цю пам'ять підтримують. Коли річ знаходиться в родині, що її створила, пам'ять речі підтримують природним шляхом (хоча й це відбувається не завжди, оскільки радянська політика амнезії пам'яті атрофувала потяг до цікавості своїм корінням, і навіть війна, що ми зараз маємо, не в усіх випадках реанімувала цей потяг).

Антикварні проекти, переважно, не опікуються збереженням пам'яті речі, оскільки пам'ять не має грошового еквівалента. Це призводить навіть до того, що культурну спадщину України використовує росія в інформаційно-культурній війні та створює інтернет-сторінки, де публікує предмети української спадщини з підписом, що ця річ походить з росії.

Не роблять ситуацію простішою і вітчизняні блогери, які розуміють, що речі без історії мають менший потенціал до залучення глядачів або читачів. Як результат, за відсутності реальної інформації про річ, вони створюють міфи, які в постмодерному суспільстві швидко множаться. Тож Інтернет просякнуто невідвердженою інформацією про символи у вишивці або ж вигадками про те, для чого начебто слугувала певна річ.

Висновки. Ми хочемо наголосити на необхідності серйозно ставитися до збереження пам'яті речей, оскільки, першою чергою, вона, а не матеріальна річ чи її цифровий знімок, зберігають нашу національну пам'ять, яка допоможе українському суспільству бути резистентним до майбутніх спроб держави-агресора нав'язування йому хибної історії та цінностей.

Abstract. Since the onset of the russo-Ukrainian war, Ukrainians have exhibited a heightened interest in their own culture as a potential source of self-identification. This has led to the emergence of new antique projects that sell items of Ukraine's material cultural heritage on online platforms. The authors assert that these objects possess a memory—a memory of who created them and under what circumstances, how they were utilized, and a recollection of all the events they have witnessed. Analyzing the concept of "the memory of the objects," the authors underscore the importance of preserving information about these objects, which antique projects often overlook. Such oversight can result in an underestimation of the significance of these items, the creation of myths, and the distortion of information by the adversary in the information-cultural warfare. Emphasis is placed on the critical need for a serious approach to preserving the memory of objects comprising Ukraine's material cultural heritage, recognizing them as a substantial component of the national memory.

КОРОЛЬ Денис

кандидат наук (культурологія), доцент,
доцент кафедри культурології, НаУКМА;
с. н. с. відділу культурно-цивілізаційних досліджень,
Інститут культурології НАМУ
<https://orcid.org/0000-0001-9709-547X>
УДК 008:[001.9+004.9]::2-187

Меморативна актуалізація проблематики «цифрового безсмертя»

Ключові слова: посмертне існування, цифрове безсмертя, комп'ютери-зація, новітні технології, меморативність, культура пам'яті, культурні проблеми, соціокультурні трансформації, серіали, «Чорне Дзеркало», танатологія.

Постановка проблеми. Колись за доби вікінгів у Північній та Східній Європі поети співали такі повчальні рядки про життя та смерть: «*Гине худоба, родичі гинуть, і сам ти помреш, Та смерті не відає слава гучна гідних вчинків (Hávamál.76)* (Переклад — Д. К.)». Отже, скальдічний текст «Промови Високого» фіксує важливість пам'яті як доступної форми «вічного життя». Себто особа навіть після зникнення фізичної оболонки лишатиметься, фактично, «живою», доки про неї пам'ятають, а її вчинки оспівують нащадки. Одні особи, на кшталт героїв епосу, живуть в усних народних піснях та легендах, іншим — потрібен матеріальний носій, здатний передавати про них інформацію. І вже такі прецеденти нам чудово відомі з багатьох культур давнини, а передусім — з меморативно-поминальної традиції стародавнього Єгипту.

Виклад основного матеріалу. Синтез сучасних технологій та людських мрій про посмертну комунікацію дав змогу проробляти конкретні сміливі рішення, котрі відносно ще недавно були сюжетами наукової фантастики. Саме такі межові сюжети, що плавно перетікають зі сторінок «сай-фау» до звичного побуту, продемонстрував багатосерійний проєкт Чарлі Брукера «Чорне Дзеркало» (Black Mirror). Нам хочеться загострити увагу на трьох епізодах, котрі виступають чудовими й показовими прикладами згаданого вище.

Четвертий епізод третього сезону шоу *Black Mirror* «Сан Джуніперо» (2016) присвячений пацієнтам хоспесу, а основна його техноідея полягає в можливості оцифрувати людську свідомість — накопичені знання, досвід, пам'ять, емоції та сферу особистості, котрі сумарно і є тим контентом, котрим традиційно визначають аспект «душі» в авраамічних (та не лише) релігіях. Дигіталізовані «душі» заливаються на хмарне сховище, де мають змогу взаємодіяти з цифровим середовищем. У цьому випадку це віртуальний простір штучного курортного містечка Сан Джуніперо, що існує в трьох часових вимірах (1986, 1996, 2002), між якими віртуалізована особа може переміщатися та спілкуватися з іншими оцифрованими персонами мірою власного відчуття комфорту. До згаданого простору підключають і живих (наприклад паралізованих чи тяжкохворих осіб на системі штучного життєзабезпечення), що уможлиблює спілкування живих і мертвих у віртуальному вимірі. Можемо припустити, що одним із джерел натхнення до епізоду міг виступити проєкт віртуального світу *Second Life*, котрому вже більше десяти років (Rosedale, 2012).

Іл. 1. *Black Mirror*. Тематичний колаж епізоду 4 (3 сезон).

Іл. 2. *Black Mirror*. Тематичний колаж епізоду 3 (5 сезон).

Своєрідним продовженням ідеї виступає епізод 03 п'ятого сезону «*Rachel, Jack and Ashley Too*» (2019). Тут уже не просто віртуалізація, але можливість *тиражування* свідомості особи та завантаження її на носії на кшталт ляльки-аніма троніка. Сюжет обертався довкола невеличково хворої поп-співачки, котра зненацька прийшла до тями й зустріла таку ляльку з повністю проявленою копією себе самої. Парадокс постає в етиці співіснування двох «я»: чи точно таке право є лише в одного з двох? І хто саме з них має зникнути — хворобливий оригінал чи технологічна, але недосконала копія? Фантазувати можна й далі — чи справді буде можна завантажувати свідомість померлих в манекен-андроїд, аби вони продовжували спілкування з-поміж живих? (Swan, & Howard, 2012; Carden, & Gibson, 2021, p. 146–149).

Першопрохідцем згаданих проблем варто сміливо вважати перший епізод другого сезону «*Скоро повернуся*»/«*Be right back*» (2013), що прямо проводить нас через певну еволюцію посмертного цифрового спілкування, два етапи з котрої ми вже спостерігаємо в реальному житті тут і зараз. Цікаво, що і створенням «*Be right back*», і подальшим «*San Junipero*» керував один автор — Оуен Гаріс.

Сюжет присвячено молодій вдові Марті, що втратила коханого чоловіка в безглузді автокатастрофі. Одна технокорпорація запропонувала їй експериментальний блок танато-меморативних послуг, що перед-

бачав завантаження всієї інформації про померлого чоловіка з телефона та ноутбука героїні до спеціальної генеративної нейромережі. Спершу нам явлено «стартовий пакет» у вигляді чат-боту. На гаджет жінки почали приходити повідомлення від померлого в абсолютно його манері спілкування. Це не були незграбні компіляції зафіксованих цитат, проте нейромережа адаптувалася під конкретну особистість на основі суто її стилю спілкування, емоційності та інших психологічних рис. Було б дивно, якби це спілкування не викликало в героїні наркотичну залежність і бажання розширити комунікативні межі (Тран, 2022). Корпорація охоче допомогла через «пакет Стандарт», що наразі оперував і відеоконтентом. Тепер це були відеоконференції з померлим Ешем (у виконанні Домналла Глісона) у його звичному одязі, з його обличчям та мімікою, з прогнозованими реакціями на нові ситуації та ті запитання, котрі не прозвучали за життя. Усе це почало «муляти» героїню неможливістю тілесної близькості. Хоча, здавалося б, ще на початку вона була щаслива навіть «смс-повідомленням» від того, кого втратила. Тим не менше, корпорація не стала карати Марту «розбитим коритом», особливо коли та впала у відчай, випадково розбивши пристрій з нейродвійником, а натомість запропонувала «VIP-пакет»: повну синтетичну копію померлого чоловіка з функціонуючими залозами та репродуктивною системою.

Іл. 3. *Black Mirror*. Тематичний колаж епізоду 1 (2 сезон).

У роботизований симулякр було завантажено нейромережну свідомість Еша, і він включився у повноту подружнього життя. Водночас ця повнота подобає того, хто не є оригіналом, усе більше відлякувала Марту (ефект *Моторошної Долини*), що перебувала на фінальних місяцях вагітності, перебувала в стані неврозу, та більше не воліла контактів «з тією штукою». У кульмінаційній сцені героїня фактично наважується на ліквідацію синтетичного коханого, але зрештою таки втримується. З тієї пори Марта виховує їхню з Ешем семирічну доньку, чий штучний «тато» мешкає на горищі, а дівчинка має змогу бачити його у вихідні, наче у звичайної розлученої родини. Героїня переймається, бо він лишається для неї «тією штукою», але дитина сприймає їхнє спілкування абсолютно природно, грає з ним, жартує, а він допомагає їй робити шкільні уроки. Дитину не бентежить, що її тато із пластика та електрики, як жодним чином не бентежить її й сама макабричність їхньої комунікації. Що натякає на очікуваний розрив поколінь у сприйнятті технологічних інновацій (Lacerda, & Mattos, 2020; Stone, 2023).

Отже, які проблеми постають перед нами в перерахованих епізодах? По-перше, згадане завантаження особистості на штучний електронний носій і те, яке відторгнення здатна викликати його подальша активна комунікація зі світом живих. На нашу думку, дуже яскравим прикладом виступає інша фантастична кінострічка, а саме «Transcendence» (2014) (відома в напрочуд невдалих перекладах назви «Перевага» чи «Довершеність»). Герой Джонні Деппа — Уїлл Кастер, геній Ай-Ті індустрії, що мріє про створення штучного інтелекту, і доходить логічного висновку, що справжній аналог людської свідомості *створити штучно* на даному етапі технологій просто неможливо, але можливо поєднати мозок реальної людини та комп'ютер. Завантаження просувається через нищення клітин мозку, тому така операція одноразова, та через власний стан здоров'я герой наважується стати першим піддослідним і зрештою опиняється в кіберпросторі. Захоплене спілкування з колегами переростає в перелякане людство і, зрештою, у збройне протистояння. Адже «*ми не певні, чи це досі ти, якого ми знали*», казали герої своєму віртуалізованому другу. Фактично, вони не розуміли, з якою саме спілкувалися особою (чи радше «істотою?»), що традиційно завжди переростає в людей спершу в тривогу, а далі в паніку й у намагання позбутися загрози за будь-яку ціну. Адже людині властиво стерегтися незбагненно, що нашаровується на згаданий ефект *Моторошної долини*.

Іл. 4. Проблематика фільму «Transcendence».

Ця проблема переносу свідомості на зовнішній інформаційний носій наразі підіймає проблему ще плутархівського парадоксу «корабля Тезея» (Jandrić, 2020, р. 177–182). Якщо ми замінюємо оригінал частками-копіями, то зрештою він буде повністю неоригінальним — то чи це досі буде він? І навпаки: якщо із вилучених часточок оригіналу викласти нову його версію, чи стане вона ним самим — чи вже ні? Сучасні футурологи «табору обережних» часто певні, що людина — це результат конкретного обміну хімічними реакціями в конкретному білковому організмі, тому мрії трансгуманістів нездійсненні, якщо наша свідомість опиниться в пластикову чи металевому тілі, чи тим більше в системному блоці персонального комп'ютера, — ми маємо відчуті екзистенційний шок, несумісний з подальшим існуванням.

Насправді ж такі побоювання легко руйнуються елементарними знаннями базової біології та фізіології: наше тіло справді «корабель Тезея», бо клітини відмирають регулярно, а тіло безупинно вибудовує нові. І ми не можемо казати, що не міняємося з часом — наше самовідчуття з дистанцією в місяць часто відрізняється, а тим більше — з відстанню в роки та десятиліття. Хтось це визначає віковими трансформаціями. Але хто сказав, що ці вікові трансформації не пов'язані зі згаданою зміною звичного тілесного «носія», у якому ми таки дійсно себе відчуваємо

інакше? Але ж це не перекреслює наш досвід та загальний психологічний портрет. Принаймні кардинально не міняє. Тоді за раптової заміни тіла на якийсь інакший носій ми справді переживемо певний шок, але він не стане летальним. І в новому середовищі ми не мусимо перетворитися на незрозумілу нелюдь суто через перехід.

По-друге, оцінки варте зазначене відсторонення живих від комунікації з померлими. А також мають бути й ті, хто сприйме це належним і потрібним видом спілкування (як донька померлого Еша). Протестувати ці реакції можна лише практично — мірою впровадження таких практик. І родзинкою є те, що такі посмертні практики вже існують! Одним з типових «лакмусів» подібної реакції став кейс французького професора Франсуа-Марка Ганьйона, що помер під час епідемії ковіду, але його оцифровані лекції продовжилися і наступного року, а коли один зі студентів вирішив полистуватися з викладачем щодо минулої пари, був неприємно вражений почути, що того вже нема серед живих. Історія набула розголосу, і реакція громадськості далека від одностайності й досі.

Іл. 5. Кейси посмертного спілкування: професор Ф.-М. Ганьйон (угорі);
ліворуч: анонс RE; MEMORY; праворуч: анонс StoryFile.

Вище ми вже зазначали, що два «пакети» «цифрового безсмертя», явлених у «Чорному Дзеркалі», уже наявні, і над ними можна й варто

вести спостереження. Наприкінці 2016 року співзасновниця корпорації *Luka* Євгенія Куйда в межах проєкту Кремнієвої Долини «Y Combinator» спромоглася створити чат-бот з характером та манерою спілкування її загиблого друга Романа Мазуренка. Це один із перших таких цифрових «посмертних співрозмовників» — *Replica*, котрий став відомий також як «*Mazurenko bot*» (Newton, 2016). А 2017 року фахівець із комп'ютерних комунікацій, а нині співзасновник та керманіч компанії «HereAfter AI» Джеймс Влахос оцифрував листування з власним померлим батьком, а також усі пов'язані з ним сімейні архіви, створивши його інтерактивного текстового двійника *Dad Bot*. З ним Джеймс спілкується і досі (Vlahos, 2017).

Привертає увагу нещодавнє обговорення щодо «обезсмертлення» людей засобами *нескінченного перегляду*: демонстрація відеороликів із померлими особами на поминальних моніторах замість обелісків на кладовищах (Nansen, Arnold, Gibbs, & Kohn, 2014, p. 114–122). Та наразі навіть інтерактивні фотографії загиблих захисників України на платформі пам'яті *Меморіал* (<https://www.victims.memorial>) є добрим кейсом (Мисан-Мілясевич, 2023).

Іл. 6. Джеймс Влахос коментує кодування *Dad Bot*.

Можна назвати ще декілька прикладів завантаження «цифрового сліду» для подальших посмертних чатів, як от програми *Eterni.me*,

DeadSocial чи *DeathLogic*. Українські простори можуть похвалитися відповідним проєктом Андрія Меланчика *Bank of Memories*, що нині оцифрує наших захисників (Мостова, 2022; Ранок Вдома, 2023).

Більш активно впроваджуються нині експерименти з відеоконтентом. Найбільш надійним поки що постає буквальне сканування людини й запис її голосу в студії задля створення запрограмованих сценок для комфортної посмертної комунікації. Саме таким опікуються команди проєктів *Re:memory* (TalkWidTech, 2023) чи *StoryFile* (Shatner, 2021) (іл. 5). Та можна бути певними, що дуже скоро нейромережні технології створення віртуальних двійників дозволять оперувати суто фотографіями й відеозаписами з інстаграму чи соцмереж, про що не міркували навіть мрійники початку мілленіуму (Bell, & Gray, 2001). Однією з компаній, що працює над цим, можна вважати південнокорейську «Elrois» та їхнього конструктора цифрових двійників *With Me*.

Нещодавно кіностудії почали використовувати в кінострічках цифрові емуляції померлих акторів, коли раніше для цього доводилося гримувати дублерів. Водночас використовувалася система змагальних самонавчальних нейромереж, коли суто за допомогою наявного контенту створюється подоба особи, а конкурентна система виступає як цензор і намагається спростувати подібність цієї копії до оригіналу, після чого процес такого змагання «зброї та броні» продовжується. Схожим чином цього року було випущено останній сингл групи «Бітлз» та відео кліп за участю всіх чотирьох славетних музикантів та їхніх голосів, що проспівали нову пісню всі разом (а варто нагадати, що Джона Леннона та Рінго Старра нема серед живих уже багато років).

Але тут ми ще маємо справу з високотехнологічними кіноцехами. Водночас, уже зараз будь-який пересічний користувач може створювати власну цифрову копію (*аватара*) для відеодзвінків чи конференцій на випадок, коли сама особа поза доступом (Stern, 2023). Віртуальний простір генерується так само вже без допомоги професійних програмістів та художників.

Висновки. Отже, якщо повне завантаження свідомості конкретної особи на носії ще є сюжетом фантастичних оповідей, то спілкування з правдивою копією близької людини після її смерті через гаджети й комп'ютерні застосунки доступне вже тут і зараз (Science To Save The World, 2022), що може стати в пригоді саме в такі часи, як нинішня

п'ятилітка: з пандемією, повномасштабним збройним протистоянням, катастрофічними землетрусами та ураганами тощо. Саме зараз людям потрібне хоча б часткове моральне заспокоєння, що навіть фізична втрата дорогих осіб не припинить їхнє спілкування.

Звісно, для такого настрою не потрібні саме технології, адже мексиканці з їхніми *Días de los Muertos* чудово його демонструють. І хотілося б, аби й українці мали подібну душевну рівновагу. Бо які б у фахівців не поставали претензії до роздумів Філіпа Ар'єса щодо генези ставлення до смерті, його висновки по зрілій індустріальній добі очевидні: ми справді зіткнулися з масовим неврозом відторгнення смерті, жалоби та всього із цим пов'язаного. Це стало незручною темою, котра тривожить співрозмовника. Комунікація з померлими стала неприпустимим дискурсом, котрий лякає та відкидає пересічну західну людину. Таке ставлення нагадує кипіння в герметично зачиненій посудині — доки нічого не помітно, але вибух неминучий. Підмічено, що нині радше не технології олюднюються, а навпаки — саме особи та їхні стосунки все більше уречевлюються (Lacerda, & Mattos, 2020, p. 3). Нинішня цікавість до натуралістичних фото та відео мертвих (часто пошматованих) тіл у соцмережах не випадкова. Саме тому не можна погодитися з панічними відгуками на доволі природні спроби посмертної комунікації, котрі цитує, зокрема, Тоні Хо Тран (Tran, 2022), — панікувати варто геть з інших моментів нинішнього буття.

Але добра новина, що Цифрова ера все помітніше заступає індустріальну. З новою добою неминуче приходять нові умонастрої, адже формується нова картина світу. Стрімкий розвиток новітніх технологій демонструє виразний шлях до виходу з масового неврозу «антитанатосу», шлях до прийняття смертності та надійне знання про незупинну комунікацію з близькими незалежно від того, у якій оболонці буде перебувати їхня свідомість (Science To Save The World, 2022).

Література:

- Амброзіно, Брендон. (2016, 17 березня). Віртуальне безсмертя. *Щоденний Львів*. Відновлено з <https://dailylviv.com/analytics/osvita-i-nauka/virtualne-bezsmertya>
- Мисан-Мілясевич, Володимир. (2023, 08 травня). Друг загинув, а Facebook пропонує привітати його з днем народження. Що таке цифровий спадок. *Громадське*. Відновлено з <https://hromadske.ua/posts/drug-zagynuv-a-facebook-pro>

- ponuye-privitati-jogo-z-dnem-narodzhennya-sho-take-cifrovij-spadok
Мостова, Юлія. (2022, 10 березня). Bank of Memories: шанс на цифрове безсмертя. *UCLUSTER*. Відновлено з <https://ucluster.org/blog/2022/03/bank-of-memories-shans-na-tsifrove-bezsmertja/>
- Ранок Вдома. (2023, 27 червня). Цифрові пам'ятники для захисників: проєкт Bank of memories. *Ранок Вдома*. Відновлено з <https://youtu.be/gIMzIg0Vb60/>
- Bell, C. Gordon, & Jim Gray. (2001). Digital Immortality. *Communications of the ACM*, 44(3): 28–31. **DOI:** <https://doi.org/10.1145/365181.365182>
- Carden, Clarissa, & Gibson, Margaret. (2021). Living on beyond the body: The digital soul of Black Mirror. In *The Moral Uncanny in Black Mirror*. Cham: Palgrave Macmillan: 141–152. **DOI:** https://doi.org/10.1007/978-3-030-47495-9_8
- Jandrić, Petar. (2020). Postdigital Afterlife: a Philosophical Framework. In *Digital afterlife: Death matters in a digital age*. (Eds. M. Savin-Baden, & V. Mason-Robbie). CRC Press, P.173–188.
- Lacerda, Ingrid, & Thamires, Ribeiro de Mattos. (2020). Be Right Back: Humans, Artificial Intelligence and *Dasein* in Black Mirror. *Robotique avancée, intelligence artificielle et développement*, 8, 1–12. **DOI:** <https://doi.org/10.4000/ctd.3353>
- Nansen, Bjørn, Arnold, Michael, Gibbs, Martin, & Kohn, Tamara. (2014). The restless Dead in the digital cemetery. In *Digital death: Mortality and beyond in the online age*, 111–124. **DOI:** <https://doi.org/10.5040/9798400640582.ch-006>
- Newton, Casey. (2016, October 06). SPEAK, MEMORY. When her best friend died, she rebuilt him using artificial intelligence. *The Verge*. Retrieved from <https://www.theverge.com/a/luka-artificial-intelligence-memorial-roman-mazurenko-bot>
- Rosedale, Philip. (2012, January 29). What is Second Life? [Life 2.0]. *MinisteriumFUB*. Retrieved from <https://youtu.be/eKzSitgW19Q/>
- Savin-Baden, Maggi, & Mason-Robbie, Victoria (Eds.). (2020). *Digital afterlife: Death matters in a digital age*. CRC Press.
- Shatner, William. (2021, October 16). William Shatner Introduces StoryFile Life — a new way to preserve family history. *StoryFile*. Retrieved from <https://youtu.be/HVP-mGbynBrw/>
- Science To Save The World. (2022, May 27). AI “Resurrection” of the Dead — Are Living Memorials the Future of Death? *Science To Save The World*. Retrieved from <https://youtu.be/iJAdc8-F6P8/>
- Stern, Joanna. (2023, April 28). “I Challenged My AI Clone to Replace Me for 24 Hours”. *The Wall Street Journal*. Retrieved from <https://youtu.be/t52Bi-ZUZjA/>
- Stone, Zara. (2023). Know Thy Selfie: A Journey Into the Uncanny Valley of AI-Gener-

- ated Avatars. *The Information*. Retrieved from <https://www.theinformation.com/articles/know-thy-selfie-a-journey-into-the-uncanny-valley-of-ai-generated-avatars>
- Swan, Liz Stillwaggon, & Howard, Joshua. (2012). Digital immortality: Self or 0010110? *International Journal of Machine Consciousness*. 4(1), 245–256. DOI: <https://doi.org/10.1142/S1793843012400148>
- TalkWidTech. (2023, January 21). “Re;memory AI to talk with deceased loved ones”. *TalkWidTech*. Retrieved from <https://youtu.be/AHAbkX3dhEI/>
- Tran, Tony Ho. (2022, October 31). People Are Going Full ‘Black Mirror’ to Bring Back the Dead. *The Daily Beast*. Retrieved from <https://www.thedailybeast.com/chat-bots-by-james-vlahos-and-hereafter-ai-are-letting-you-talk-to-the-dead>
- Vlahos, James. (2017, July 18). A Son’s Race to Give His Dying Father Artificial Immortality. *WIRED*. Retrieved from <https://www.wired.com/story/a-sons-race-to-give-his-dying-father-artificial-immortality/>

Denys Korol

Commemorative actualization of the issue of "digital immortality"

Keywords: afterlife, digital immortality, computerization, contemporary technologies, memorativity, cultural memory, cultural problems, socio-cultural transformations, serials, Black Mirror, death studies.

Наукове видання

**КУЛЬТУРА ПАМ'ЯТІ.
ГЕНДЕРНІ РЕЦЕПЦІЇ.
ЛОКАЛЬНІ ІСТОРІЇ:**

Доповіді та повідомлення
за темами ФНД Інституту культурології НАМ України
«Регіональні дослідження та компаративні студії української етнокультури:
архаїчні корені, структура, семантика»
(керівник – доктор філософських наук, професор Є. ПРИЧЕПІЙ);

«Тенденції модернізації культурних практик українського суспільства
в контексті європейської інтеграції»
(керівниця – докторка наук (культурологія), доцентка Р. ДЕМЧУК).

Редакційна група

Редакторка
Олена ЧЕРВОНЮК

Художньо-технічне оформлення
та верстка

Лілія ФАДЕЙКОВА

Інститут культурології Національної академії мистецтв України
б-р Т. Шевченка, 50-52, Київ, 01032
Свідоцтво про внесення до Держреєстру
ДК №3329 від 09.12.08

Підписано до друку. Формат 60х90/16.
Ум. друк. арк. 8.